

**EFFECTOS DE UNA INTERVENCIÓN
MUSICOTERAPÉUTICA SOBRE LOS
COMPORTAMIENTOS AGRESIVOS DE ADOLESCENTES
ESCOLARES DEL COLEGIO AGUSTÍN NIETO
CABALLERO**

HÉCTOR WOLFGANG RAMÓN ROJAS

**UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
FACULTAD DE ARTES
MAESTRÍA EN MUSICOTERAPIA
BOGOTÁ, D.C.
2010**

**EFFECTOS DE UNA INTERVENCIÓN MUSICOTERAPÉUTICA
SOBRE LOS COMPORTAMIENTOS AGRESIVOS DE
ADOLESCENTES ESCOLARES DEL COLEGIO AGUSTÍN
NIETO CABALLERO**

**HÉCTOR WOLFGANG RAMÓN ROJAS
CÓDIGO: 388027**

**Trabajo de grado presentado para aspirar al título de
MAGISTER EN MUSICOTERAPIA**

**DIRIGIDO POR:
JOSÉ MAURICIO ECHEVERRI ECHEVERRI**

**UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
FACULTAD DE ARTES
ESCUELA INTERDISCIPLINAR DE POSGRADOS
Bogotá, 2010**

CONTENIDO

0 JUSTIFICACIÓN	5
1 MARCO TEÓRICO	9
1.1 AGRESIVIDAD	9
1.2 ADOLESCENCIA.....	15
1.3 MUSICOTERAPIA EN EL TRATAMIENTO DE LA AGRESIVIDAD.....	29
1.4 MODELO RIORDON – BRUSCIA DE IMPROVISACIÓN EXPERIMENTAL	37
2 METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN	44
2.1 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN.....	44
2.2 HIPÓTESIS	44
2.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN.....	45
3 ANTECEDENTES CONTEXTUALES	46
4.1 VARIABLES.....	48
4.2 CRITERIO DE SELECCIÓN DE LA MUESTRA.....	48
4.3 HERRAMIENTAS DE REGISTRO Y EVALUACIÓN.....	49
5 INTERVENCIÓN	56
5.1 DISEÑO DE INTERVENCIÓN MUSICOTERAPÉUTICA.....	56
5.2 PROCEDIMIENTO.....	60
6 ANÁLISIS DE RESULTADOS	66
6.1 DATOS PRELIMINARES OBTENIDOS A PARTIR DE LA PRUEBA PSICOMÉTRICA INICIAL.....	66
6.2 ENUNCIACIÓN DE VARIABLES.....	69
6.3 INTERPRETACIÓN ESTADÍSTICA.....	71
6.4 ANÁLISIS INDIVIDUAL.....	89
6.5 FACTORES POSIBLES DE INVALIDEZ.....	105
7 CONCLUSIONES	108
8 RECOMENDACIONES	111
REFERENCIAS	112

<u>ANEXO A. PRUEBA PSICOMÉTRICA APLICADA</u>	<u>116</u>
<u>ANEXO B. CONSENTIMIENTO INFORMADO DE PARTICIPACIÓN</u>	<u>117</u>
<u>ANEXO C. PROTOCOLO DE REGISTRO DE SESIÓN</u>	<u>119</u>
<u>ANEXO D. REGISTRO DE LAS SESIONES DESARROLLADAS</u>	<u>121</u>
<u>ANEXO E. RESUMEN DE LA INTERVENCIÓN MUSICOTERAPÉUTICA REALIZADA EN EL COLEGIO IPARM</u>	<u>179</u>

0 JUSTIFICACIÓN

El autor del presente documento tuvo la oportunidad de trabajar en el programa Batuta de alfabetización musical para niños en la localidad de Ciudad Bolívar entre 1998 y 2006. Esta localidad en su momento era considerada como una de las más vulnerables del Distrito Capital de Bogotá, ya que presentaba antecedentes de presencia de pandillas y de episodios violentos en los que la mayoría de las ocasiones los involucrados, como víctimas o victimarios eran jóvenes y niños. Los niños y jóvenes de la comunidad establecían el contacto con las pandillas muchas veces influenciados por situaciones relacionadas con su vulnerabilidad social y económica pero también con la necesidad que experimentaban como adolescentes de buscar una identidad como personas, un sentido de pertenencia y aceptación, un lugar en el mundo donde tuvieran cabida sus individualidades y visiones. Dado que el núcleo familiar muchas veces se encontraba fragmentado o débil, los jóvenes encontraban un lugar de estas características en las pandillas, las cuales muchas veces los incitaban a cometer actos violentos.

Sin embargo, y por encima de la existencia de toda esta problemática social y familiar, el autor pudo constatar también como la música y la práctica musical se podían constituir en una herramienta de desarrollo prosocial en niños y jóvenes; esta constatación se logró a partir de la observación en la evolución de los comportamientos de los estudiantes y también a través del escuchar frases sueltas que pronunciaban los mismos niños o sus acudientes, como por ejemplo la madre que decía: *“desde que estudia música mi hijo está más contento y se relaciona mejor con sus compañeros”*, o de un joven que afirmó: *“la música me ayuda a estar más tranquilo y a pensar menos en hacerles cosas feas a las otras personas”*. Estos hallazgos

sobre los efectos de la práctica musical en la calidad de vida de los niños llevaron al autor a plantearse inquietudes sobre la posibilidad de demostrar que el uso de la música desde un punto de vista terapéutico puede llegar a incidir positivamente sobre la relación de los jóvenes consigo mismos, con su entorno social y familiar.

La problemática de la violencia durante la adolescencia ha sido objeto de diversos estudios en diferentes ámbitos y es así como instituciones como la Organización Panamericana de la Salud, filial de la Organización Mundial de la Salud, han llegado a plantear que los adolescentes son la población que más se ve afectada, ya sea en el papel de víctima o victimaria, por todos los tipos de violencia¹. En el caso específico de la ciudad de Bogotá el DANE y la Universidad de los Andes efectuaron un amplio estudio en el año 2006 con la intención de obtener una visión más o menos completa de la magnitud del problema de la violencia escolar de los colegios de Bogotá. En los resultados de este estudio se pudo observar que el fenómeno de la violencia escolar afecta a un porcentaje importante de los estudiantes, y que además hace presencia tanto en los estratos socioeconómicos desfavorecidos como en aquellos que se consideran privilegiados².

La magnitud y pertinencia del problema de la violencia y la agresividad en jóvenes han llevado al desarrollo y la ejecución de diversos tipos de intervenciones y programas que abarcan enfoques desde lo psicosocial y lo cognitivo conductual; estas intervenciones han demostrado su relativa eficacia en algunos casos y tanto su importancia como pertinencia son indiscutibles en cuanto a que han logrado demostrar disminuciones notables de los niveles de violencia en los ambientes escolares o comunales en los

1 OPS, OMS, CONCHA-EASTMAN, Alberto, VILLAVECES, Andrés. Guías para el Diseño, Implementación y Evaluación de sistemas de Vigilancia Epidemiológica de Violencia y Lesiones. Febrero 2001. Pág. 6

2 CHAUX, Enrique. Competencias ciudadanas para la convivencia y la prevención de la violencia. Presentación ante el seminario sobre convivencia escolar de la UNESCO en Santiago Chile, realizada en Septiembre de 2009. Disponible en : http://www.unesco.cl/ppt/seminario_sept_2009/enrique_chaux.pps.

que se han desarrollado. Sin embargo, se observó a través de la búsqueda bibliográfica realizada para la realización del presente trabajo, que existen muy pocas intervenciones documentadas desarrolladas desde el campo de la musicoterapia y la agresión: por ejemplo en Colombia y en idioma español solo se encontró el trabajo de Guevara³, que enuncia la necesidad de ampliar y profundizar la investigación alrededor de la agresividad adolescente tratada desde la musicoterapia. Se encontraron también algunos estudios desarrollados en lengua inglesa, que aunque están referidos al tratamiento de la agresividad adolescente a través de la musicoterapia, presentan el inconveniente de haber sido desarrollados con poblaciones culturalmente muy diferentes a la de nuestro entorno, lo que hace aún más evidente la necesidad de desarrollar conocimiento musicoterapéutico concerniente a los jóvenes en el ámbito nacional y latinoamericano.

En el caso específico de los adolescentes, el autor considera que la musicoterapia, abordada desde una perspectiva creativa y experimental, presenta algunas ventajas respecto a otros tipos de intervenciones en cuanto les ofrece a los jóvenes la posibilidad de encontrar un espacio en el que se sienten libres de expresarse y de ser ellos mismos por encima de las barreras que les impone la defensividad de la comunicación verbal. Se intentará establecer por medio del presente estudio si a través de la musicoterapia los jóvenes pueden desarrollar cualidades cuya existencia previenen la ocurrencia de pensamientos y eventos agresivos; herramientas como la autoestima, la estabilidad emocional, la autoeficacia, la autorregulación comportamental y la empatía hacia sus pares y superiores, entre otros.

Para desarrollar estas cualidades, que han sido establecidas como correlatos

3 GUEVARA PARRA, Mónica del Pilar, Intervención musicoterapéutica para promover la prosocialidad y reducir el riesgo de agresividad en niños de básica primaria y preescolar del I.E.D. Rodrigo Lara Bonilla. Tesis de grado de la Maestría en Musicoterapia, 2008. Universidad Nacional de Colombia.

inversos de la agresión, se diseñó un intervención musicoterapéutica alrededor de aspectos centrales del denominado: *“Modelo de Improvisación Experimental”*, creado por Anne Riordon y Kenneth Bruscia⁴ hacia 1972, ya que se consideró que las características de su desarrollo le otorgan una gran importancia a diversos aspectos socioemocionales, físicos, cognitivos y creativos cuyo ejercicio por parte de los adolescentes, a juicio del investigador, pueden convertirse en herramientas para promover las cualidades psicológicas y sociales que previenen la ocurrencia de actos agresivos.

4 BRUSCIA, K. Modelos de improvisación en musicoterapia. Editorial Agruparte. Vitoria-Gasteiz. 1999

1 MARCO TEÓRICO

1.1 AGRESIVIDAD

La palabra agresividad se deriva del latín “*aggredior*”, que significa: “*ir o acometer contra otro*” y hace referencia al comportamiento humano propenso a faltar al respeto, a ofender o a provocar a los demás⁵. La agresión ha sido objeto de estudio de diferentes autores desde las diferentes ramas del saber científico y es así como podemos encontrar definiciones que surgen a partir de las escuelas y tendencias psicológicas desde donde se construyen, y desde la postura o ideología de investigadores en particular que se han ocupado del tema. Para efectos del presente estudio se consideraron los diferentes aspectos de este concepto, abordado desde diversas perspectivas.

1.1.1 Diferentes perspectivas teóricas en torno a la agresividad

Para Konrad Lorenz⁶ en su obra, “*Sobre la agresión: el pretendido mal*”⁷, las conductas agresivas en lo animales, y por consiguiente en los seres humanos, correspondían a una impronta establecida a partir de la presiones

5 CASTRILLÓN, D., ORTIZ, P., VIECO, F. Cualidades paramétricas del cuestionario de agresión (AQ) de Buss y Perry en estudiantes universitarios de la ciudad de Medellín (Colombia). Universidad de Antioquia. Medellín. 2004.

6 Investigador austriaco (Viena, 1903- Altenberg, 1989), premio Nobel en 1973 por sus estudios sobre la conducta de los animales en libertad. Es uno de los padres de la etiología, ciencia que estudia el comportamiento animal. Ha estudiado también el fenómeno de la agresión y la influencia en la conducta posterior de las experiencias en los primeros momentos de la vida, acuñando para este fenómeno el término de “*Imprinting*” que se traduce como “*Impronta*” o “*Troquelado*”. (Tomado del Diccionario de Psicología Orbis, ediciones Mensajero, Bilbao, Barcelona España. 1986).

7 LORENZ, Konrad. Das sogenannte Böse. Borotha-Schoeler Verlag, Viena. 1963

por la supervivencia en momentos críticos de la evolución, y que por tal razón debía ser considerada como un sistema conductual congénito e instintivo de las especies que los ostentaban⁸. Desde este punto de vista la agresión no debería ser considerada como un elemento negativo *per se*, ya que en su momento se constituyó en una herramienta que a través de sus manifestaciones, ya fuera hacia individuos de especies diferentes, agresión exoespecífica, o hacia individuos de la misma especie, agresión endoespecífica, posibilitó la realización de tareas esenciales para la supervivencia como fueron la consecución de alimento o la defensa ante los depredadores. Además el hecho de que todos los animales sociales, cuyos individuos tengan la capacidad de reconocerse mutuamente, presenten conductas de agresión, parece apuntar a una correlación entre la existencia de las tendencias agresivas y la posibilidad de interactuar socialmente con individuos de la misma especie.

Para Sigmund Freud⁹, creador del psicoanálisis, la agresión correspondía a una expresión de las tendencias destructivas del sujeto hacia sí mismo que se proyectaban hacia el exterior; dentro de la escuela psicoanalítica que él fundó es posible encontrar definiciones como la siguiente:

*“Característica del psiquismo humano manifestada por una actitud hostil y ofensiva que responde a un desgarramiento del sujeto contra sí mismo. La agresividad es ambigua y puede ser consciente o inconsciente. Puede nacer de una necesidad vital, unida al instinto de vida; puede proceder de una pulsión destructora. La disyunción entre estos dos instintos es la que provoca la agresividad. Dicho en otras palabras, las fuerzas agresivas pueden sostener los impulsos vitales, ayudarlos a lograr su finalidad; entonces son constructivas y posesivas; o bien pueden contrariarlos y entonces son destructivas y corrosivas”*¹⁰

8 LÓPEZ-IBOR, Juan José, LÓPEZ-IBOR, María Inés., ORTIZ, Tomás. Lecciones de psicología médica. Editorial Aula Magna. 1999. Madrid.

9 Psiquiatra austriaco, fundador del psicoanálisis, nacido en Freiberg en 1856, muerto en Londres en 1939.

10 DICCIONARIO DE PSICOLOGÍA. Ediciones Orbis S.A. Barcelona, 1985.

Existen no obstante visiones más recientes como la que nos ofrece la perspectiva neurológica; bajo esta visión se ha enunciado que existen indicios de la relación directa entre diversas sustancias que están relacionadas con el comportamiento agresivo y que se vinculan a estrategias de supervivencia de la especie. Dentro de estas sustancias se encuentran los andrógenos, que son hormonas que están relacionadas con la diferenciación sexual en el cerebro y cuya producción aumenta de manera significativa en los machos mamíferos cuando se inicia la pubertad; el nivel de andrógenos ha demostrado su correlación directa con la comisión de comportamientos agresivos tanto en hombres como en mujeres y es así como existen patologías como la “hiperplasia adrenal congénita”, una enfermedad que ocasiona un exceso de producción de andrógenos en humanos, y que hace que aún en niños muy pequeños se observen acciones y juegos significativamente más violentos que los niños que no la padecen. La neurología ha establecido que existen otras sustancias relacionadas con la agresión y que han sido estudiadas en ambientes de deportes de combate son la testosterona y el cortisol, cuyos niveles altos están relacionados con aspectos específicos del combate en la agresión como son el tiempo de ataque, el tiempo de dominio, y el número de luchas y ataques iniciados. También se ha enunciado el papel que desempeñan otras sustancias como facilitadores o inhibidores de la agresión y es así como dentro de los facilitadores neuroquímicos de la agresión encontramos la dopamina, la noradrenalina, la acetilcolina, la histamina, y la sustancia P; dentro de los inhibidores de la conducta agresiva encontramos la serotonina y el ácido gamma-aminobutírico (GABA)¹¹.

11 SALVADOR, Alicia; Bases biológicas de la violencia Universitat de Valencia, Departamento de Psicobiología y psicología social.

En los últimos años han tomado fuerza las visiones y posturas que abordan la agresividad desde una perspectiva psicosocial y en donde es posible encontrar abordajes como las que asumen Tur y cols¹². Estos autores afirman que la agresividad es un constructo multidimensional, que está guiado por procesos cognitivos y afectivos que dan lugar a diferentes formas de manifestarla:

“La agresividad física y verbal se encuentra fuertemente relacionada con la inestabilidad emocional y, a la vez, con la inhibición de la conducta prosocial y de la capacidad de empatizar y de mantener relaciones interpersonales altruistas”¹³.

Desde esta perspectiva psicosocial también encontramos autores como Carrasco y cols. Quienes afirman que algunos otros factores que predisponen hacia la consumación de actos agresivos son la adquisición de un bajo sentido de autoeficacia¹⁴ y la falta de oportunidad de expresar adecuadamente sentimientos hostiles.

Para efectos del siguiente trabajo de investigación, en el cual nos ocupamos de la agresión en una etapa muy específica del desarrollo humano, como lo es la adolescencia, se hace necesario tomar en cuenta los diferentes factores que la ocasionan y la propician desde las características fisiológicas y psicosociales que envuelven esta etapa. Por tal razón, y aunque la finalidad de la intervención musicoterapéutica está dirigida a disminuir la agresión en los jóvenes desde sus aspectos personales, tales como el autocontrol físico o la percepción que tienen de las demás personas, no podemos dejar de lado otros factores que fomentan la agresividad desde el aspecto, como por

12 TUR, Ana M.; MESTRE, Ma. Vicenta; DEL BARRIO, Ma. Victoria. Factores moduladores de la conducta agresiva y prosocial. El efecto de los hábitos de crianza en la conducta del adolescente. Revista Ansiedad y Estrés, Jun 2004, Vol. 10 Issue 1, p75-88, 14p; Language: Spanish; (AN 22451794).

13 Ídem.

14 CARRASCO ORTIZ, M. A.; DEL BARRIO GÁNDARA, M. V. Diferentes dominios de la autoeficacia percibida en relación con la agresividad adolescente. Clínica y Salud, 2002, Vol. 13 Issue 2, p181-194, 14p; (AN 10814134)

ejemplo el hecho de vivir constantemente en un ambiente que es realmente peligroso para el individuo y en el que la supresión total de sus propias conductas de defensa puede significar un riesgo para su propio bienestar. Así pues se hace necesario entender entonces que la finalidad de la intervención musicoterapéutica no debe ser entendida únicamente como la de disminuir los comportamientos agresivos en los adolescentes, sino que también responde a la importancia de crear en ellos autoconciencia sobre los aspectos que les impiden tener un mayor control sobre sus vidas, evitando así que sus impulsos físicos y emocionales los dominen y les lleven a cometer actos que ocasionen consecuencias negativas en su futuro.

1.1.2 Clasificaciones entre tipos de agresividad

También desde las diversas posturas que asumen los investigadores y teóricos es posible encontrar diferentes formas de clasificar la agresividad. Estas clasificaciones no operan de manera excluyente entre sí sino que lo hacen de forma complementaria, y de esta manera es posible encontrar actos agresivos que puedan ser objeto de varios tipos de clasificación simultáneamente.

Algunos autores establecen una clasificación entre dos tipos básicos de agresividad: agresividad directa e indirecta y la enuncian desde las formas en que se manifiesta físicamente. Se refieren con respecto a si los actos agresivos se dan de forma abierta, como puede ser un maltrato físico o un insulto en cuyo caso hablaríamos de agresividad directa, o en forma encubierta como puede ser el intentar perjudicar al otro desprestigiándolo ante sus compañeros sin que él se de cuenta, en donde estaríamos hablando de agresividad indirecta.¹⁵ Bajo este punto de vista es importante

¹⁵ GUEVARA PARRA, Mónica del Pilar, Intervención musicoterapéutica para promover la prosocialidad y reducir el riesgo de agresividad en niños de básica primaria y preescolar del I.E.D. Rodrigo Lara Bonilla. Tesis de grado de la Maestría en Musicoterapia, 2008. Universidad Nacional

anotar que la herramienta psicométrica utilizada como prueba pre y post para medir los obtenidos a partir de la intervención musicoterapéutica se refiere sobre todo a la agresividad de tipo directo.

Existe otra clasificación propuesta a través de los términos de la existencia de intencionalidad consciente previa del acto agresivo; se establece a partir del origen del comportamiento y se compara con los comportamientos del animal en situación de presa, que ostenta comportamiento agresivo defensivo y el animal en situación de cazador que actúa de manera preactiva al momento de la cacería. Se habla aquí de agresividad reactiva o emocional, cuando esta responde a situaciones de defensa, fruto de reflejos no premeditados y de agresividad preactiva, premeditada o dinámica, cuando corresponde a actos previamente elaborados de manera consciente.¹⁶ Desde esta clasificación se considera que la agresividad preactiva es la que acarrea mayor peligro para la sociedad, dado que sus actos, por ser premeditados de manera consciente, tienen la posibilidad de causar mayor daño a los demás.

Se han enunciado otro tipo de clasificaciones, como la que se establece a partir del objeto que es víctima de la agresión, existe entonces la autoagresividad o agresividad hacia sí mismo, la heteroagresividad, o agresividad hacia los otros y la agresividad sexual¹⁷.

También es posible encontrar clasificaciones según la modalidad bajo la cual se comete el acto agresivo; bajo esta perspectiva es posible considerar que una agresión puede ser de tipo físico, de tipo verbal o de tipo gestual.

de Colombia.

16 Ídem.

17 CASTRILLÓN, D., ORTIZ, P., VIECO, F. Cualidades paramétricas del cuestionario de agresión (AQ) de Buss y Perry en estudiantes universitarios de la ciudad de Medellín (Colombia). Universidad de Antioquia. Medellín. 2004.

1.2 ADOLESCENCIA

La adolescencia se define como la etapa de la vida que separa la infancia de la edad adulta y sus límites cronológicos varían en relación al sexo, la raza, el ambiente y el tipo individual. Se considera que en el mundo occidental, y debido probablemente a variaciones ambientales y de alimentación, la edad de inicio de la adolescencia se modificó de manera notable en los últimos 30 años; mientras que hacia la década de 1970 las mujeres iniciaban su adolescencia entre los 12 y los 14 años y los hombres lo hacían entre los 14 y los 16, a finales del siglo veinte, las mujeres inician sus cambios físicos entre los 10 y los 12; y los hombres entre los 12 y los 14.¹⁸ Se caracteriza por una serie de cambios físicos muy importantes que conllevan a cambios profundos en la psiquis del individuo y que ocasionan una reconstrucción de la personalidad del sujeto alrededor de la búsqueda de una nueva identidad.

1.2.1 Cambios fisiológicos en la adolescencia

Se ha establecido que los cambios físicos de la adolescencia suceden a partir de eventos desatados por acción de la glándula hipófisis o específicamente el eje diencefalo-hipofisario que, a través de las vías endocrinológicas del sistema nervioso central, ocasiona la liberación de hormonas sobre los órganos reproductores principales, ovarios en las mujeres y testículos en los hombres¹⁹, lo que ocasionará respectivamente la producción de óvulos y espermatozoides. De esta manera se proporciona al individuo la capacidad de engendrar una nueva vida y en este sentido los cambios están también relacionados con la acentuación del dimorfismo sexual, dimorfismo que cumple a su vez con la función biológica de producir

18 ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD, Jóvenes: opciones y cambios. Promoción de conductas saludables en la adolescencia. 2008. ISBN: 978 75 31594 1

19 CASTELLANO BARCA, Germán. El crecimiento y las hormonas del adolescente, Revista "Esthetic World", Ediciones Aribau, n° 36, octubre 2005. Recuperado de http://www.adolescenciasema.org/index.php?menu=documentos&id=38&id_doc=135&show=1 el 15 de noviembre de 2009.

atracción en el sexo opuesto y favorecer una actitud psicológica hacia la procreación.

Estos cambios afectan también a los órganos internos como el corazón, los pulmones, el hígado y los riñones entre otros que experimentan su máximo crecimiento durante la pubertad; posibilitan el aumento de peso, talla y masa ósea y muscular produciendo el llamado “estirón”, época en que el crecimiento físico se da en forma abrupta ocasionando, como veremos más adelante, cambios en el autoconcepto con todas las implicaciones psicológicas que de ello pueden derivar.

Existen hormonas relacionadas con los cambios de la adolescencia y que producen efectos específicos y diferenciados tanto en mujeres como en hombres; las más importantes son: La hormona folículo estimulante (FSH), la hormona luteinizante (LH), el estradiol, la testosterona y los andrógenos suprarrenales.

En las mujeres:

La FSH (hormona folículo estimulante), ocasiona el desarrollo de los ovarios mientras que la LH (hormona luteinizante), interviene en el desarrollo de las células del ovario; el estradiol, propicia el desarrollo de las mamas y la testosterona acelera el aumento de la talla y estimula la producción de grasa en las glándulas sebáceas; los andrógenos suprarrenales, están relacionados con el crecimiento del vello pubiano, el aumento de la talla, la aparición del acné, la sudoración y olor corporal y el cambio en el tono de la voz²⁰.

Otros cambios relacionados con los anteriores son el aumento del porcentaje

20 MAFLA, Ana Cristina. Adolescencia: cambios bio-psicosociales y salud oral. Colombia Médica Vol. 39 N° 1, 2008 (Enero-Marzo), © 2008 Corporación Editora Médica del Valle

de grasa corporal, el crecimiento de los labios mayores y menores, clítoris, vagina y útero y la aparición de la primera menstruación o menarquía como consecuencia de la ruptura de vasos sanguíneos ocasionados por el desprendimiento del óvulo que a su vez marcan el inicio de la edad reproductiva en la mujer.²¹

En los hombres:

La FSH estimula la producción de espermatozoides y la LH propicia el desarrollo de las células de los testículos, ocasionando su maduración y un aumento en su tamaño; el estradiol acelera el crecimiento de los huesos mientras que la testosterona, promueve el incremento de la talla; también interviene en todo el aparato genital, modifica el tono de voz, y aumenta el deseo sexual; además favorece la producción de grasa en las glándulas sebáceas, e influye sobre las glándulas del sudor; los andrógenos suprarrenales, igualmente estimulan el vello crecimiento del vello púbico y el aumento de la talla²²

Otros cambios visibles relacionados son: ensanchamiento de la espalda y hombros, aparición de bigote, barba y vello en el pecho, piernas y brazos, crecimiento de la próstata y el pene y la primera eyaculación.²³

1.2.2 Características de la adolescencia

Para efectos de la presente investigación, y debido a la gran cantidad de información disponible sobre el tema de adolescencia, se hizo necesario seleccionar cuidadosamente las fuentes con el ánimo de evitar la presencia de información redundante o poco fiable. Por esta razón la mayoría de los contenidos presentados en este aparte se desarrollaron alrededor de tres

21 http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/enfermeria/uv00002/docs_curso/adolescente/imagenes/cambios.pdf recuperado el 15 de noviembre de 2009.

22 MAFLA, Ana Cristina. Íbidem.

23 http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/enfermeria/uv00002/docs_curso/adolescente/imagenes/cambios.pdf recuperado el 15 de noviembre de 2009.

fuentes principales: Dina Krauskopf²⁴, y los sitios web de la Organización Mundial de la Salud²⁵ y la Organización Panamericana de la Salud²⁶. Para obtener la visión de un autor colombiano seleccionamos el trabajo realizado por Ana Cristina Mafla²⁷, quien realiza una investigación alrededor de la salud oral de los adolescentes y enmarca allí toda una serie de problemáticas que están relacionadas no solo con la salud oral sino con todo el contexto de desarrollo psicosocial de esta población.

Diversos autores coinciden con Krauskopf²⁸ al afirmar que la adolescencia puede transcurrir a lo largo de tres fases diferenciadas más o menos cronológicamente: Adolescencia temprana, media y tardía o final.

La primera fase o adolescencia temprana la adolescencia temprana ocurre entre los 10 y los 13 años y en este periodo los niños empiezan a experimentar cambios en su cuerpo relacionados con el inicio de la maduración sexual lo que les ocasionará un repentino interés en la imagen de su cuerpo y una necesidad de experimentar con nuevas formas de comportarse ante los demás²⁹. Para Krauskopf, los cambios fisiológicos en esta edad ocasionan la necesidad de ajustarse tanto desde lo físico como desde lo psicológico. La celeridad de estos cambios ocasiona sentimientos de pérdida y duelo por la condición de niño que se está perdiendo y conlleva a que los adolescentes experimenten etapas regresivas en lo personal y en

24 Dina Krauskopf es una de las investigadoras actuales más relevantes en Latinoamérica respecto al tema de adolescencia; es Profesora Emérita de la Universidad de Costa Rica. Directora del Instituto de Investigaciones Sociales, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Costa Rica .1990-1994. Profesora invitada de postgrado en la temática de Adolescencia y Juventud en diversos países latinoamericanos. <http://www.comminit.com/es/node/195892>

25 <http://www.who.int/es/>

26 <http://www.paho.org/>

27 MAFLA, Ana Cristina. Adolescencia: cambios bio-psicosociales y salud oral. Colombia Médica Vol. 39 N° 1, 2008 (Enero-Marzo), Corporación Editora Médica del Valle

28 KRAUSKOPOF, Dina. El desarrollo psicológico en la adolescencia: las transformaciones en una época de cambios. Revista Adolescencia y salud. Volumen 1, número 2. 1999.

29 MAFLA, Ana Cristina. Adolescencia: cambios bio-psicosociales y salud oral. Colombia Médica Vol. 39 N° 1, 2008 (Enero-Marzo), Corporación Editora Médica del Valle.

la relación que tienen con sus padres; esto se debe a que en esta etapa los niños aún dependen de sus padres y desean compartir sus problemas con ellos pero a la vez empiezan a sentir que cada vez más sus compañeros y amigos tienen mayor influencia sobre ellos y desean sentirse más autónomos respecto al núcleo familiar. Los cambios repentinos que empieza a sufrir su cuerpo desatan una marcada preocupación por su apariencia física y es por ello que en esta etapa es en la que suelen darse las primeras manifestaciones de conflicto con el cuerpo.

Durante esta fase el joven se enfrenta a un nuevo cuerpo, un cuerpo donde empiezan a aparecer cosas extrañas como vellos y acné, un nuevo cuerpo que genera reacciones extrañas y a veces inoportunas para las que algunas veces puede no estar completamente preparado. Este nuevo cuerpo le demanda muchos más cuidados, le demanda más aseo, más atención, más preocupaciones e inseguridades. Ya no solo importa si le gusta o no su cuerpo sino que además le importa de sobremanera el ser agradable ante sus pares y en pos de ello encaminará muchas de sus actuaciones: el colocar el reconocimiento que de él hacen sus pares por encima de sus propias necesidades lo puede llevar a actuar de forma a veces destructiva hacia el exterior o hacia sí mismo.

Es así como problemáticas relacionadas con la autoestima, la autoimagen y la autoaceptación corporal que no se habían hecho visibles durante la infancia suelen manifestarse en la adolescencia a través de la aparición de desórdenes alimenticios como la anorexia nerviosa o la bulimia nerviosa³⁰. También influenciadas por las presiones sociales y el deseo de aceptación pueden aparecer tendencias como las de hacer ejercicio en forma exagerada o realizar dietas extremas.

³⁰ FUNDACIÓN PARA LA MUJER Y LOS TRANSTORNOS ALIMENTARIOS.
http://www.fumtadip.org.ar/quienes_somos/criterios_basicos/nota1.html, recuperado el 16 de noviembre de 2009

En el aspecto social nos encontramos que aunque los niños y niñas comienzan a sentir atracción hacia el sexo opuesto, en la adolescencia temprana, tienen una tendencia a formar grupos con los compañeros de su mismo sexo.

Una característica importante para anotar durante esta etapa de la vida es que aunque se presentan cambios fisiológicos muy acelerados en sus cuerpos, el pensamiento de los adolescentes aún sigue operando en una fase concreta, es decir su función cognitiva aún opera de la manera como lo haría un niño, sin mucha capacidad de desarrollar abstracciones intelectuales.

La adolescencia temprana es seguida por la llamada adolescencia media, en la que según Krauskopof ocurre aproximadamente entre los 14 y 16 años se caracteriza por un incremento en el interés sexual y el deseo de empezar a atraer parejas, unido a una preocupación por afirmarse y diferenciarse como persona frente al mundo y frente a la sociedad. Esta diferenciación ocasiona cierta separación de su núcleo familiar lo que ocasionará que sus padres experimenten un duelo por la pérdida del hijo que fantaseaban³¹.

En el aspecto social encontramos que los grupos de amigos ahora están integrados por miembros de los dos sexos y aparecen las primeras parejas sentimentales, en las que los jóvenes asumen estas parejas de una manera fusionada, como una extensión de su yo³².

Cuando el joven empieza a desarrollar su capacidad de pensar en abstracto comienza a cuestionarse sobre posturas previas y comportamientos que

31 KRAUSKOPOF, íbidem.

32 MAFLA, ídem.

antes aceptaba de manera irrefutable. Este factor, unido a la enorme influencia que adquieren sus compañeros y amigos sobre su comportamiento, le hacen entrar en una crisis de valores cuando descubre que sus padres ya no son infalibles ni eternos; el muchacho empieza a ostentar actitudes críticas ante el mundo de los adultos y ante la autoridad. Busca nuevos valores, nuevos héroes, nuevos modelos; buscará en sus pares y paradójicamente su misma rebeldía y desconfianza hacia los adultos lo hará presa fácil de quienes deseen capitalizar su idealismo y energía. Se unirá a una pandilla, cambiará de religión, se unirá a un partido político o se hará fanático de un grupo musical o hincha de un equipo de fútbol; todo por pertenecer y sentirse aceptado por sus pares, por los únicos que cree que pueden comprenderlo y aceptarlo tal y como es.

Característica de esta etapa es la capacidad de tomar riesgos exagerados lo que redundará a veces de forma negativa en el bienestar de los jóvenes, ya que a veces tienen la tendencia a involucrarse en actividades potencialmente peligrosas para sí mismos o los demás sin haber meditado con anterioridad las consecuencias que esto pueda tener. Aparece también la impulsividad propia de esta etapa que es además consecuencia de la explosión hormonal (ver anexo sobre los cambios físicos en la adolescencia), de la posibilidad de ostentar una energía física mucho mayor que la que tenía de niño y de la necesidad de desplegarse emocionalmente.

Dado que aún adolescente no ha desarrollado plenamente su capacidad de pensar en abstracto le es difícil establecer límites claros en su actuación, y tiende a tener una visión maniqueísta del mundo. Esto quiere decir que aún no tiene la capacidad de integrar matices a su visión sobre el mundo, necesita por tanto clasificar los eventos y las personas en las categorías de bueno o malo; esto lo hará propenso a caer en comportamientos fanáticos y a sustituir el conformismo que tenía cuando niño frente a sus padres por otro

tipo de conformismos que le brinden la seguridad que necesita. Por tanto muchas veces no medirá las consecuencias de sus actos y actuará de acuerdo a lo que sienta en el momento, aún a sabiendas de que podría arrepentirse en un futuro.

Según Krauskopof, la última fase de la adolescencia es la llamada adolescencia final o tardía, que ocurre entre los 17 y los 19 años y se caracteriza por un asentamiento en todos los campos de los cambios bruscos en observados las dos fases anteriores.

Es así como por ejemplo las relaciones familiares se reestructuran en la medida en que el joven empieza a desarrollar instrumentos para la adultez como son la preparación hacia las opciones de su vida laboral; escogencia de un trabajo o de la carrera profesional que va a estudiar.

La búsqueda de afirmación de un proyecto personal y social va acompañada de un avance en la elaboración de su identidad y de la pertenencia a grupos que ahora estarán determinados por el ambiente laboral, educacional o comunitario. Una mayor maduración afectiva e intelectual, dado que por fin el joven tiene plenamente desarrollada la capacidad de pensar en forma abstracta, le llevan a tener relaciones de pareja más serias y equilibradas en donde el joven puede compartir la intimidad emocional desde la diferenciación y la capacidad de cuidarse a si mismo y a los demás.

En esta etapa el joven adquiere una mayor aceptación de su apariencia física y desarrolla su locus de control interno lo que, unido a su capacidad de pensar en abstracto que está ahora plenamente desarrollada, le permite evaluar y asumir riesgos con una conciencia mucho mayor.

Existen otras clasificaciones respecto a las fases de la adolescencia como

las que propone la OPS (Organización Panamericana de la Salud y filial de la Organización Mundial de la Salud)³³, que enuncian la división de este período tomando en consideración los momentos más críticos del desarrollo no solo desde la perspectiva de la edad sino además desde la multiplicidad de factores que involucran un abordaje psicosocial; esta clasificación, como podemos ver, no está muy lejos de la propuesta por Krauskopof y Mafla, sino que más bien la complementa añadiendo tanto etapas anteriores como posteriores:

Preadolescencia: abarca las mujeres entre 9 y 12 años y los varones entre 10 y 13 años.

Adolescencia inicial: comprende las mujeres entre 12 y 14 años y los varones entre 13 y 15 años.

Adolescencia media: incluye las mujeres entre 14 y 16 años y los varones entre 15 y 17 años.

Adolescencia tardía: abarca las mujeres entre 16 y 18 años y los varones entre 17 y 18 años.

Juventud: se refiere a los varones y mujeres entre 18 y 21 años.

Adulto joven: se refiere a los varones y mujeres entre 21 y 24 años.³⁴

Como vemos, mientras que la adolescencia temprana y la tardía, presentan rasgos que le otorgan cierta estabilidad respecto al mundo de los adultos, como es el apego a los padres y el equilibrio en su relación con estos respectivamente, la adolescencia media se constituye en el momento en el que las relaciones interpersonales se hallan en su momento más crítico por la subyugación casi total ante los pares y ante la pareja, quienes por ser adolescentes también estarán atravesando también por momentos críticos de desarrollo, convirtiendo al adolescente que transita por este período en

33 ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD, *Íbidem*

34 ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD, *Jóvenes: opciones y cambios. Promoción de conductas saludables en la adolescencia*. 2008. ISBN: 978 75 31594 1

una persona sumamente vulnerable y voluble desde múltiples aspectos. Esta podría ser una de las razones por las cuales Mafla afirma que el adolescente atraviesa por un período crítico de su existencia en el que los cambios acelerados experimentados, en su cuerpo y su psiquis, no alcanzan a equilibrarse del todo. El adolescente es muy sensible a las críticas y suele tener la idea de que todo el tiempo lo están observando y evaluando. Necesita establecer y construir su nueva identidad pero como aún no lo consigue del todo, puede fácilmente exaltarse en exceso o entristecerse profundamente ante un comentario o situación que para un adulto podría pasar completamente desapercibido.

A este respecto Mafla afirma: *“Se recalca que en el ámbito adolescencial el comportamiento «normal» puede involucrar los siguientes términos: egoístas, malgeniados, idealistas, impredecibles, divertidos, letárgicos, irresponsables, ariscos, independientes, enojados, irritables, dependientes, exigentes, selectivamente responsables, taciturnos, manipuladores, desafiantes, irrespetuosos, argumentativos, obstinados, asustados, inseguros, narcisistas, vulnerables, hambrientos, dormilones, solapados, y distantes.”*³⁵

1.2.3 Causas del comportamiento agresivo en la adolescencia

La adolescencia es reconocida como una de las etapas críticas en el desarrollo de la personalidad del individuo, a los cambios físicos, como los que sobrevienen con la maduración sexual, se suman cambios en la capacidad de enfrentarse a tareas intelectuales (Piaget)³⁶, en su forma de relacionarse consigo mismo y con el mundo; también en el rol social que le otorga y/o a veces le impone su entorno mismo. A este mismo respecto el psicólogo norteamericano G. Stanley Hall (1844-1924), afirmó que la

35 MAFLA, Ana Cristina. Adolescencia: cambios bio-psicosociales y salud oral. Colombia Médica Vol. 39 N° 1, 2008 (Enero-Marzo), © 2008 Corporación Editora Médica del Valle

36 PIAGET, Jean, La formación de la inteligencia. Ciudad de México. Segunda edición. 2001.

adolescencia es un periodo de alto estrés emocional producido por las alteraciones orgánicas y psicológicas importantes que se producen en la pubertad de una forma muy acelerada. Éste estrés vendrá con frecuencia asociado a problemas emocionales como baja autoestima, aislamiento y agresividad entre otros.

Para Connor y cols. (2004)³⁷, y a partir de un estudio realizado con niños y jóvenes referidos por comportamiento agresivo a tratamiento psiquiátrico, las medidas de la agresión proactiva y reactiva en jóvenes y adolescentes demuestran estar notablemente ligadas a la presencia de correlatos directos específicos. Es así como, mientras que la agresión reactiva o dinámica se encuentra relacionada con los desórdenes de uso de sustancias en el individuo o la familia y la violencia familiar, la agresión reactiva se relaciona más directamente con las historias de abuso a la persona y se presenta con mayor frecuencia en los individuos más jóvenes. El estudio también encontró que tanto para la agresividad reactiva como para la proactiva existen correlatos comunes, entre los que se destacan la presencia de comportamientos impulsivos e hiperactivos, los desórdenes de comportamientos disruptivos y la hostilidad que los individuos auto-reportan cuando contestan a un cuestionario (esto último sugiere que los cuestionarios de auto-reporte pueden ser considerados como herramientas válidas para determinar el grado de agresión de un sujeto).

Desde otra perspectiva, en España, Tur y cols. (2004)³⁸ plantean, a partir de un estudio realizado con una muestra significativa de población de adolescentes entre 12 y 16 años, que *“la agresividad física y verbal se*

37 CONNOR, Daniel F., Ronald J., CUNNINGHAM, Julie A., ANDERSON, Jennifer J. MELLONI, Richard H. Proactive and Reactive Aggression in Referred Children and Adolescents. American Journal of Orthopsychiatry, Vol 74(2), Apr 2004. pp. 129-136.

38 TUR, Ana M.; MESTRE, Ma. Vicenta; DEL BARRIO, Ma. Victoria. Factores moduladores de la conducta agresiva y prosocial. El efecto de los hábitos de crianza en la conducta del adolescente. Universidad de Valencia UNED. Revista Ansiedad y Estrés, Jun2004, Vol. 10 Issue 1, p75-88

encuentra fuertemente relacionada con la inestabilidad emocional y, a la vez, con la inhibición de la conducta prosocial y la capacidad de empatizar y mantener relaciones interpersonales altruistas”.

En este sentido coincide en parte con Mestre y cols³⁹ quienes afirman que la empatía, es decir la capacidad de colocarse en el lugar del otro, es una de los rasgos que determinan la orientación del sujeto hacia la prosocialidad y en este sentido que es un factor que promueve la disminución de actitudes y comportamientos agresivos.

Otros autores reafirman o complementan las visiones anteriormente expuestas cuando plantean que el comportamiento agresivo tiene su origen en causas diferentes, y que al incidir sobre las mismas tendríamos la oportunidad de atacar de manera exitosa el problema de la agresividad.

A partir de la comparación y el análisis de la bibliografía anteriormente expuesta podemos afirmar que algunos de los correlatos más relevantes del comportamiento agresivo en la adolescencia son:

Déficit de autorregulación: Que aparece como consecuencia directa de la impulsividad física y emocional, las cuales se deben a los excesos de energía física y psíquica que experimenta la persona del adolescente, unidas a la baja capacidad de reaccionar y prever consecuencias frente a la comisión de un acto potencialmente riesgoso para los demás o para sí mismo.

Inestabilidad emocional: Es una de las variables más importantes que permiten predecir la tendencia a cometer actos agresivos y se manifiesta a

39 MESTRE ESCRIVÁ M. V. ,SAMPER GARCÍA P. y FRÍAS NAVARRO M. D. Procesos cognitivos y emocionales predictores de la conducta prosocial y agresiva, La empatía como factor modulador. Psicothema, 2002. Vol. 14, nº 2, pp. 227-232

su vez como consecuencia directa de la inestabilidad emocional y la falta de afecto en las familias que tienen a su cargo la crianza de estos niños.⁴⁰

Falta de empatía: La empatía aparece como uno de los rasgos que determinan la orientación del sujeto hacia la prosocialidad y en este sentido es un factor que contribuye a la disminución de la consumación de actos agresivos.⁴¹

Bajo sentido de autoeficacia: Carrasco y cols⁴² plantearon una correlación negativa muy clara entre la autoeficacia total y la agresividad. Esto indica que a mayor autoeficacia percibida existe un menor riesgo de caer en comportamientos agresivos y viceversa.

Falta de oportunidad o capacidad de expresar sentimientos hostiles de una forma adecuada: Este factor está relacionado con la incapacidad de reconocer e identificar los propios sentimientos para canalizarlos y expresarlos.⁴³

Aceptabilidad social o ética de la agresión: Rodríguez y cols⁴⁴ establecieron que existen factores circunstanciales, sociales y/o ambientales que determinan que el sujeto se sienta justificado a cometer una agresión, como por ejemplo la aceptabilidad social del grupo de pares que le demanda el demostrar que es una persona fuerte dentro del grupo. En esta categoría

40 MESTRE V., SAMPER P., NÁCHER M, CORTÉS M, TUR A., Estilos de crianza y agresividad en la infancia. SEGUNDO CONGRESO HISPANO PORTUGUÉS DE PSICOLOGÍA, SIMPOSIUM: Familia y problemas Infantiles. Universidad de Valencia. 2007. ISSN 15794113

41 MESTRE ESCRIVÁ M. V. , SAMPER GARCÍA P. y FRÍAS Navarro M. D. Procesos cognitivos y emocionales predictores de la conducta prosocial y agresiva, La empatía como factor modulador. *Psicothema*, 2002. Vol. 14, nº 2, pp. 227-232

42 CARRASCO ORTIZ, M. A.; DEL BARRIO GÁNDARA, M. V. Diferentes dominios de la autoeficacia percibida en relación con la agresividad adolescente. *Clinica y Salud*, 2002, Vol. 13 Issue 2, p181-194, 14p; (AN 10814134).

43 CARRASCO ORTIZ, M. A.; ídem.

44 RODRÍGUEZ, J. M., PEÑA, M. H., GRAÑA, J. L.; Agresividad y aceptabilidad de la agresión en jóvenes y adolescentes de ambos sexos. *Clinica y Salud*, 2001, vol. 12 nº. 2 - Págs. 271-284

también entrarían los actos en los cuales el individuo justifica su acto agresivo legitimándolo como un acto de defensa de sus derechos; sin embargo, aunque el individuo encuentra legítimo el cometer el acto agresivo, esto no es suficiente indicador de que así lo sea, pues también se ha establecido que bajo adaptaciones de extrema defensividad un sujeto puede interpretar de manera equivocada o agresiva un acto que en realidad sería de naturaleza completamente neutral.

Historial de abuso durante la infancia: Según Baldry⁴⁵ existen básicamente dos categorías de respuestas desadaptativas frente al abuso, directo o indirecto que han sufrido los niños y que ahora lo expresan en la adolescencia; mientras algunos adoptan posturas pasivas y de sumisión ante la vida y la autoridad, otros parecen identificarse con el agresor y asumir conductas en las que replican el maltrato del que fueron objeto cuando eran niños, llegando en algunos casos a involucrarse en actividades delinuenciales.

1.2.4 Perspectivas multidisciplinarias respecto a la agresión en adolescentes

Autores como Connor D.⁴⁶ han ofrecido una visión de la agresividad desde una concepción del ser humano como unidad biopsicosocial; al hacerlo reconocen que la agresividad en los adolescentes es un fenómeno multivariable, atravesado por múltiples causas desde las diferentes facetas que hacen parte de la experiencia humana. Connor, D. establece una relación muy cercana entre la agresión y el comportamiento antisocial, y

45 BALDRY, A. C. "It Does Affect Me". Disruptive Behaviors in Preadolescents Directly and Indirectly Abused at Home. Department of Psychology, Second University of Naples, Italy. 2007

46 CONNOR, Daniel F. Aggression and Antisocial Behavior in Children and Adolescents: Research and Treatment, Guilford Press, New York. 2002.

expone una mirada multidisciplinar en la que, aunque se hace referencia a factores psicológicos, sociales y ambientales respecto a la agresión, se privilegia la visión desde los aspectos clínicos y neurológicos, refiriéndose a la agresión desde una perspectiva clínica en términos de desorden de conducta (CD, conduct disorder).

Para efectos de la presente investigación consideraremos la agresión desde la perspectiva psicosocial propuesta por Tur y cols⁴⁷, perspectiva que además está relacionada con los cinco factores para medir la agresión que contempla la prueba psicométrica que se aplicó a los estudiantes: el cuestionario "*Cualidades paramétricas del cuestionario de agresión (AQ) de Buss y Perry en estudiantes universitarios de la ciudad de Medellín*"⁴⁸, desarrollado por la Universidad de Antioquia y basada en el cuestionario de agresión de Buss y Perry.⁴⁹

1.3 MUSICOTERAPIA EN EL TRATAMIENTO DE LA AGRESIVIDAD

En 2006 Smeijsters, H. y Cleven, G.⁵⁰, realizaron un interesante estudio comparativo sobre la efectividad de las diferentes terapias artísticas sobre el tratamiento de la agresividad en el ámbito de la psiquiatría forense y concluyeron que, la musicoterapia presentaba ser efectiva en el tratamiento de los siguientes aspectos de la agresión: regulación de la agresión,

47 TUR, Ana M.; MESTRE, Ma. Vicenta; DEL BARRIO, Ma. Victoria. Factores moduladores de la conducta agresiva y prosocial. El efecto de los hábitos de crianza en la conducta del adolescente. Universidad de Valencia UNED. Revista Ansiedad y Estrés, Jun2004, Vol. 10 Issue 1, p75-88

48 CASTRILLÓN, D., ORTIZ, P., VIECO, F. Cualidades paramétricas del cuestionario de agresión (AQ) de Buss y Perry en estudiantes universitarios de la ciudad de Medellín (Colombia). Universidad de Antioquia. Medellín. 2004.

49 BUSSES AH, Perry M. The aggression questionnaire. J Pers Soc Psychol, 1992; 63(3): 452-459.

50 SMEIJSTERS, H. Ph.D., CLEVEN, G RDTb. The treatment of aggression using arts therapies in forensic psychiatry: Results of a qualitative inquiry. The Arts in Psychotherapy 33 (2006) 37-58

capacidad de conectarse con los propios sentimientos, capacidad de evitar conflictos, capacidad de expresar la agresión en forma adecuada, manejo de los conflictos, disminución de la ira, cambio de los sentimientos.

Así mismo la musicoterapia presentaba fortalezas en los siguientes tipos de intervención: juegos de autoridad y estatus, combates simulados, exploración de cogniciones, sentimientos y comportamientos, expresión de sentimientos y entrenamiento de tolerancia a la frustración.

Algunos de los aspectos en que los otros tipos de terapias artísticas, como la danzaterapia, la drama terapia, o la creación plástica presentaron fortalezas respecto a la musicoterapia fueron: disminución de comisión de actos agresivos, capacidad de alcanzar auto observación e *insight*, supresión de la ira, control de los estímulos de la agresión, transformación de comportamiento destructivo en comportamiento constructivo, detención de la agresión, el alcanzar estados de relajación, control de cogniciones y sentimientos, manejo del poder y de la falta de poder, control de la fuerza, cambio del comportamiento, prevención de la distorsión cognitiva, expresión diferente de la ira, el distanciarse en escenas y roles ficticios y la expresión del cuerpo y el movimiento.

A pesar de que este estudio presenta hallazgos muy interesantes es importante anotar que, por haber sido realizado con una población muy específica, referida al ámbito psiquiátrico forense, la cual presenta características psíquicas bastante propias, como la incapacidad de improvisar en musicoterapia (Flower (1993)⁵¹ y Santos (1996)⁵² citados por

51 FLOWER, C. (1993). Control and creativity. Music therapy with adolescents in secure care. In M. Heal & T. Wigram. (Eds.), Music therapy in health and education (pp. 40–45). London: Jessica Kingsley Publishers.

52 SANTOS, K. (1996). Woman patients in forensic psychiatry—The forgotten ones? In I. Nygaard Pedersen & L. Ole Bonde (Eds.). Music therapy within multidisciplinary teams. Proceedings of the 3rd European Music Therapy

Smeijsters)⁵³, nos queda abierta la posibilidad de sugerir que la musicoterapia podría ser útil en el tratamiento de aspectos de la agresión en población que se encuentre en capacidad de desarrollar improvisaciones musicales.

1.3.1 Musicoterapia con adolescentes

Se han documentado numerosas intervenciones musicoterapéuticas exitosas, realizadas con población adolescente, donde se expone el papel de la música como elemento terapéutico principal o complementario en el tratamiento de problemáticas como la autoestima, el auto concepto, la tolerancia, la adicción a sustancias, y el manejo del estrés entre otras.

Por ejemplo en Bogotá, Colombia se viene desarrollando por parte de los estudiantes y el docente responsable de las prácticas musicoterapéuticas de la Maestría en Musicoterapia de la Universidad Nacional de Colombia, una intervención musicoterapéutica que ha estado enfocada en ofrecer a los estudiantes adolescentes del colegio IPARM de la misma universidad, herramientas expresivas y comunicativas a través de los medios corporo-sonoro-musicales, con el fin de desarrollar y/o fomentar habilidades socio-emocionales, niveles adecuados de atención, memoria y estrategias para el afrontamiento del estrés, evidenciando su eficacia en la medida en que se han observado avances en la población tratada en los aspectos referentes a su rendimiento académico, sus habilidades sociales, y su capacidad para afrontar con mayor éxito sus dificultades y manejar de manera más adecuada el estrés.

En el ambiente mundial encontramos autores tan importantes como Sausser, S, que afirma: *“La música es un medio no invasivo que promueve la*

Conference (pp. 121–127). Aalborg: Aalborg Universitetsforlag.
53 Ídem.

*autoexpresión, la autoestima, el desarrollo de habilidades motrices, la coordinación y la socialización. El ejercicio de la música es facilitar de la creatividad, la inventiva, la independencia y el sentido de logro*⁵⁴.

Entre las ventajas que nos ofrece una intervención musicoterapéutica respecto a una terapia de tipo puramente verbal en jóvenes tenemos las siguientes:

- La música les agrada a los jóvenes; es decir que la música sirve como herramienta tanto para facilitar el primer contacto con los pacientes como para ayudar a fortalecer su adhesión al tratamiento.
- La música instrumental permite sobrepasar las barreras verbales conscientes; la música sin letra por su carácter no verbal se constituye como una herramienta muy poderosa que ayuda a superar las barreras de defensa que construyen los jóvenes a través de la verbalización consciente.
- La música les proporciona tanto un medio de seguro de expresión como un instrumento de contención que les permitirá expresarse más allá de las palabras de forma a veces inadvertida para su mismo aparato consciente.
- La canción permite y promueve la expresión de sentimientos; ya sea que los jóvenes escojan las letras de canciones previamente hechas o ya sea que quieran crear sus propias letras y/o melodías, los jóvenes encontrarán en la canción una herramienta muy poderosa para plasmar sus emociones y sus ideas.
- Las estructuras musicales proporcionan estructura y

⁵⁴ SAUSSER, S., WALLER R. J. A model for music therapy with students with emotional and behavioral disorders. Piedmont College, Special Education. 2005.

seguridad a los jóvenes; en un momento de cambios bruscos en su cuerpo y su psiquis, cuando surgen tantas crisis de identidad atravesadas por cambios repentinos de los estados de ánimo y empieza a vislumbrarse un futuro lleno de expectativas esperanza y temores, la música aparece como instrumento que expresa la libertad sin renunciar a las estructuras que le son propias; tanto la música en sí como las determinantes que imponen su creación o su ejercicio desde lo vocal o instrumental, demandan un orden mental, una disciplina de trabajo, unas dinámicas de trabajo específicas al medio de producción y al ambiente individual o grupal.

- El hacer música propicia la interacción; hacer música en grupo obliga a negociar, obliga a relacionarse con los demás, demanda acuerdos y desacuerdos para aprender a asumir a veces el papel de líder o a veces el de seguidor, a veces escuchar a veces ser escuchado, a veces imponerse sonoramente o a veces permitir que los compañeros, o la misma música sea quien tenga el poder o el control de la situación.
- Hacer música dentro de un ambiente psicológicamente sano es un promotor de la autoestima y la empatía; el sentido de logro frente a una creación o montaje musical contribuye al sentido de la autoeficacia y el prepararse para crear o ejecutar demanda un ejercicio de responsabilidad frente al grupo o el auditorio; el reconocer que se tiene el derecho a equivocarse durante una ejecución demanda tolerancia y respeto hacia si mismo y el reconocer que los compañeros también lo tienen constituye un ejercicio de tolerancia y empatía hacia los demás; presentarse en un concierto o

audición frente a un público que reconoce el valor del trabajo realizado ayuda a promover el sentido de autorrealización y contribuye a que el individuo se profile como un ser más reconocido dentro de su entorno social inmediato.

Para efectos de la presente investigación y ya que trabajaremos con algunos elementos alrededor del *Método de Improvisación Experimental* propuesto por Anne Riordon y Kenneth Bruscia adoptaremos la definición que hace este último en su libro "Definiendo Musicoterapia":

"Musicoterapia es un proceso sistemático de intervención en donde el terapeuta ayuda al paciente a promover su estado de salud usando experiencias musicales y las relaciones desarrolladas a través de éstas como fuerzas dinámicas de cambio".

1.3.2. Musicoterapia en el tratamiento de la agresividad en adolescentes

Rickson, D. y Watkins, W.⁵⁵, concluyeron en 2003 que si bien la intervención musicoterapéutica puede no demostrar resultados significativos directamente mensurables en la disminución de actos agresivos en adolescentes, puede en cambio puede promover la creatividad y autonomía individual que les ayude a los adolescentes a mejorar sus relaciones con sus pares y figuras de autoridad. También sugirieron que un programa de musicoterapia podría ayudar a los adolescentes a tomar conciencia de la existencia y de los pares y a identificarse con las sensaciones y sentimientos de los demás; además encontraron que la música es una herramienta que ayuda al desarrollo de relaciones positivas con los compañeros de clase o de terapia. Las tendencias encontradas en esta investigación sugieren además que las actividades del ritmo pueden facilitar la organización interna y ayudar a

⁵⁵ RICKSON, D. y WATKINS, W. Music Therapy to Promote Prosocial Behaviors in Aggressive Adolescent Boys--A Pilot Study. SOURCE: The Journal of Music Therapy 40 no4 Wint 2003

ejerger un mayor control sobre los impulsos motrices.⁵⁶

Otros autores como Sausser, S. y Waller R. J.⁵⁷ enunciaron en 2005 a partir de una intervención musicoterapéutica realizada en un ambiente escolar y residencial de adolescentes con problemas de comportamiento y necesidades emocionales especiales, que la musicoterapia tiene la ventaja de ser un método no invasivo de intervención que realza la auto expresión la autoestima, las habilidades motrices, la coordinación, y la socialización; facilita la creatividad, la inventiva, la independencia, y el sentido del éxito. Además, la musicoterapia es una herramienta muy útil para lograr cambios en el comportamiento en momentos específicos que así lo requieren, como por ejemplo: control de la proximidad, cambio de dirección, ampliación de opciones, y aplicación de refuerzo positivo entre otras. La música también se mostró como una oportunidad de hacerles ver a los estudiantes sus potencialidades y reforzar su sentido de logro y autoconfianza.

En la misma línea de investigación, aunque con una población culturalmente diferente, Choi AN y cols⁵⁸, realizaron un estudio en Corea del Sur alrededor de la disminución de la agresión y el aumento de la autoestima con una población de 48 niños que habían sido diagnosticados como altamente agresivos. Establecieron una metodología de experimento algo similar a la de Rickson y Watkins, ya que además de usar un grupo de control y un grupo a intervenir establecieron escalas de observación de la agresión para los padres de los niños (Child Behavior Checklist Aggression Problems Scale) y otra herramienta de observación para ser diligenciada por el grupo de

56 RICKSON, D., WATKINS, W. Music Therapy to Promote Prosocial Behaviors in Aggressive Adolescent Boys-A Pilot Study. Journal of Music Therapy, XL (4), 2003.

57 SAUSSER, S., WALLER R. J A model for music therapy with students with emotional and behavioral disorders. 2005. Piedmont College, Special Education, Athens, USA.

58 CHOI AN, LEE MS, LEE JS. Group Music Intervention Reduces Aggression and Improves Self-esteem in Children with Highly Aggressive Behavior: A Pilot Controlled Trial. Department of Music Therapy, Graduate School of Art Therapy, Daejeon University, South Korea. Artículo publicado en Evid Based Complement Med. Julio de 2008.

profesores (Child Aggression Assessment Inventory). Además incorporaron una prueba para determinar la autoestima de los niños (Escala de autoestima de Rosenberg) y obtuvieron unos resultados que sugieren que la terapia de la música puede reducir el comportamiento agresivo de los niños y mejorar su autoestima. Se consideró además que la intervención musicoterapéutica tiene la ventaja de ser una herramienta con la que los niños se sienten cómodos y ello redundaría en su efectividad al momento de establecer empatía entre los pacientes, el tratamiento y el terapeuta.

Por otra parte Guevara, M. concluye que la intervención musicoterapéutica puede actuar como herramienta que puede prevenir la ocurrencia de actos de agresividad directa, pero no los de agresividad indirecta.⁵⁹ De igual manera afirma que la agresividad debe ser considerada como una variable independiente de la prosocialidad, ya que la promoción de la prosocialidad no siempre influye de manera directa sobre la disminución de la agresividad; esto nos sugiere que una intervención musicoterapéutica que tenga por fin la disminución de la agresividad debería concentrarse en los aspectos más relacionados directamente con la agresividad, como los son el control de los impulsos, el desarrollo de la autoestima, la empatía, o la autoeficacia, entre otros.

Desde esta perspectiva la musicoterapia resulta ser una herramienta apropiada para tratar de intervenir efectivamente sobre algunos correlatos de la agresividad que se presentan en los jóvenes como pueden ser la falta de autoestima, el escaso sentido de autoeficacia frente a la comunicación de sentimientos, el reconocimiento, aceptación y manejo de su nuevo cuerpo, y la necesidad de sentirse aceptados dentro de su grupo de pares.

El estudio de estas experiencias, nos sugiere entonces la posibilidad de

⁵⁹ GUEVARA PARRA, Mónica del Pilar, *ibidem*.

desarrollar una intervención musicoterapéutica exitosa que apunte a la disminución de actitudes agresivas en adolescentes y además de realizar un aporte al conocimiento musicoterapéutico relacionado con la temática en nuestro medio.

1.4 MODELO RIORDON – BRUSCIA DE IMPROVISACIÓN EXPERIMENTAL

El modelo de Improvisación Experimental se desarrolló inicialmente con el propósito de beneficiar a adultos con algún tipo de discapacidad física o mental hacia 1972 por Mary Riordon Y Kenneth Bruscia.⁶⁰ Tiene una orientación desde la psicología existencial, lo que supone que se relaciona con las visiones humanistas del sujeto en las que el cliente es considerado como un sujeto en constante proceso de crecimiento y en donde el papel del terapeuta consiste en ayudar al cliente a clarificar y tomar conciencia de sus experiencias internas.⁶¹ La terapia existencial considera que las dificultades propias de la vida como la angustia, en vez de ser consideradas como síntomas de enfermedad, pueden convertirse en herramientas en o vehículos de ayuden al individuo a promover su autodesarrollo y autodesarrollo.

1.4.1 Orientaciones teóricas

Por su naturaleza de tipo experimental, este modelo musicoterapéutico presenta un componente muy importante de orientación teórica hacia las teorías de la Gestalt, teorías que se basan en principio de que el todo es más que la suma de las partes y que se contraponen a la visión analítica asociacionista por lo que subraya la importancia de la forma y la totalidad por encima de la de sus elementos componentes individuales⁶².

60 BRUSCIA, K. Modelos de improvisación en musicoterapia. Editorial Agruparte. Vitoria-Gasteiz. 1999

61 WHEELER, Barbara. The relationship between music therapy and theories of psychotherapy.

62 LA PSICOLOGÍA MODERNA. Ediciones mensajero S.A. Bilbao. 1986.

Desde la teoría de la Gestalt se considera que un elemento cambia de significado según se encuentre en uno u otro conjunto y desde esta perspectiva es posible considerar que el desempeño de una misma actividad o experiencia cambia de significado según el momento de la terapia en el que se realice.

Bajo esta perspectiva, es que Anne Riordon y Kenneth Bruscia plantean un esquema de intervención de tipo circular, bajo el cual actividades ejercidas de forma aparentemente repetitiva, adquieren un nuevo significado en cada momento en el que se realizan: aunque su desarrollo se da de forma lineal en el tiempo, la fases del modelo de intervención Riordon Bruscia no se grafican pues en forma lineal sino circular, de la siguiente manera:

Figura 1: Fases de procedimiento en el modelo de improvisación experimental Riordon Bruscia

Figura 4. Fases del procedimiento en la terapia de improvisación experimental.

Tomado de BRUSCIA, K. Modelos de improvisación en musicoterapia. Editorial Agruparte. Vitoria-Gasteiz. 1999. Página 172.

La aplicación de estas fases de procedimiento en forma circular ocasiona gradualmente en el grupo la ocurrencia de las denominadas fases de terapia, que se grafican de la siguiente manera:

Figura 2: Fases de terapia en el modelo de improvisación experimental Riordon Bruscia

Tomado de BRUSCIA, K. Modelos de improvisación en musicoterapia. Editorial Agruparte.

Vitoria-Gasteiz. 1999. Página 176.

Otros referentes teóricos importantes a considerar dentro del modelo Riordon Bruscia son las de orden existencial bajo las cuales se considera los problemas y dificultades de las personas como asuntos que emergen ante las dificultades encontradas por el hecho de vivir, es decir como crisis, dilemas o paradojas cotidianas, más que como indicadores de salud o enfermedad. El objetivo de la terapia existencial es clarificar y aumentar la comprensión de la existencia a los ojos de la persona misma que la vive.⁶³

63 http://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa_existencial, recuperado el 22 de mayo de 2010.

1.4.2 Características del modelo

El modelo Riordon Bruscia es ante todo un modelo concebido para ser trabajado en el ambiente grupal. Imita a una situación de laboratorio donde algunas variables se mantienen constantes mientras otras se manipulan sistemáticamente o varían libremente.

Cada sesión consiste en experimentos de improvisación en los que continuamente se rehacen el baile o la música hasta que se hace un descubrimiento o se toma una decisión.

Se caracteriza por que continuamente está presentando problemas al grupo, los cuales deben ser resueltos principalmente por el consenso de los integrantes.

Algunos de las tareas que se le plantean al grupo son las siguientes:

- Resolución de problemas
- Identificación de alternativas dentro de la música
- Identificación de alternativas del baile
- Determinación de las alternativas más completas
- Toma de decisiones
- Elección para completar las alternativas anteriores
- Consecución de habilidades para lograr el objetivo

1.4.3 Objetivos

Objetivos físicos:

- Mejorar conocimiento sensoriomotriz.
- Desarrollar habilidad motriz.
- Perfeccionarse en la ejecución de música o baile.

Objetivos socioemocionales

- Desarrollar apertura a experiencias nuevas
- Desarrollar habilidad para arriesgarse
- Desarrollar autoconocimiento
- Desarrollar autoaceptación
- Desarrollar la capacidad de aceptar a los demás
- Desarrollar la capacidad de dar y recibir apoyo
- Desarrollar el sentido de compromiso
- Desarrollar el sentido de pertenencia al grupo

Objetivos cognitivos

- Mejorar la atención
- Mejorar la memoria
- Mejorar la toma de decisiones
- Expandir la expresión verbal, musical y del movimiento

Objetivos creativos y espirituales

- Promover el crecimiento y la comprensión del proceso creativo dentro de los ámbitos del baile y la música
- Facilitar la integración mente, cuerpo, espíritu

1.4.4 Técnicas del modelo

Las técnicas planteadas en este modelo de intervención parten fundamentalmente de la improvisación y la creación de material musical y de coreografía o movimiento corporal por parte de los usuarios.

Alrededor de la improvisación y creación surgen otras técnicas complementarias, y relacionadas con el método receptivo, como la

apreciación de los productos, la discusión de los mismos, y la creación de material alterno, como dibujos o textos.

1.4.5 Medios y modos

El modelo original parte del modo activo, y el modo receptivo se refiere únicamente a la apreciación de los propios productos y los de los compañeros, esto se complementa con estrategias verbales de discusión y negociación entre los integrantes.

En cuanto a los medios se plantea en principio el uso de la música y el baile en igual jerarquía aunque en grupos divididos. Por esta razón se contempla la presencia de dos terapeutas, un musicoterapeuta y además un terapeuta del baile.

1.4.6 Evaluación

Se hace a partir de la observación de la integración que hacen los clientes con los elementos de desarrollo que propone el modelo y que se relacionan con tres tipos de polaridades:

- Yo / otro
- Fusión / diferenciación
- Estabilidad / cambio

1.4.7 Rol del terapeuta

Debido a que el modelo opera con una filosofía humanista que se centra en las necesidades autopercebidas del paciente y en la exploración de su creatividad y su proceso individual el terapeuta puede asumir tanto papeles directivos como no directivos. Esto depende de la fase de la sesión y del mismo tratamiento ya que su labor no consiste en la de ofrecer respuestas a los problemas que se presenten durante la sesión sino en permitir que los mismos clientes determinen el curso de acción que llevará a la creación de música o movimiento.

2 METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN

Ante la evidencia que presenta la posibilidad de desarrollar una intervención musicoterapéutica exitosa que apunte a la disminución de actitudes agresivas en adolescentes y de realizar un aporte al conocimiento musicoterapéutico relacionado con la temática se hace relevante formular una investigación que determine el impacto de la intervención musicoterapéutica sobre las tendencias agresivas de lo jóvenes en el ambiente escolar.

2.1 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN

¿Es la intervención musicoterapéutica, un tratamiento efectivo para disminuir la ocurrencia de comportamientos agresivos en escolares adolescentes del Colegio Agustín Nieto Caballero?

2.2 HIPÓTESIS

“La intervención musicoterapéutica es un tratamiento efectivo para disminuir la ocurrencia de comportamientos agresivos en escolares adolescentes del Colegio Agustín Nieto Caballero.”

2.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

2.3.1 Objetivo general

Determinar la efectividad de la intervención musicoterapéutica en la disminución de la agresividad en adolescentes escolares.

2.3.2 Objetivos específicos

- Establecer una línea de base del índice de comportamientos agresivos de los estudiantes a través del uso de una herramienta psicométrica validada.
- Determinar la efectividad de la intervención musicoterapéutica a través de la comparación de los índices de comportamiento agresivo obtenidos antes y después de la intervención.
- Elaborar los protocolos de planeación y observación de sesiones para desarrollar y documentar el transcurso del proceso terapéutico en todas sus fases.
- Comprobar la pertinencia de algunos elementos del método Riordon-Bruscia dentro del contexto de la población escolar adolescente.
- Contribuir al desarrollo de la disciplina musicoterapéutica en ambientes que afronten problemáticas de corte similar al objeto de la intervención.

3 ANTECEDENTES CONTEXTUALES

El Colegio Agustín Nieto Caballero, ubicado entre los límites de Bogotá y Chía, fue fundado en 1994 y propone un proyecto educativo construido alrededor de la llamada “disciplina de confianza”, en la que se le otorga al estudiante la capacidad de encontrar y desarrollar su propio sistema de reglas y comportamiento y de desarrollar a plenitud su personalidad, sus competencias y su propio potencial, de acuerdo a sus intereses y capacidades⁶⁴.

La mayoría de sus estudiantes están ubicados en el segmento socioeconómico medio-alto de la población (estratos 4 y 5), aunque también hay algunos niños y jóvenes que provienen de ambientes humildes y que se encuentran subsidiados por la institución e incorporados como estudiantes regulares al colegio.

Su sistema curricular difiere un poco del que está presente en la mayoría de los colegios de Bogotá por cuanto incorpora el concepto de formación por ciclos, en las que los estudiantes no solo cursan los grados que establece la legislación educativa colombiana, y que van desde primero hasta decimoprimer, sino que además están agrupados en ciclos, que van desde primero hasta cuarto y dentro de los cuales es posible que un estudiante se ubique de acuerdo a sus capacidades específicas.

Los participantes en la presente investigación fueron seleccionados entre los estudiantes que hacían parte del tercer ciclo y que agrupan los grados séptimo, octavo y noveno, por cuanto la relación de edades correspondía a la adolescencia temprana y media, comprendiendo estudiantes con edades entre los doce y los dieciséis años.

64 <http://www.canc.edu.co/>, recuperado el 24 de abril de 2010

4 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN

Se realizó un diseño cuasi experimental con prueba-postprueba, con grupo único. El desarrollo de este tipo de diseño plantea que debe considerarse por lo menos la existencia de dos variables: una variable independiente y una variable dependiente: La variable independiente (X), es manipulada por el investigador y es aquella que se considera como causa en una relación entre variables; por otra parte la variable dependiente (Y), es aquella que se considera efecto de la variable dependiente y no debe ser manipulada, sino que su función consiste en ser medida para constatar el efecto que tuvo en ella la aplicación de la variable independiente⁶⁵.

El diseño de este tipo de cuasi experimento se diagrama de la siguiente manera.

RG O 1 X O 2

Donde:

RG = Grupo experimental.

X = Intervención musicoterapéutica..

1 = Aplicación de la prueba pre.

2 = Aplicación de la prueba post.

Entonces, las diferencias observadas entre los valores obtenidos en O2 con respecto a O1, nos darán una indicación del efecto que la intervención musicoterapéutica tuvo sobre los asistentes.

⁶⁵ HERNANDEZ SAMPIERI, ROBERTO ;FERNÁNDEZ Collado, Carlos;Baptista Lucio, Pilar. Metodología de la Investigación. Mc Graw Hill, México 1997

4.1 VARIABLES

4.1.1 Variable independiente

La variable independiente única es la intervención musicoterapéutica:

Variable independiente: Intervención musicoterapéutica

4.1.2 Variables dependientes

Variable dependiente 1: **DAAF** Déficit de autocontrol de la agresión física

Variable dependiente 2: **PHE** Percepción de hostilidad externa

Variable dependiente 3: **DAAV** Déficit de autocontrol, agresividad verbal

Variable dependiente 4: **DESC** Desconfianza

Variable dependiente 5: **NOAG(-)** No agresión, (variable que se presenta invertida para permitir una suma directa de los resultados)

Variable dependiente 6: **AGTOTAL** Sumatoria total de la prueba

4.2 CRITERIO DE SELECCIÓN DE LA MUESTRA

La muestra corresponde a ocho estudiantes de los grados séptimo, octavo y noveno del colegio Agustín Nieto Caballero.

Para seleccionar la muestra específica se aplicó la prueba psicométrica a todos los estudiantes de los grados séptimo, octavo y noveno, con el ánimo de establecer el grado de agresividad del entorno en general y para identificar a los niños con más altos puntajes de agresividad para hacerles una invitación especial a anticipar del proceso musicoterapéutico.

Se realizó comunicación telefónica con los padres cuyos niños habían obtenido los puntajes más altos y se estableció que solo participarían los niños que además de tener el consentimiento de sus padres o tutores, tuvieran la voluntad de asistir al tratamiento musicoterapéutico, considerando que esto les ocasionaría inasistencia a algunas de las clases del colegio,

debido a la realización del tratamiento.

Además de obtener un puntaje alto de agresividad en la prueba psicométrica, fue necesario que los estudiantes estuvieran interesados en asistir al proceso musicoterapéutico de forma voluntaria, ya que por desarrollarse ese proceso en dentro del horario normal de clases del Colegio esto les podía implicar el atrasarse en algunas materias y clases.

4.3 HERRAMIENTAS DE REGISTRO Y EVALUACIÓN

Se determinó trabajar con las siguientes herramientas:

4.3.1 Prueba psicométrica validada:

Se eligió la prueba diseñada a partir del estudio "Cualidades paramétricas del cuestionario de agresión (AQ) de Buss y Perry en estudiantes universitarios de la ciudad de Medellín", desarrollada por Castrillón y cols⁶⁶, y basada en el cuestionario de agresión de Buss y Perry.⁶⁷

No obstante haber sido diseñada para trabajar con una franja de edad diferente a la que contempla el presente estudio, se determinó que la prueba psicométrica desarrollada por Castrillón y cols. podría ser una herramienta válida para ser usada en la presente investigación en cuanto a que la finalidad de esta investigación, desde la perspectiva psicométrica, se constituye en el establecimiento de las diferencias entre los valores pre y post intervención musicoterapéutica, más no en considerar valores absolutos de agresión en los individuos.

66 CASTRILLÓN, D., ORTIZ, P., VIECO, F. Cualidades paramétricas del cuestionario de agresión (AQ) de Buss y Perry en estudiantes universitarios de la ciudad de Medellín (Colombia). Universidad de Antioquia. Medellín. 2004.

67 BUSS AH, PERRY M. The aggression questionnaire. J Pers Soc Psychol, 1992; 63(3): 452-459.

Para justificar la utilización de la prueba psicométrica mencionada también se debe considerar que los atributos psicosociales a los que hace referencia, como atributos relacionados con la agresión, están presentes en el grueso de la literatura universal consultada sobre el tema. Por último cabe anotar que se constató que los estudiantes comprendieron a cabalidad la naturaleza de la prueba y el significado de las preguntas, ya que antes de cada vez que se hizo la aplicación de la misma, la prueba y la totalidad de las preguntas fueron leída en voz alta y ante todos los estudiantes y se les dio la oportunidad de que hicieran preguntas o manifestaran sus dudas al respecto.

La prueba psicométrica de Castrillón y cols. ha sido desarrollada dentro del modelo de investigación cuantitativa de tipo empírico analítico; para tal efecto presenta una validación y fiabilidad de la escala AQ de Buss y Perry basándose en la estimación de atributos psicosociales relacionados con la agresividad. Castrillón y cols. proponen en dicho estudio la utilización de cinco factores como elementos que se pueden operacionalizar y medir cuantitativamente para establecer una medida de la agresión general de un individuo. Estos factores son:

Déficit de autocontrol en agresividad física: El cual ha sido ilustrado en la literatura como el componente más evidente de la agresión, y ha sido estudiado por autores como los siguientes:

- Brendgen, M. y cols.⁶⁸, quienes enuncian factores que pueden incidir en la comisión de agresiones físicas, a partir tanto del ambiente como del sujeto.
- Chaux⁶⁹ y muchos más quienes establecen que la agresión física es

68 BRENDGEN, M., VITARO, R., TREMBLY, R. E., & LAVOIE, F. (2001). Reactive and proactive aggression: Predictions to physical violence in different contexts and moderating effects of parental monitoring and caregiving behavior. *Journal of Abnormal Child Psychology*, 29, 293–304.

69 CHAUX, Enrique. Agresión reactiva, agresión instrumental y el ciclo de la violencia. *Revista de Estudios Sociales*, n° 15. Bogotá. Junio de 2003

solo uno de los tipos o clasificaciones de agresión que puede cometer un individuo.

- Connor⁷⁰, quien considera que la agresión física, puede ser considerada no solamente como una manifestación de agresión reactiva, sino que también puede ser un componente importante en la es la conformación de actitudes agresivas proactivas o premeditadas.

Percepción de hostilidad externa y desconfianza: Estos dos ítems aunque diferentes están relacionados entre sí y se relacionan con la forma en que el individuo percibe el entorno y a sus semejantes y como esto determina que en algunos casos justifique su agresión en el caso de percibir amenazas provenientes de ellos. Aunque estas percepciones pueden estar ocasionadas por circunstancias reales del medio, también se da con relativa frecuencia que estas puedan estar condicionadas con creencias previas del individuo y la forma, a veces errónea, como interpreta actuaciones de sus compañeros. Ha sido considerada por autores como Berkowitz L.⁷¹ y Dominguez R, y cols⁷², como un componente del comportamiento agresivo, aunque no con tanto peso como el que ostenta la autodeficiencia de regulación en la agresión física.

Déficit de autocontrol en agresividad verbal: Aunque se considera que la comisión de actos de agresividad verbal, no representa consecuencias tan graves para el individuo como los de agresividad física, la ocurrencia de los mismos ha sido considerada por autores como Andreu Rodríguez y cols⁷³,

70 CONNOR, Daniel F., Ronald J., CUNNINGHAM, Julie A., ANDERSON, Jennifer J. MELLONI, Richard H. Proactive and Reactive Aggression in Referred Children and Adolescents. American Journal of Orthopsychiatry, Vol 74(2), Apr 2004. pp. 129-136.

71 BERKOWITZ L. Agresión: causas, consecuencias y control. Bilbao: Desclée de Brouwer; 1996.

72 Dominguez R, Fernández C, Revilla JC, Gimeno L. Jóvenes violentos: causas psicológicas de la violencia en grupo. Barcelona: Icaria; 1998.

73 ANDREU RODRÍGUEZ, J. M., PEÑA FERNÁNDEZ, M. H., GRAÑA GÓMEZ, J.L. Agresividad y aceptabilidad de la agresión en jóvenes y adolescentes de ambos sexos. Revista Clínica y Salud, 2001, vol. 12 n°. 2 - Págs. 271-28

como un componente muy importante en el diagnóstico de la agresión en jóvenes. Al respecto Chau⁷⁴ le otorga un peso también muy importante y ubica la agresión verbal como un tipo de agresión que también se puede dar tanto en el ámbito reactivo como el proactivo.

No agresión: El ítem de no agresión contiene los denominados ítems inversos se refiere a actitudes que no se relacionan de forma directa sino inversa a la posibilidad de cometer un acto agresivo. Puede relacionarse con rasgos de personalidad o de autorrepresentación del individuo y puede estar relacionado tanto con rasgos innatos de la biología del individuo como con rasgos de su crianza como lo proponen Tur y cols⁷⁵.

Los factores expuestos como herramienta para obtener una medición del total de la agresividad en el individuo se operacionalizan a través de cinco grupos de preguntas que son las siguientes:

Factor uno: (Preguntas 1 a 7); Ítems relacionados con el déficit de autocontrol respecto a la agresión física; aquí se hace referencia a que pueden existir agresiones físicas (que no se pueden controlar) por parte de un individuo, siempre y cuando este determine que los otros pasaron sus límites personales.

1. De vez en cuando no puedo controlar el impulso de golpear a otra persona.
2. Si se me provoca lo suficiente, puedo golpear a otra persona.

74 Íbidem

75 Tur, Ana M.; Mestre, Ma. Vicenta; Del Barrio, Ma. Victoria. Factores moduladores de la conducta agresiva y prosocial. El efecto de los hábitos de crianza en la conducta del adolescente. Revista Ansiedad y Estrés, Jun 2004, Vol. 10 Issue 1, p75-88, 14p; Language: Spanish; (AN 22451794).

3. Hay gente que me incita a tal punto que llegamos a pegarnos.
4. He amenazado a gente que conozco.
5. En ocasiones no puedo controlar las ganas de golpear a alguien.
6. Hay gente que me molesta tanto que llegamos a pegarnos.
7. He amenazado físicamente a otras personas.

Factor dos: (Preguntas 8 a 11) Ítems relacionados con la percepción de hostilidad externa, que puede explicarse cuando el individuo determina o cree que los otros tienen un comportamiento hostil (hablar, reírse o criticar sus comportamientos sin ser asertivos), lo que puede aumentar la posibilidad de que este individuo corresponda la hostilidad, sin ser la única opción de respuesta.

8. Sé que mis amigos me critican a mis espaldas.
9. Algunas veces siento que la gente se está riendo de mí a mis espaldas.
10. Sé que mis amigos hablan de mí a mis espaldas.
11. Algunas veces siento que la gente me critica a mis espaldas.

Factor tres: (Preguntas 12 a 15) Ítems relacionados con el autocontrol de la agresión verbal, que se refiere a la falta de control que puede tener el individuo de sus actos agresivos verbales como discutir, criticar, enfadarse, ser impulsivo o molestar a otros.

12. Mis amigos dicen que discuto mucho.
13. Algunos de mis amigos piensan que soy una persona impulsiva.
14. A menudo discuto con los demás.
15. Algunos de mis amigos piensan que me enfado fácilmente.

Factor cuatro: (Preguntas 16 y 17) Relacionado con la desconfianza, caracterizada por la poca seguridad en la intención del comportamiento de otras personas, sean conocidos o poco conocidos.

16. Desconfío de desconocidos demasiado amigables.
17. Cuando la gente se muestra especialmente amigable, me pregunto qué querrán.

Factor cinco: (Preguntas 18 y 19) Ítems relacionados con la no agresión o ítems inversos, ya que no puntuaron para considerar al individuo agresivo sino en sentido contrario al considerar que la existencia de estas actitudes inhibe la agresión.

18. Soy una persona que no suele enfadarse mucho.
19. No encuentro ninguna buena razón para pegarle a una persona.

4.3.2 Protocolos de planeación y observación

Cada una de las sesiones está acompañada de sus correspondientes protocolos de planeación y de registro. Considerando que el enfoque de intervención musicoterapéutico propuesto desde el método es de carácter humanista cabrá la posibilidad de que las actividades propuestas desde la planeación no sean literalmente las que se realicen dentro de la sesión dado que el terapeuta deberá estar listo para atender los emergentes que se presenten durante el transcurso de las terapias cuando lo considere conveniente para el proceso de los individuos y del grupo.

Para el registro de los eventos en las sesiones se propuso el siguiente esquema de observación grupal e individual, en el cual se establecen algunas relaciones entre los factores que contempla la herramienta psicométrica de Castrillón y cols. con y los objetivos terapéuticos propuestos desde el modelo musicoterapéutico de Riordon – Bruscia.

4.3.3 Registro en video

Se grabaron la totalidad de todas las sesiones, tanto con la finalidad de hacer más preciso el registro de las sesiones por parte del investigador, además de evidenciar el desarrollo del proceso terapéutico del grupo y de los participantes.

4.3.4 Registro sonoro de fragmentos específicos

Este registro se realizó con múltiples finalidades, entre ellas la de realizar con mayor precisión los protocolos de observación, además de convertirse en un apoyo para evaluar el proceso y la historia sonora del grupo. En algunos momentos las grabaciones de sonido fueron muy útiles como herramienta de retroalimentación hacia el grupo de participantes cuando ellos quisieron escuchar alguna de las creaciones que habían realizado o cuando el terapeuta consideró pertinente ofrecerla a los participantes con el fin de que les sirviera de retroalimentación.

5 INTERVENCIÓN

5.1 DISEÑO DE INTERVENCIÓN MUSICOTERAPÉUTICA

Al escoger un modelo musicoterapéutico como modelo base para el diseño de la intervención musicoterapéutica se encontró que el denominado modelo de improvisación experimental desarrollado por Anne Riordon y Kenneth Bruscia ofrecía elementos conceptuales, musicales y terapéuticos que se ajustaban muy bien tanto a la población como a la problemática a ser intervenidas. La escogencia del modelo Riordon Bruscia como modelo base para diseñar la intervención implicó además no solo la escogencia de actividades o elementos específicos para ser usados en la terapia, sino también la adopción de una postura frente a elementos claves que fundamentan el modelo original, elementos relacionados con comprensiones del individuo y de la terapia desde la psicología Gestalt y la corriente existencial.

Es importante recordar que la postura de salud que plantean la corrientes psicológicas denominadas de la “tercera ola”, de las cuales hacen parte el existencialismo y la Gestalt, trascienden la terminología sano – enfermo para establecer que la salud es un continuo que siempre está en condiciones de ser promovido y que las enfermedades, angustias o conflictos son elementos que hacen parte de la existencia del ser humano y se constituyen en elementos que permiten el crecimiento del individuo.

5.1.1 Objetivos de intervención musicoterapéutica

La mayoría de los objetivos de intervención musicoterapéutica aquí expuestos están extractados directamente de los objetivos del modelo

Riordon Bruscia, pero se ha hecho un especial énfasis en aquellos que, según la información hallada en el marco teórico, pueden ser más relevantes para tratar la problemática de la agresión en los adolescentes escolares; así mismo se han añadido algunos que no contempla el modelo original pero que de han inferido de manera directa de los ítems que propone la prueba psicométrica empleada y por tal razón se incluyen.

Algunos de los objetivos de tipo socioemocional que hacen parte del modelo original y que se pueden considerar como objetivos válidos para desarrollar en un proceso que apunte a disminuir los comportamientos agresivos en adolescentes escolares son los siguientes:

- Estar en disposición de abrirse a experiencias nuevas.
- Desarrollar la capacidad y la habilidad para arriesgarse.
- Desarrollar autoconocimiento y autoaceptación.
- Potenciar la capacidad de aceptar a los demás y de dar y recibir apoyo.
- Desarrollar el sentido de compromiso.
- Crear el sentido de pertenencia a un grupo.

En el modelo Riordon-Bruscia también se encontraron objetivos relacionados con la corporalidad y la regulación motriz que son igualmente válidos para el tratamiento de la agresividad en adolescentes, ya que en muchos casos, como hemos visto en el marco teórico, la falta de conocimiento, reconocimiento y capacidad de manejo del propio cuerpo, puede llevar al adolescente a ser propenso a actuar con exceso de energía física frente a diversas situaciones; los objetivos físicos adoptados para la presente investigación fueron los siguientes:

- Promover el autorreconocimiento corporal.
- Mejorar el conocimiento sensoriomotriz.

- Desarrollar de la habilidad motriz.
- Regular la forma de exteriorizar la fuerza y la energía del propio cuerpo.

Este último objetivo físico motriz expuesto se añadió como elemento clave que está relacionado de manera directa con un componente de la prueba psicométrica que se usó en la investigación y que relaciona a su vez con la capacidad de autocontrolarse físicamente ante el impulso de actuar o responder con excesiva violencia, el factor conocido como Déficit de Autorregulación de la Agresión Física.

Dentro de los objetivos cognitivos, hacen parte algunos relacionados con la capacidad de desempeñarse de manera más asertiva, pero también se introdujeron elementos cognitivos claves que están relacionados con las creencias, creencias que en algunos casos son usadas para justificar la comisión de actos agresivos, y que hacen parte de la prueba psicométrica en los ítems de Percepción de Hostilidad Externa y Desconfianza hacia los demás.

- Mejorar la atención.
- Mejorar la memoria.
- Mejorar la toma de decisiones.
- Expandir la expresión verbal, musical y del movimiento.
- Desarrollar creencias positivas respecto a los demás y sus intenciones.

La línea de objetivos creativos y espirituales del modelo Riordon Bruscia, experimentó algunas modificaciones en su tratamiento con el ánimo de enfocarla hacia las necesidades más específicas de la población adolescente:

- Promover el crecimiento y la comprensión del proceso creativo dentro de los modos creativos desarrollados, la música instrumental, el baile, la escritura de textos.
- Facilitar la integración mente, cuerpo, espíritu.

Como se puede observar la mayoría de estos correlatos corresponden a correlatos inversos de la agresión, por lo que la consecución de los mismos debe desembocar directamente en disminuciones de los puntajes de agresividad de los estudiantes.

5.1.2 Elementos diferenciadores respecto al modelo original

Cabe anotar que si bien se escogieron algunos elementos del Modelo Riordon-Bruscia, hubo otros elementos que no se incorporaron a la intervención propuesta por cuanto se dejaron de aplicar aspectos que contempla el modelo original como son:

- La presencia de un terapeuta alterno especializado para trabajar aspectos de la coreografía y el baile; ya que no se contaba con este terapeuta, el mismo musicoterapeuta realizó algunas sesiones parciales donde se trabajó esta modalidad con los estudiantes que la escogieron.
- La aplicación de algunas fases como la de centrar, en la que se usan elementos como los “datos” de procedimiento.

Además de los elementos de escogidos del modelo Riordon-Bruscia, se incorporaron experiencias que no están involucradas en este, como fueron las experiencias receptivas, las improvisaciones dirigidas, las verbalizaciones, y el desarrollo de textos propios entre otras.

5.1.3 Ajustes al diseño musicoterapéutico inicial

Se hizo necesario realizar ajustes graduales a la intervención en la medida en que los adolescentes iban manifestando necesidades diferentes a través de los emergentes presentes en las sesiones; por ejemplo el espectro de los tipos de música que propusieron los adolescentes fue mayor al esperado inicialmente por el terapeuta, ya que hubo presencia de tipos de música no solo actuales sino también de décadas anteriores, como por ejemplo el blues o el rock clásico.

De igual manera en el transcurso de la intervención los estudiantes manifestaron necesidades emocionales y de trabajo que fueron asumidas por el terapeuta y se vieron plasmadas en el desarrollo de las sesiones. Dentro de estos emergentes surgió por ejemplo la inquietud de algunos estudiantes que querían trabajar alrededor de la creación de textos dentro del estilo del género rap. Estas creaciones fueron incorporadas al producto final del grupo.

5.2 PROCEDIMIENTO

5.2.1 Etapa de desarrollo teórico

5.2.1.1 Revisión bibliográfica

A partir de la temática propuesta se realizó la revisión bibliográfica correspondiente y se constató la relativa escasez de estudios que aborden la problemática específica de los comportamientos agresivos en los adolescentes tratados a través de la musicoterapia; por tal razón se acudió a buscar temas relacionados como son la musicoterapia en el tratamiento de la agresividad y la musicoterapia en la adolescencia.

Hubo en cambio otros temas en las que se encontró una gran cantidad de información, como fueron la agresividad y la adolescencia y por tal razón se hizo necesario hacer una selección muy cuidadosa de las fuentes y los

materiales con la finalidad de evitar la presencia de información redundante o poco fiable; es debido a esto que en los temas mencionados se hizo alusión no a todos los planteamientos teóricos encontrados sino a aquellos que se consideró podrían resultar más confiables y pertinentes al desarrollo de la investigación.

5.2.1.2 Construcción del marco teórico

A los referentes encontrados sobre el tema se hicieron aportes desde los objetivos de intervención que plantea la teoría del modelo Riordon – Bruscia de improvisación experimental con la finalidad de encontrar y contrastar elementos de discusión que ilustraran la posibilidad de incorporar elementos de este modelo

5.2.2 Elección del diseño de investigación

La elección del diseño cuantitativo propuesto para la investigación, que es el diseño cuasi experimental con prueba-postprueba con grupo único, se realizó tomando en cuenta que no había condiciones que pudieran garantizar la utilización de un grupo de control con unas condiciones lo suficientemente controladas como para ofrecer la validez que una investigación de tipo experimental demanda a la intervención musicoterapéutica.

5.2.3 Intervención previa en el colegio IPARM de la Universidad Nacional

Previa a la intervención consignada en este documento, se realizó un primer intento de la misma con estudiantes del Colegio IPARM de la Universidad Nacional de Colombia entre los meses de octubre y noviembre de 2009 con un total de siete sesiones (ver anexo correspondiente). Dicha intervención no pudo llevarse a cabo de forma completa ni con todos los estudiantes que hubiera sido deseable debido a problemas de organización interna del colegio, pero aún así se constituyó en una experiencia previa que permitió al

autor establecer tanto elementos comunes como diferenciadores entre poblaciones adolescentes de diferente condición sociocultural y aportó elementos que hicieron posible el diseño de una intervención musicoterapéutica más efectiva y enfocada hacia las necesidades específicas de los estudiantes del Colegio Agustín Nieto Caballero.

De igual forma, la contrastación de las diferencias entre poblaciones, ofreció al autor una perspectiva más amplia del espectro de la adolescencia colombiana y permitió establecer algunos de los problemas de validez externa que atañen al desarrollo de la misma investigación, problemas que al ser evidenciados contribuyen al desarrollo de la disciplina musicoterapéutica y sugieren el desarrollo de intervenciones y estudios enfocados en franjas más específicas de la población.

5.2.3. Aplicación de la prueba psicométrica pre test

Con la asesoría de un psicólogo cualificado se hizo aplicación a todos los estudiantes de los grados séptimo, octavo y noveno del colegio (N=56), de la herramienta psicométrica validada desarrollada por Castrillón y cols titulada "Cualidades paramétricas del cuestionario de agresión (AQ) de Buss y Perry en estudiantes universitarios de la ciudad de Medellín"⁷⁶.

5.2.4 Selección de participantes

Se hizo la selección de aquellos estudiantes que presentaron los puntajes más altos y luego se hizo una reunión informativa con los padres de los mismos para solicitar su consentimiento referido a la participación de sus hijos, tanto en el proceso musicoterapéutico como en la investigación. De los padres y estudiantes solamente siete estudiantes aceptaron ser parte del

⁷⁶ CASTRILLÓN, D., ORTIZ, P., VIECO, F. Cualidades paramétricas del cuestionario de agresión (AQ) de Buss y Perry en estudiantes universitarios de la ciudad de Medellín (Colombia). Universidad de Antioquia. Medellín. 2004.

tratamiento musicoterapéutico, dadas las condiciones que les permitían faltar a algunas clases del colegio pero corriendo el riesgo de atrasarse en algunas materias.

5.2.5 Evaluación musicoterapéutica inicial

Se realizó en las cuatro primeras sesiones a través de una entrevista dentro de la primera sesión y a través de la observación respecto a la producción sonora y corporal que mostraron los usuarios así como respecto a los objetivos que considera el modelo. Allí fue posible observar tanto diversos gustos musicales como diferentes grados de liderazgo, libertad y seguridad que los participantes ostentaban, así como detectar actitudes de tipo defensivo desde lo verbal y lo corporal.

5.2.6 Plan de tratamiento

Se tomó en cuenta la información adquirida desde la aplicación de la prueba validada y desde el desempeño del grupo en estas sesiones con el fin de afinar la intervención tomando en cuenta los gustos musicales, las necesidades y características del grupo específico de muchachos. Con información adquirida entre las sesiones uno a cuatro se establecieron las herramientas más adecuadas para trabajar con el grupo, tomando en cuenta sus capacidades, gustos y antecedentes musicales, sonoros y corporales.

5.2.7 Desarrollo

Se realizaron entre las sesiones cinco a doce; a lo largo del proceso se registró la información musicoterapéutica relevante a través de los protocolos de intervención propuestos (ver anexo correspondiente).

Las sesiones se llevaron a cabo mediante la metodología grupal, se realizaron sesiones con el grupo completo de ocho estudiantes y otras en

las que fue necesario dividirlos en subgrupos, de acuerdo a la labor que escogieron dentro de las creaciones. Estos tres grupos fueron: Creación de música, creación de movimientos (coreografías), y creación de textos. La frecuencia fue de tres sesiones semanales durante cinco semanas. El diseño de sesión contempló en algunas de ellas algunos aspectos del Método de Improvisación Experimental de Riordon-Bruscia, y se complementó con experiencias receptivas y de improvisación instrumental. Algunas experiencias que no aparecen en el enunciado del método pero que fueron realizadas por el musicoterapeuta se refirieron sobre todo a algunas actividades receptivas que desembocaban en retroalimentaciones verbales.

5.2.8 Preparación al cierre

Se preparó a los estudiantes entre la sesión trece y la quince sin dejar de realizar la intervención, se les anunciaba que el proceso iba llegando a su fin. Se realizaron algunas improvisaciones instrumentales con temáticas relacionadas a esta situación.

5.2.9 Cierre terapéutico

En la última sesión se realizó el cierre final, una sesión donde se presentó la creación final de los integrantes a manera de concierto interno y donde apreciaron su obra en video. Se realizó un cierre con improvisación instrumental y ronda de comentarios.

5.2.10 Aplicación de la prueba psicométrica post

Se aplicó la misma herramienta que se había hecho en el pre para establecer

mediante el análisis comparativo entre test y posttest los efectos de la intervención musicoterapéutica sobre los asistentes.

5.2.11 Análisis de resultados y conclusiones

Para el análisis y la validación estadística de los datos se utilizó el software estadístico SPSS y se acudió a la asesoría de un psicólogo especializado en psicometría.

6 ANÁLISIS DE RESULTADOS

6.1 DATOS PRELIMINARES OBTENIDOS A PARTIR DE LA PRUEBA PSICOMÉTRICA INICIAL

Los datos preliminares presentados en esta aparte no se refieren a la población seleccionada para ser intervenida sino al universo en el que se realizó la prueba y que corresponde a la totalidad de los estudiantes del tercer ciclo (grados séptimo, octavo y noveno) del colegio Agustín Nieto Caballero (n=59). Por tal razón estos datos no se deben considerar como variables dependientes relacionadas con los efectos de la intervención musicoterapéutica.

6.1.1 Promedio del nivel de agresión de los estudiantes de tercer ciclo respecto a la media estándar de la prueba

Tabla 1: Promedio del nivel de agresión de los estudiantes del tercer ciclo respecto a la media estándar de la prueba

Estos resultados nos sugieren que el nivel de agresión promedio de los estudiantes de tercer ciclo del colegio está por debajo del nivel de agresión considerado como estándar por la prueba psicométrica. Tal situación puede atribuirse, entre otras a algunas de las siguientes situaciones:

- La mayoría de los estudiantes viven en una situación que es favorable desde el punto de vista socioeconómico: como se puede apreciar, a partir de lo enunciado en el marco teórico, las situaciones socioeconómicas desfavorables pueden incitar la ocurrencia de comportamientos agresivos.
- El ambiente educativo del colegio está orientado a ofrecer confianza y autoestima a los estudiantes: ya que su visión pedagógica está determinado por los principios de la disciplina de confianza, los niños y jóvenes de la institución en general se mostraron abiertos, sociables y receptivos, es decir que algunos de los correlatos que hacen parte de los comportamientos agresivos no se encuentran presentes en un ambiente educativo en que se promueven aspectos como la libre iniciativa, la autoestima y el respeto a la expresión individual.

6.1.2 Promedio de agresividad por edades

Tabla 2: Promedio de grado de agresividad por edades

Según los resultados obtenidos se observa un considerable aumento en los niveles de agresión general entre las edades de doce a trece años. El aumento en los niveles de agresión podría deberse a que éste momento del desarrollo coincide con la finalización de la preadolescencia y el inicio de la adolescencia temprana; durante ésta época el niño deja de serlo ya que experimenta de forma más brusca los cambios físicos que lo llevarán a ser un adulto y entra por primera vez en situaciones de conflicto con su cuerpo y su entorno. Hay que considerar sin embargo que desde las herramientas utilizadas para el presente estudio, no se contó con ninguna que nos permitiera determinar con precisión el estado de desarrollo fisiológico y hormonal de los estudiantes que obtuvieron esta diferencia tan marcada, por

lo que se sugiere la posibilidad de desarrollar a futuro, estudios que puedan tomar en cuenta esta variable de una forma más precisa.

6.2 ENUNCIACIÓN DE VARIABLES

La variable independiente seleccionada para el estudio es la intervención musicoterapéutica.

Las variables dependientes escogidas para el presente estudio corresponden a los factores considerados a partir del estudio “Cualidades paramétricas del cuestionario de agresión (AQ) de Buss y Perry en estudiantes universitarios de la ciudad de Medellín(Colombia)”⁷⁷, y que se consideran como factores que individualmente y en su conjunto, permiten medir de manera cuantitativa, el grado de agresión presente en los individuos. Estas variables son:

- Variable dependiente 1: **DAAF** Déficit en el autocontrol de la agresión física
- Variable dependiente 2: **PHE** Percepción de hostilidad externa
- Variable dependiente 3: **DAAV** Déficit en autocontrol de la agresividad verbal
- Variable dependiente 4: **DESC** Desconfianza
- Variable dependiente 5: **NOAG(-)** No agresión, variable que se presenta invertida, para permitir una suma directa de los resultados.
- Variable dependiente 6: **AGTOTAL** Agresión total, sumatoria total de las variables anteriores

⁷⁷ CASTRILLÓN, D., ORTIZ, P., VIECO, F. Cualidades paramétricas del cuestionario de agresión (AQ) de Buss y Perry en estudiantes universitarios de la ciudad de Medellín (Colombia). Universidad de Antioquia. Medellín. 2004.

Los valores posibles para cada variante están en relación directa al número de preguntas de la prueba psicométrica que las definen y se ilustran aquí:

Tabla 3: Valores máximos y mínimos posibles de las variables dependientes

VARIABLE	VALOR MÍNIMO POSIBLE	VALOR MÁXIMO POSIBLE
DAAF	7	35
PHE	4	20
DAAV	4	20
DESC	2	10
NOAG(-)	2	10
AGTOTAL	19	95

Los sufijos **_PRE** y **_POST** aplicados a los nombres de cada una de estas variantes dependientes se refieren al valor que ostentaban en la prueba psicométrica PRE, efectuada antes de la intervención musicoterapéutica, y la prueba psicométrica POST, posterior a la intervención musicoterapéutica, por lo que podemos inferir a partir ellos el valor implícito de la variable intervención musicoterapéutica con el que se están relacionando así:

(Variable dependiente)_PRE implica que el valor de la **intervención** es igual a **0**

(Variable dependiente)_POST implica que el valor de la **intervención** es igual a **1**

Para la interpretación estadística de las variables propuestas se escogió la prueba para dos muestras relacionadas de Wilcoxon; se consideró que esta prueba era adecuada, dado que: al ser una prueba no paramétrica es adecuada para establecer diferencias o cambios en poblaciones que no sean numerosas. La realización de esta prueba se realizó con el software estadístico SPSS para Windows XP.

Los resultados del cálculo estadístico están referidos a la hipótesis de investigación planteada: “La intervención musicoterapéutica es un tratamiento efectivo para disminuir la ocurrencia de comportamientos

agresivos en escolares adolescentes”, lo que significa que los valores obtenidos en la aplicación de la prueba POST, después de la realización del tratamiento deben ser significativamente menores a los valores obtenidos en la aplicación de la prueba PRE, anterior a la intervención.

6.3 INTERPRETACIÓN ESTADÍSTICA

Para la interpretación estadística de las variables propuestas se escogió la prueba para dos muestras relacionadas de Wilcoxon; se consideró que esta prueba era adecuada, dado que: al ser una prueba no paramétrica es adecuada para establecer diferencias o cambios en poblaciones que no sean numerosas. La realización de esta prueba se realizó con el software estadístico SPSS.

Los resultados del cálculo estadístico están referidos a la hipótesis de investigación planteada: “La intervención musicoterapéutica es un tratamiento efectivo para disminuir la ocurrencia de comportamientos agresivos en escolares adolescentes”, lo que significa que los valores obtenidos en la aplicación de la prueba POS, después de la realización del tratamiento deben ser significativamente menores a los valores obtenidos en la aplicación de la prueba PRE, anterior a la intervención.

Aplicación de la prueba “Wilcoxon Signed Ranks Test”

Tabla 4: Leyenda de las variables

DAAF_PRE y DAAF_POS	Déficit de autocontrol en la agresión física, pre y post intervención.
PHEX_PRE y PHEX_POS	Percepción de hostilidad externa, pre y post intervención
DAAV_Pre y DAAV_Pos	Déficit de autocontrol en la agresión verbal, pre y post intervención
DESC_PRE y DESC_POS	Desconfianza pre y post intervención
NOAG(-)_PRE y NOAG(-)_POS	No agresión negativa pre y pos intervención
TOTALPRE y TOTALPOS	Sumatoria de todos los factores, pre y post intervención
N	Número de individuos
Mean Rank	Rango promedio
Sum of Ranks	Suma de rangos

En la siguiente tabla la columna de la izquierda muestra los valores comparados de las pruebas pre y post en las diferentes variables o factores que componen la agresión según la prueba psicométrica propuesta; el número que aparece al frente de cada variable se refiere al número de sujetos que contradicen o afirman la hipótesis de investigación “*La intervención musicoterapéutica es un tratamiento efectivo para disminuir la ocurrencia de comportamientos agresivos en escolares adolescentes del Colegio Agustín Nieto Caballero*”, pero referida exclusivamente a la variable seleccionada.

“**Negative Ranks**” muestra el número de sujetos que contradicen la hipótesis.

“**Positive Ranks**” es el número de sujetos que corroboran la hipótesis.

“**Ties**” o empates. El número de usuarios que tuvieron idénticos valores en el pre y en el post, por tanto no contradicen ni afirman la hipótesis.

Tabla 5: Wilcoxon Signed Ranks Test

Ranks				
		N	Mean Rank	Sum of Ranks
DAAF_PRE - DAAF_POS	Negative Ranks	2	2.50	5.00
	Positive Ranks	6	5.17	31.00
	Ties	0		
	Total	8		
PHEX_PRE - PHEX_POS	Negative Ranks	1	3.00	3.00
	Positive Ranks	5	3.60	18.00
	Ties	2		
	Total	8		
DAAV_PRE - DAAV_POS	Negative Ranks	5	4.10	20.50
	Positive Ranks	3	5.17	15.50
	Ties	0		
	Total	8		
DESC_PRE - DESC_POS	Negative Ranks	0	.00	.00
	Positive Ranks	6	3.50	21.00
	Ties	2		
	Total	8		
NOAG-_PRE - NOAG-_POS	Negative Ranks	2	5.00	10.00
	Positive Ranks	4	2.75	11.00
	Ties	2		
	Total	8		
TOTALPRE - TOTALPOS	Negative Ranks	0	.00	.00
	Positive Ranks	6	3.50	21.00
	Ties	2		
	Total	8		

Interpretación

El Déficit de autocontrol en agresión física (DAAF) disminuyó en 6 estudiantes (promedio 5.17) y aumentó en 2 de ellos (promedio 5.0).

Tabla 6: Déficit de Autocontrol en Agresión Física pre y post por individuos

Tabla 7: Déficit de Autocontrol en Agresión Física pre y post por grupo.

La percepción de hostilidad externa (PHEX) disminuyó en 5 estudiantes (promedio 3.6) y aumentó en uno de ellos (promedio 3.0).

Tabla 8: Percepción de Hostilidad Externa pre y post por individuos

Tabla 9: Percepción de Hostilidad Externa pre y post por grupo

El déficit de autocontrol en la agresión verbal disminuyó en 3 estudiantes (promedio 5.7) y aumentó en 5 (promedio 4.1).

Tabla 10: Déficit de Autocontrol en Agresión Verbal pre y post por individuos

Tabla 11: Déficit de Autocontrol en Agresión Verbal por grupo

La desconfianza disminuyó en 6 estudiantes (promedio 3.5) y se mantuvo constante en 2 de ellos.

Tabla 12: Desconfianza pre y post por individuos.

Tabla 13: Desconfianza pre y post por grupo.

La no agresión (invertida) disminuyó en 4 estudiantes (promedio 2.75), aumentó en otros dos (promedio 5.0) y se mantuvo constante en dos de ellos.

Tabla 14: No agresión (invertida) por individuos.

Tabla 15: No Agresión pre y post (invertida) por grupo.

La sumatoria de todas las variables mostró disminución de la agresión en 6 estudiantes (promedio 3.5), mantuvo valores constantes en dos de ellos, sin que ninguno reportara un aumento en los valores de la agresión.

Tabla 15: Agresión Total Pre y Post por grupo.

6.3.1 Significancia estadística en el cambio de las variables

Tabla 16: Significancia estadística en el cambio de las variables.

Test Statistics(c)						
	DAAF_PRE - DAAF_POS	PHEX_PRE - PHEX_POS	DAAV_PRE - DAAV_POS	DESC_PRE - DESC_POS	NOAG- PRE - NOAG- POS	TOTALPRE - TOTALPOS
Z	-1.834(a)	-1.590(a)	-.356(b)	-2.232(a)	-.106(a)	-2.201(a)
Asymp. Sig. (2- tailed)	.067	.112	.722	.026	.915	.028
a Based on negative ranks.						
b Based on positive ranks.						
c Wilcoxon Signed Ranks Test						

Interpretación

La letra **Z** en la primera columna se refiere a la desviación estándar que se observa en la prueba pre en relación a la prueba post.

Los valores de desviación pueden estar basados en rangos negativos(a) o positivos(b) y en este sentido deben ser leídos de acuerdo a la leyenda adyacente.

Tenemos entonces que el déficit de autocontrol en la agresión física presenta una disminución con un valor de desviación de $Z = -1.834$.

La percepción de hostilidad externa también presenta una disminución con un valor de $Z = -1.590$.

El déficit de autocontrol en la agresión verbal, que debe ser considerado en forma positiva en cambio presenta un incremento de $Z = 0.356$.

La desconfianza presenta una disminución con un valor de $Z = - 2.232$.

La no agresión inversa disminuye con un $Z = - 0.106$.

El total de la prueba de agresión obtiene una disminución en general con un valor de $Z = - 2.201$.

6.3.2 Análisis

Se puede apreciar que el factor que más variación obtuvo fue el de desconfianza DESC, que disminuyó con un valor de $Z = - 2.232$, valor que, dentro de las recomendaciones metodológicas que hace la prueba de Wilcoxon, puede ser considerado como estadísticamente significativo.

Con un grado de significancia muy parecido, solo ligeramente menor, encontramos el valor del total de agresividad que arroja un $Z = - 2.201$, que no obstante raya en lo que metodológicamente se puede considerar como un valor con significancia estadística.

En el orden de valor respecto a la afirmación de la hipótesis tenemos:

DESC_PRE-DESC_POS, $Z = -2.232$: Afirma la hipótesis en un grado estadísticamente significativo.

TOTALPRE-TOTALPOS, $Z = -2.201$: Afirma la hipótesis en un grado estadísticamente significativo. Este dato es importante por que implica que el total de la agresión en su conjunto disminuyó.

DAAF_PRE-DAAF_POS, $Z = -1.834$: Afirma la hipótesis en un grado estadísticamente **no** significativo. Esto quiere decir que aunque el déficit de autocontrol en agresividad física disminuyó, no lo hizo lo suficiente como para considerar esta disminución válida. Sin embargo apunta por lo menos a la posibilidad que, de haber tenido la oportunidad de realizar una intervención musicoterapéutica más larga, la tendencia hacia la baja pudo haber sido mayor y alcanzar un nivel de significancia importante.

PHEX_PRE-PHEX_POS, Z = -1.590: Afirma la hipótesis en un grado estadísticamente **no** significativo.

NOAG_PRE- NOAG_POS, Z = - 0.106: Afirma la hipótesis en un grado estadísticamente **no** significativo.

DAAV_PRE-DAAV-POS, Z = - 0.356: Contradice la hipótesis en un grado estadísticamente no significativo. Este dato es muy importante por que nos dice que el déficit de autocontrol en agresividad verbal aumentó y cabe por lo menos la inquietud de explorar cual, o cuales de los componentes de la intervención, o de la sesión pudieron ocasionar esta tendencia que, aunque leve y estadísticamente no significativa, pudo haberse extrapolado y creado una problemática mayor de haberse continuado con el desarrollo de la intervención musicoterapéutica.

6.4 ANÁLISIS INDIVIDUAL

6.4.1 “Eva”, mujer, edad 14

Tabla 17: Cambios en las variables 1 a 5, usuaria Eva.

La usuaria “Eva”, mujer de 14 años fue una de las personas más comprometidas con el trabajo musicoterapéutico y decidió unirse a la modalidad de trabajo corporal.

Obtuvo, como podemos apreciar una disminución significativa en la variable Déficit de Autocontrol en la Agresión Física y unas disminuciones leves en los factores de Déficit de Autocontrol en la Agresión Verbal, Desconfianza y Aumento en el factor de No Agresión.

Su factor de Percepción de Hostilidad Externa permaneció estable.

En charlas con la psicóloga del Colegio se pudo establecer que esta niña, ha tenido efectivamente eventos en los que ha sido agredida efectivamente por otras niñas del colegio, a causa de la forma en que se relaciona con los

muchachos; suele actuar de manera un tanto provocadora y coqueta ante los muchachos y esto le confiere gran popularidad entre ellos a la vez que antipatía por parte de la población femenina, y de alguna manera esto puede explicar que su percepción de hostilidad externa sea relativamente alta y corresponda a un hecho real.

La disminución en el factor de Déficit de Autocontrol en la Agresión Física parece ser consistente con la modalidad de trabajo que decidió asumir dentro del grupo y el hecho de que su valor de la variable Desconfianza disminuyera de 8 a 4, parece indicar que, pese a que siente que hay hostilidad en el medio, se siente más dispuesta a confiar en los seres más cercanos.

Tabla 18: Cambio en Agresión Total, usuaria Eva.

En la calificación total de la prueba, Eva obtuvo los cambios más grandes que se observaron dentro del grupo y, desde la forma en que se involucró en las sesiones y se abrió a expresar lo que sentía, se podría intuir que existe una relación muy clara entre su participación en la terapia y los cambios que se evidenciaron en los resultados de las pruebas psicométricas.

6.4.2 “Rebeca”, mujer, edad 14

Resultados cuantitativos

Tabla 19: Cambios en las variables 1 a 5, usuaria Rebeca.

Análisis individual

“Rebeca”, mujer de 14 años ingresó al grupo a partir de la sesión siete y al parecer lo hizo por que algunas de sus amigos le manifestaron que se sentían muy bien al hacer parte del tratamiento musicoterapéutico. No se obtuvieron datos significativos sobre ella al hablar con la psicóloga, pero el musicoterapeuta pudo constatar que, por lo menos en una ocasión, “Rebeca” actuó de forma mentirosa para obtener un favor personal.

“Rebeca” siempre actuó en las sesiones de una forma bastante impulsiva y, aunque manifestó en una ocasión que la musicoterapia le había ayudado muchísimo a “relajarse”, a lo largo de las sesiones no se pudo constatar que tuviera cambios significativos en cuanto a que ostentara comportamientos

diferentes a los que se pudieron observar desde el comienzo. Sin embargo ella misma hacía reconocimiento de la existencia de sus impulsos y de la necesidad que tenía de controlarlos.

Queda en el aire la posibilidad de plantearse que, con un número mayor de sesiones, el proceso de “Rebeca”, hubiera podido llevarse a cabo hasta un punto en el que pudieran evidenciarse sus cambios en una forma más sólida.

Tabla 20: Cambio en Agresión Total, usuaria Rebeca.

Demostró un desempeño instrumental que siempre se caracterizó por un volumen alto, volumen que también ostentaba en su voz cuando se dirigía a los demás o al terapeuta.

6.4.3 “Rosita”, mujer, edad 14

Tabla 21: Cambios en las variables 1 a 5, usuaria Rosita

Rosita, mujer de 14 años, fue una usuaria que estuvo muy comprometida e involucrada con el proceso musicoterapéutico, ella escogió trabajar con la modalidad de cuerpo y movimiento y durante mayor parte las sesiones estuvo muy concentrada.

El concepto que tiene la psicóloga del colegio, es que “Rosita” es una niña muy aplicada en el aspecto académico, y es reconocida dentro de sus compañeros por esta característica.

Tabla 22: Cambio en Agresión Total, usuaria Rosita.

6.4.4 “Andrés” hombre, edad 12

Tabla 23: Cambios en las variables 1 a 5, usuario Andrés

Andrés es a todas luces el miembro más pequeño del grupo, tanto en edad como en desarrollo, ya que su cuerpo aún presenta las características de un cuerpo de niño, a diferencia del de los demás compañeros en el grupo quienes ya han iniciado el tránsito que convertirá su cuerpo en el de un adulto.

El hecho de ser visiblemente más pequeño crea automáticamente una distancia en la forma en que se relaciona con el grupo, al parecer lo promovieron de manera un tanto acelerada al grado académico en que se encuentra y en los recreos aún busca a sus compañeros del grado anterior, que son de su mismo tamaño y con quienes se siente más cómodo.

Su participación en las sesiones fue casi siempre muy impulsiva y de un volumen alto, excepto hacia las improvisaciones sonoras del final, donde se puede apreciar un cambio en su forma de tocar y una intención de escuchar a sus compañeros mientras lo hace.

Su forma de relacionarse con el grupo raras veces era a través de la verbalización y no tenía algún amigo en especial dentro de éste; en cambio, y sobre todo al comienzo del proceso, le gustaba expresarse a partir del instrumento que escogía y en algunos casos a partir de movimientos que la mayor parte de las veces demostraban una gran energía a impulsividad.

Tabla 24: Cambio en Agresión Total, usuario Andrés

La tendencia de sus resultados finales también concuerda con la tendencia de la norma del grupo y es que demuestra una disminución en las variables 1, 2, 4 y 5, frente a un aumento en su puntuación de la variable 3; que es el déficit de regulación en la agresividad verbal.

6.4.5 “Guillermo”, hombre, edad 13

Tabla 25: Cambios en las variables 1 a 5, usuario Guillermo

Guillermo presenta una disminución en todas las variables que conforman la agresión excepto una de ellas que es la deficiencia de autocontrol en la agresión verbal. Esta tendencia es la misma que encontramos en la media del grupo y parece ser consistente con los hallazgos que se hacen para el total de la población aquí estudiada.

La nueva hipótesis que surge a partir de estos resultados es que al parecer el

Déficit de autocontrol en la agresión física se ha trasladado hacia la agresión verbal, es decir, en un tipo de agresión ligeramente más elaborada que la física desde el punto de vista cognitivo.

La disminución total en el puntaje de agresión de “Guillermo”, coincide con algunas manifestaciones que hizo en torno a las sesiones musicoterapéuticas iniciales y en las que manifestaba que le gustaban mucho; sin embargo, hacia las últimas sesiones, “Guillermo” dejó de asistir al

tratamiento y manifestó que lo hizo por que se estaba atrasando en algunos aspectos académicos que para él eran importantes.

No obstante esta deserción, "Guillermo" muestra un descenso importante en sus puntajes de agresión, lo que sugiere que la intervención musicoterapéutica tuvo un efecto directo sobre su agresividad en general.

Tabla 26: Cambio en Agresión Total, usuario Guillermo.

6.4.6 “Fredy, hombre, edad 13

Tabla 27: Cambios en las variables 1 a 5, usuario Fredy.

Fredy se caracterizó por mostrar continuamente actitudes evasivas dentro de la terapia, tales como evitación de la mirada y el contacto y risa nerviosa. Al parecer él mismo coartó su propia capacidad de producción musical, pues según fuentes del colegio, Fredy había tomado clases de guitarra y bajo con anterioridad pero nunca se permitió evidenciar sus capacidades musicales dentro de la terapia. Su producción sonora se fundía con la del grupo en general aunque en un par de ocasiones tomó la armónica y lo hizo de una forma muy suave. Su modalidad de intervención preferida fue la de creación de textos al lado de Pedro en la “Canción del hongo” y en el “rap” de crítica social.

Tabla 28: Cambio en Agresión Total, usuario Fredy.

Aunque en la sumatoria final de agresión, Fredy muestra una leve disminución de agresión, resultado que es arrastrado por la disminución que muestra en la variable PHE, Percepción de hostilidad externa, Fredy demostró un aumento considerable en la variable DAAF, Déficit de autocontrol en agresividad física y fue el único integrante del grupo que obtuvo un aumento tan considerable en este factor, pues a excepción de Rebeca, que mostró un aumento muy leve, todos los demás tuvieron una disminución en este factor.

Los resultados un tanto atípicos de Fredy pueden deberse al alto grado de evasión ante la terapia; evasión que se evidenció en sus actitudes frente al terapeuta, frente a sus compañeros y sobre todo frente a la música, considerando que a pesar de tener conocimientos musicales nunca los quiso demostrar en la terapia.

6.4.7 “Pedro”, hombre, edad 13

Tabla 29: Cambios en las variables 1 a 5, usuario Pedro.

Pedro demuestra una disminución en su déficit de autocontrol frente a la agresión física, aunque aumentó en sus puntajes de percepción de hostilidad externa y de déficit de autocontrol en la agresión verbal.

Por su perfil, su desempeño en las sesiones y algunas características de productos artísticos, se pudo intuir que este usuario en particular encuentra alguna simpatía con la idea de “dejarse llevar por algo” o “abandonarse”. Llamó la atención del terapeuta en especial, una de las creaciones que realizó para la sesión que fue la “Canción del Hongo”, en la cual hace se una alusión simbólica, pero a la vez bastante explícita, al uso de alguna droga psicoactiva como camino para encontrar felicidad. El Musicoterapeuta colocó esta información a disposición de la psicóloga del colegio con el fin de permitirle desarrollar alguna acción preventiva al respecto.

Respecto a sus resultados podríamos afirmar que no son contundentes en

cuanto a que el nivel total de agresión, según la prueba psicométrica propuesta se mantuvo estable, aún así la disminución que evidenció en el Déficit de Autocontrol de Agresividad Física, es consistente con el resultado que presenta la mayoría de los estudiantes.

Tabla 30: Cambio en Agresión Total, usuario Pedro.

6.4.8 Sebastián, hombre, edad 15

Tabla 31: Cambios en las variables 1 a 5, usuario Sebastián.

“Sebastián” presentó variaciones que, aunque tienden a la disminución de sus niveles de agresión en general, son muy leves como para ser consideradas significativas.

Su disminución en la variable **DAAF**, Déficit de Autocontrol en la Agresión Física es consistente con la tendencia que muestran la mayoría de los usuarios pero contrasta con los valores agresivos que aumentan en la variable 5, No Agresión (Variable negativa).

Durante las sesiones “Sebastián” demostró que además un músico relativamente experimentado para su edad, y que toca la guitarra eléctrica con alguna fluidez y que conoce un vocabulario musical más amplio que el resto de sus compañeros. Esta condición de poseer un mayor conocimiento musical que el resto de los estudiantes que participaban en la sesión, le otorgaba la capacidad de liderar instrumentalmente y/o sonoramente al grupo en momentos determinados aunque muy raramente asumió esta función

como tal, ya que se veía más en una actitud de autocomplacere y usar el instrumento y su sonoridad como un sistema defensivo que le permitía evitar la comunicación verbal: tocaba constantemente, inclusive en algunas ocasiones en las que no debía hacerlo.

Tabla 32: Cambio en Agresión Total, usuario Sebastián.

Tales actitudes podrían ser una forma de explicar por que sus resultados observables tienden a ser muy leves y sugieren que “Sebastián”, se beneficiaría de forma más notable si acudiera a una musicoterapia pensada alrededor de los músicos y sus necesidades particulares, ya que el tener conocimientos musicales le brinda la oportunidad de evadirse o defenderse desde la música misma.

6.5 FACTORES POSIBLES DE INVALIDEZ

6.5.1 Variables extrañas

Según Latorre y cols⁷⁸ la investigación de tipo cuasiexperimental con grupo único presenta problemas de validez interna en cuanto al manipular la variable independiente se administra un solo valor de la misma y esto se suma al hecho de que permite la existencia de variables extrañas que pueden haberse sumado a la acción de la independiente.

Dentro de las variables extrañas posibles específicas en esta intervención tenemos las siguientes:

- **Época de vacaciones:** La prueba pre se hizo un poco antes de inicio de las vacaciones de los escolares, que están cursando bajo el calendario B: esto quiere decir que una vez los escolares presentaron la prueba, iniciaron sus vacaciones escolares y volvieron al Colegio aproximadamente un mes, antes de iniciar el proceso musicoterapéutico, por lo que las vacaciones, en una época emocionalmente significativa, como lo es la época de Navidad y Año Nuevo, puede haber ocasionado cambios individuales que no pudieron ser controlados.
- **Adolescencia:** Ya que a la luz de la teoría consultada se encontró que la adolescencia de por si es una etapa de cambios bruscos y repentinos en los jóvenes, no es de extrañarse que algunos de ellos hayan experimentado cambios relacionados con su proceso fisiológico y socioemocional que hayan sido reflejados en los resultados de las pruebas psicométricas y que no se deban en su totalidad al tratamiento musicoterapéutico.
- **Voluntad de participar en el proceso musicoterapéutico:** Como se

⁷⁸ LATORRE BELTRÁN, Antonio; RINCÓN IGEA, Delio y ARNAL AGUSTÍN, Justo. Bases metodológicas de la investigación educativa. Barcelona: GR92, 1996. 314 p.

mencionó anteriormente, los estudiantes que finalmente conformaron el grupo, fueron aquellos quienes consintieron hacerlo bajo las condiciones propuestas en la primera sesión como eran, el comprometerse a llevar el proceso de principio a fin considerando que esto podía ocasionarles algún atraso en su proceso escolar; de haber sido diferentes las condiciones de participación, probablemente otros estudiantes que no quisieron estar, tal vez habrían ingresado a las sesiones de musicoterapia ocasionando resultados diferentes a los obtenidos.

6.5.2 Validez externa

Considerando el tipo de usuarios que participaron en la intervención es posible afirmar que estos usuarios en particular presentaban características que los delimitaban dentro de un ambiente socioeconómico y cultural muy específico, como lo es el de pertenecer al estrato medio-alto de la población. Esto significa que los resultados de la investigación podrían no ser completamente exportables al grueso de la población colombiana en cuanto, la mayoría de los habitantes de Colombia están ubicados en los estratos socioeconómicos medio-medio, medio-bajo y bajos.

Además es necesario recalcar que el tipo de educación que estos adolescentes reciben, en contraste a la que generalmente se imparte en las instituciones educativas colombianas, es también diferente en la medida en que tiene características que le son muy propias como la llamada disciplina de confianza y la agrupación por ciclos, más que por grados. Estos factores podrían influir de manera notable en la forma como los estudiantes del Colegio Agustín Nieto Caballero se relacionan con su entorno educativo y por ende con la sociedad, lo que podría ocasionar que, los estudiantes de este colegio como individuos no se puedan considerar como representativos respecto al tipo de adolescente promedio de Colombia, que se enfrenta a situaciones como las que viven por ejemplo los estudiantes de colegios públicos.

No obstante lo anteriormente enunciado, y haciendo de paso una comparación con algunos elementos encontrados en la intervención previa que se desarrolló en el Colegio IPARM (ver anexo 5), es posible considerar que hay elementos comunes a la etapa de la adolescencia que, vistos desde una perspectiva más universal, coinciden con los hallazgos de la investigación y permiten afirmar que, por lo menos en alguna medida los resultados de la pruebas deberían ser considerados como exportables a poblaciones adolescentes de características similares e inclusive diferentes a los del estudio, resultados como los obtenidos en las áreas del autocontrol de los impulsos físicos o el logrados a través del proceso musicoterapéutico podrán ser apreciados en poblaciones inclusive diferentes a la adolescente en experiencias musicoterapéuticas a lo largo del mundo.

7 CONCLUSIONES

La intervención musicoterapéutica es un procedimiento apropiado para disminuir los niveles de agresividad en adolescentes escolares, aunque hay algunos factores en los cuales es más efectiva que en otros, como pueden ser la confianza y la autorregulación de la agresión física.

Es muy clara la relación que existió entre los resultados en la terapia y el compromiso y la atención que prestaron los usuarios a las sesiones, como en el caso de Eva, quien además de estar muy interesada en todos los aspectos de la terapia, se mostró muy abierta a las actividades y se involucró tanto en los aspectos de producción musical como en los de las coreografías.

La forma como opera la musicoterapia es diferente en los preadolescentes respecto a los estudiantes que atraviesan la adolescencia media.

El aumento en el déficit de autocontrol en la agresión verbal, que está sin embargo emparejado con la disminución en otros valores de agresividad planteados en la prueba psicométrica y que se puede interpretar como un desplazamiento de las conductas agresivas desde lo físico hacia lo verbal.

Respecto al modelo Riordon-Bruscia de Improvisación Experimental se puede afirmar que tiene elementos que pueden ser incorporados para trabajar con poblaciones diferentes a las que fue planteado originalmente y que merece ser tenido en cuenta como un modelo que, al tener un sustento teórico propio, puede seguir desarrollándose y adaptándose a diversas necesidades y ambientes.

Los aspectos no verbales de música tienen un papel muy importante en la intervención psicológica con poblaciones que aún no desarrollan la capacidad de manejar un nivel de abstracción alto en el lenguaje, como los niños y los preadolescentes. Esto se hizo evidente en los resultados de sujetos que a pesar de mostrar defensividad y evasión dentro de las sesiones de musicoterapia, terminaron demostrando una disminución en sus niveles de agresividad general, como en el caso de Fredy.

Se pudo constatar también, la forma tan diferente como los adolescentes de diferentes edades se expresaban en el aspecto verbal; a través de la observación de esta expresión se puede establecer que, efectivamente, el cerebro de los muchachos en esta etapa ostenta cambios muy fuertes, cambios que seguramente están muy relacionados con los cambios fisiológicos.

Fue posible observar también formas diferentes en las que la musicoterapia parece haber tenido efectos en forma diferente en los individuos respecto a los grupos de edad: mientras que los participantes de grado 9 parecen haber avanzado en cuanto a conocimiento de sí mismos y autoaceptación, en los de menos edad, como los de séptimo y octavo grado, la musicoterapia parece haber logrado un avance más significativo en términos de ganancia de autocontrol y relajación.

Aunque la autoaceptación y la autoestima siguen siendo factores muy importantes, que previenen la ocurrencia de actos agresivos, es importante considerar que hay contextos en los cuales el aumento de comprensión respecto a las propias necesidades y frente a los demás puede ocasionar que las personas aumenten sus manifestaciones agresivas; en estos casos, más que suprimir la agresividad como tal, la intervención debería estar

dirigida a ayudar a los sujetos a desarrollar estrategias que les permitan una expresión adecuada de sus sentimientos y necesidades. Es aquí donde la autorregulación emocional y comportamental logra su cometido al permitir que los sujetos puedan expresarse de manera asertiva sin ocasionar consecuencias que les puedan resultar contraproducentes.

Los usuarios que escogieron usar la variable texto, dentro de la improvisación-creación, fueron quienes menos se beneficiaron de la intervención musicoterapéutica respecto a la problemática que se quería trabajar.

Los aspectos no verbales de música desempeñan un papel muy importante en la intervención con poblaciones que están en proceso de desarrollar la capacidad de manejar un nivel de abstracción alto en el lenguaje.

Los comportamientos agresivos, a diferencia de los adictivos, parecen no generar síntomas de negación ya que los participantes reconocían su situación y la capacidad de actuar diferente, aunque demandaban ayuda en aspectos como la relajación y el desahogo.

Los resultados muestran una tendencia hacia la disminución de comportamientos agresivos que sugiere que una intervención musicoterapéutica más larga, hubiera producido cambios más notables en los sujetos.

La forma de pensar y de sentir de los adolescentes está condicionada por las circunstancias críticas que atañen a su momento del desarrollo y en este sentido la música es una herramienta que facilita la comunicación entre las diferentes etapas generacionales.

8 RECOMENDACIONES

Se sugiere la posibilidad de desarrollar investigaciones más sectorizadas respecto al momento o la fase de la adolescencia por la cual atraviesan los sujetos (adolescencia temprana, media o tardía), dado que se observó que la musicoterapia tuvo efectos de naturaleza diferente en los participantes de acuerdo a este factor.

Otro aspecto que se debe considerar con más detalle en futuras investigaciones y que no se consideró desde la prueba psicométrica es la variable sexo, ya que se pudieron apreciar diferencias en la forma en que las mujeres y los hombres expresaban y elaboraban sus sentimientos agresivos.

Se hace necesario profundizar investigación específica alrededor de los efectos de la intervención musicoterapéutica sobre la agresión verbal y evaluar la posibilidad de desarrollar intervenciones musicoterapéuticas que contemplen este aspecto.

Se sugiere no incorporar la variable texto a una intervención musicoterapéutica basada en el modelo Riordon Bruscia, a no ser que se cuente con la presencia de un terapeuta especializado que esté en capacidad de trabajar de forma efectiva con las producciones de esta naturaleza.

El trabajo musicoterapéutico con personas que tienen conocimientos de música puede requerir de condiciones adicionales a las que plantea con la mayoría de la población, debido a que los músicos tienen una gran capacidad de elaborar estrategias de evasión o defensividad a través de la música o los instrumentos musicales.

REFERENCIAS

- Baldry, A. C. "It Does Affect Me". Disruptive Behaviors in Preadolescents Directly and Indirectly Abused at Home. Department of Psychology, Second University of Naples, Italy. 2007
- Berkowitz L. Agresión: causas, consecuencias y control. Bilbao: Desclée de Brouwer; 1996.
- Brendgen, M., Vitaro, R., Trembly, R. e., & Lavoie, F. (2001). Reactive and proactive aggression: Predictions to physical violence in different contexts and moderating effects of parental monitoring and caregiving behavior. *Journal of Abnormal Child Psychology*, 29, 293–304.
- Bruscia, K. Modelos de improvisación en musicoterapia. Editorial Agruparte. Vitoria-Gasteiz. 1999
- Buss AH, Perry M. The aggression questionnaire. *J Pers Soc Psychol*, 1992; 63(3): 452-459.
- Carrasco Ortiz, M. A.; Del Barrio Gándara, M. V. Diferentes dominios de la autoeficacia percibida en relación con la agresividad adolescente. *Clinica y Salud*, 2002, Vol. 13 Issue 2, p181-194, 14p; (AN 10814134)
- Castellano Barca, Germán. El crecimiento y las hormonas del adolescente, *Revista "Esthetic World"*, Ediciones Aribau, nº 36, octubre 2005. Recuperado de
- http://www.adolescenciasema.org/index.php?menu=documentos&id=38&id_doc=135&show=1 el 15 de noviembre de 2009.
- Castrillón, D., Ortiz, P., Vieco, F. Cualidades paramétricas del cuestionario de agresión (AQ) de Buss y Perry en estudiantes universitarios de la ciudad de Medellín (Colombia). Universidad de Antioquia. Medellín. 2004.
- Chaux, E., Bustamante, A., Satellanos, M., Jiménez, M. & Mejía, M.I.

(2007). Kit Papaz: Herramientas para la prevención y el manejo de la intimidación escolar. Universidad de los Andes. Red Papaz, disponible en <http://www.redpapaz.org>

- Choi AN, Lee MS, Lee JS. Group Music Intervention Reduces Aggression and Improves Self-esteem in Children with Highly Aggressive Behavior: A Pilot Controlled Trial. Department of Music Therapy, Graduate School of Art Therapy, Daejeon University, South Korea. Artículo publicado en Evid Based Complement Med. Julio de 2008.
- Connor, Daniel F., Ronald J., Cunningham, Julie A., Anderson, Jennifer J. Melloni, Richard H. Proactive and Reactive Aggression in Referred Children and Adolescents. American Journal of Orthopsychiatry, Vol 74(2), Apr 2004. pp. 129-136.
- Davis,W.& Gefeller,R. & Thaut, M. Introducción a la musicoterapia 2000. Ed. Boileau. Barcelona
- Dominguez R, Fernández C, Revilla JC, Gimeno L. Jóvenes violentos: causas psicológicas de la violencia en grupo. Barcelona: Icaria; 1998.
- Diccionario de psicología. Ediciones Orbis S.A. Barcelona, 1985.
- Flower, C. (1993). Control and creativity. Music therapy with adolescents in secure care. In M. Heal & T.Wigram. (Eds.), Music therapy in health and education (pp. 40–45). London: Jessica Kingsley Publishers.
- Fundación para la mujer y los trastornos alimentarios. http://www.fumtadip.org.ar/quienes_somos/criterios_basicos/nota1.html, recuperado el 16 de noviembre de 2009
- Guevara Parra, Mónica del Pilar, Intervención musicoterapéutica para promover la prosocialidad y reducir el riesgo de agresividad en niños de básica primaria y preescolar del I.E.D. Rodrigo Lara Bonilla. Tesis de grado de la Maestría en Musicoterapia, 2008. Universidad Nacional

de Colombia.

- <http://www.elespectador.com/noticias/bogota/articulo-distrito-ya-conocia-sobre-informe-de-inseguridad-colegios-bogotanos>
- <http://www.gobiernobogota.gov.co/content/blogsection/2/6/>
- http://www.sedbogota.edu.co//index.php?option=com_content&task=view&id=299
- http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/enfermeria/uv00002/docs_curso/adolescente/imagenes/cambios.pdf
- Krauskopof, Dina. El desarrollo psicológico en la adolescencia: las transformaciones en una época de cambios. Revista Adolescencia y salud. Volumen 1, número 2. 1999. Recuperado de: el 20 de junio de 2009.
- López-Ibor, Juan José, López-Ibor, María Inés., Ortiz, Tomás. Lecciones de psicología médica. Editorial Aula Magna. 1999. Madrid.
- Mafla, Ana Cristina. Adolescencia: cambios bio-psicosociales y salud oral. Colombia Médica Vol. 39 N° 1, 2008 (Enero-Marzo), © 2008 Corporación Editora Médica del Valle
- Mestre Escrivá M. V. ,Samper García P. y Frías Navarro M. D. Procesos cognitivos y emocionales predictores de la conducta prosocial y agresiva, La empatía como factor modulador. Psicothema, 2002. Vol. 14, nº 2, pp. 227-232
- Mestre V., Samper P., Nácher M, Cortés M, Tur A., Estilos de crianza y agresividad en la infancia. SEGUNDO CONGRESO HISPANO PORTUGUÉS DE PSICOLOGÍA, SIMPOSIUM: Familia y problemas Infantiles. Universidad de Valencia. 2007. ISSN 15794113
- Organización Panamericana de la Salud, Jóvenes: opciones y cambios. Promoción de conductas saludables en la adolescencia. 2008. ISBN: 978 75 31594 1
- Rickson, D. y Watkins, W. Music Therapy to Promote Prosocial

Behaviors in Aggressive Adolescent Boys--A Pilot Study. SOURCE: The Journal of Music Therapy 40 no4 Wint 2003

- Rodríguez, J. M., Peña, M. H., Graña, J. L.; Agresividad y aceptabilidad de la agresión en jóvenes y adolescentes de ambos sexos. Clínica y Salud, 2001, vol. 12 n°. 2 - Págs. 271-284
- Salvador, Alicia; Bases biológicas de la violencia Universitat de Valencia, Departamento de Psicobiología y psicología social.
- Santacruz HO, De Santacruz C. Pontificia Universidad Javeriana Bogotá-Colombia. Facultad de Medicina. Departamento de Psiquiatría y Salud Mental. Psicología y Psicopatología en la adolescencia. Acercar las teorías y las realidades.
- Santos, K. (1996). Woman patients in forensic psychiatry—The forgotten ones? In I. Nygaard Pedersen & L. Ole Bonde (Eds.). Music therapy within multidisciplinary teams. Proceedings of the 3rd European Music Therapy Conference (pp. 121–127). Aalborg: Aalborg Universitetsforlag.
- Sausser, S., Waller R. J A model for music therapy with students with emotional and behavioral disorders. 2005. Piedmont College, Special Education, Athens, USA.
- Smeijsters, H. Ph.D., Cleven, G RDTb. The treatment of aggression using arts therapies in forensic psychiatry: Results of a qualitative inquiry. The Arts in Psychotherapy 33 (2006) 37–58
- Tur, Ana M.; Mestre, Ma. Vicenta; Del Barrio, Ma. Victoria. Factores moduladores de la conducta agresiva y prosocial. El efecto de los hábitos de crianza en la conducta del adolescente. Revista Ansiedad y Estrés, Jun 2004, Vol. 10 Issue 1, p75-88, 14p; Language: Spanish; (AN 22451794).

ANEXO A. PRUEBA PSICOMÉTRICA APLICADA

AQ revisada (versión Medellín, 2004)

Nombre: _____ Edad: _____

Curso: _____ Fecha: _____

A continuación encontrará una serie de frases sobre formas de pensar, sentir o actuar. Lea atentamente cada una de ellas y decida en qué grado pueden aplicarse a usted mismo. Su tarea consiste en valorar cada frase rodeando con un círculo aquella alternativa (5, 4, 3, 2, o 1) que mejor describa su forma de ser siguiendo esta escala:

5 completamente VERDADERO para mí

4 bastante VERDADERO para mí

3 ni VERDADERO ni FALSO para mí

2 bastante FALSO para mí

1 completamente FALSO para mí

- | | | | | | |
|--|---|---|---|---|---|
| 1 De vez en cuando no puedo controlar el impulso de golpear a otra persona | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 2 Si se me provoca lo suficiente, puedo golpear a otra persona | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 3 Hay gente que me incita a tal punto que llegamos a pegarnos. | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 4 He amenazado a gente que conozco. | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 5 En ocasiones no puedo controlar las ganas de golpear a alguien. | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 6 Hay gente que me molesta tanto que llegamos a pegarnos. | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 7 He amenazado físicamente a otras personas. | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 8 Sé que mis amigos me critican a mis espaldas. | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 9 Algunas veces siento que la gente se está riendo de mí a mis espaldas | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 10 Sé que mis amigos hablan de mí a mis espaldas. | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 11 Algunas veces siento que la gente me critica a mis espaldas. | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 12 Mis amigos dicen que discuto mucho. | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 13 Algunos de mis amigos piensan que soy una persona impulsiva. | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 14 A menudo discuto con los demás. | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 15 Algunos de mis amigos piensan que me enfado fácilmente. | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 16 Desconfío de desconocidos demasiado amigables. | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 17 Cuando la gente se muestra especialmente amigable, me pregunto qué querrán | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 18 Soy una persona que no suele enfadarse mucho. | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 19 No encuentro ninguna buena razón para pegarle a una persona. | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |

ANEXO B. CONSENTIMIENTO INFORMADO DE PARTICIPACIÓN

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA EL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN “MUSICOTERAPIA Y PROSOCIALIDAD EN EL AMBIENTE ESCOLAR”

La Maestría en Musicoterapia de la Universidad Nacional de Colombia se encuentra desarrollando procesos de investigación e intervención terapéutica con la finalidad de mejorar la calidad de vida de la comunidad universitaria y de la población en general.

En este sentido, la Maestría en Musicoterapia, ha diseñado un programa que busca mejorar la prosocialidad en los adolescentes escolares de colegios públicos y privados a través de la intervención musicoterapéutica y ha decidido convocar a un grupo de sus estudiantes a quienes considera que podrían beneficiarse de este proyecto para hacer parte del mismo.

Después de la aplicación de una prueba psicométrica encontramos que su hijo(a) _____, podría constituirse en beneficiario de la intervención musicoterapéutica y nos gustaría contar con su presencia durante el desarrollo de la terapia con el propósito de incidir positivamente en su calidad de relación consigo mismo y con los demás. Además de vincularse como beneficiario de la terapia musical, su hijo haría parte de un proyecto de investigación que aspira a contribuir a la comprensión de las problemáticas que rodean a la juventud actual.

El proceso musicoterapéutico estará a cargo de Héctor Wolfgang Ramón, estudiante de último semestre de la Maestría en Musicoterapia (teléfono 3156436975).

Compromisos del equipo de trabajo

El terapeuta y el Colegio se comprometen a guardar absoluto respeto a la integridad física, mental y emocional de los participantes.

Se garantiza la confidencialidad de la información obtenida de cada uno de los participantes.

El uso de esta información está restringido a exclusivamente a fines científicos y académicos.

Compromisos de los participantes

El estudiante asistirá a sesiones de musicoterapia grupales que se llevarán a cabo en el salón de música del Colegio. Se harán alrededor de tres sesiones a la semana en los horarios de clase del Colegio.

El estudiante se compromete a suministrar adecuadamente y de forma completa los datos que se le soliciten.

Para facilitar el análisis de la información desarrollada durante la investigación, las sesiones serán grabadas en audio y/o video; ocasionalmente las sesiones podrán ser observadas por otros profesionales, para supervisar la calidad del trabajo desarrollado por el musicoterapeuta.

CONSENTIMIENTO PARA PARTICIPAR

Yo, _____, identificado(a) con documento: Cédula de ciudadanía: __ Otro _____, Número: _____, manifiesto que he recibido información clara, suficiente y satisfactoria acerca de la participación de mi hijo o acudido _____, en la investigación *MUSICOTERAPIA Y PROSOCIALIDAD EN EL AMBIENTE ESCOLAR* y por tanto, ratifico mi autorización de que mi hijo participe en este proyecto. Autorizo la utilización de información que no vulnere mi intimidad e identidad personal o la de mi hijo(a), con fines exclusivamente científicos y académicos.

Padre o acudiente _____	Estudiante de musicoterapia _____
Firma _____	Firma _____
Documento _____	Documento _____
Ciudad y fecha _____	

ANEXO C. PROTOCOLO DE REGISTRO DE SESIÓN

**UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
MAESTRÍA EN MUSICOTERAPIA**

Proyecto: Musicoterapia y Agresividad en Adolescentes Escolares

Institución en que se desarrolla: COLEGIO AGUSTÍN NIETO

CABALLERO

PROTOCOLO DE REGISTRO DE SESIONES

Terapeuta: Héctor Wolfgang Ramón

Sesión número:

Fecha:

Hora de inicio:

Hora de cierre:

Estudiantes asistentes: (Nombres ficticios)

1.

REGISTRO GRUPAL

ACTIVIDADES REALIZADAS

1.

ASPECTOS SONOROS Y MUSICALES

Estructuración de los elementos musicales durante la improvisación

Improvisación aleatoria _____

Improvisación organizada _____

Improvisación caótica _____

Breve descripción de la improvisación/producción instrumental grupal

Elemento musical predominante en la improvisación/producción

Volumen _____

Métrica _____

Timbre _____

Dinámica _____

Registro _____

Tempo _____

ASPECTOS GRUPALES Y SOCIALES:

Dinámica del grupo

Grupo integrado _____

Grupo subdividido en subgrupos _____

Fragmentado en individuos _____

Análisis de roles dentro del grupo

Líderes en el aspecto sonoro _____

Líderes en aspectos corporales _____

Líderes en aspectos sociales _____

Seguidores _____

Individuos aislados _____

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

ANEXO D. REGISTRO DE LAS SESIONES DESARROLLADAS

**UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
MAESTRÍA EN MUSICOTERAPIA**

Proyecto: Musicoterapia y Agresividad en Adolescentes Escolares

**Institución en que se desarrolla: COLEGIO AGUSTÍN NIETO
CABALLERO**

PROTOCOLO DE REGISTRO DE SESIONES

Terapeuta: Héctor Wolfgang Ramón

Sesión número: 1

Fecha: 18-ene-2010

Hora de inicio: 9:45

Hora de cierre: 10:15

Estudiantes asistentes: (Nombres ficticios)

- Eva
- Pedro
- Guillermo
- Sebastián
- Rosita
- Fredy
- Andrés

REGISTRO GRUPAL

OBJETIVOS TERAPÉUTICOS DE LA SESIÓN

- Realizar un primer acercamiento hacia la musicoterapia a través de experiencias de exploración e improvisación instrumental.

- Crear adherencia en los usuarios hacia el tratamiento a través del uso de herramientas musicales y de refuerzo verbal (validación a la creación).
- Desde la fase de diagnóstico: Realizar una primera evaluación sonora del grupo a intervenir.

ACTIVIDADES REALIZADAS

- Breve charla explicativa sobre la naturaleza del trabajo musicoterapéutico
- Aclaración de inquietudes y dudas
- Exploración instrumental
- Improvisación instrumental referencial
- Cierre verbal

ASPECTOS SONOROS Y MUSICALES

Estructuración de los elementos musicales durante la improvisación

Improvisación aleatoria X

Improvisación organizada

Improvisación caótica

Breve descripción de la improvisación/producción instrumental grupal

Esta primera improvisación presentó un alto nivel de energía. No se observaron gestos ni miradas que evidenciaran que los participantes se comunicaran entre sí.

Elemento musical predominante en la improvisación/producción

Volumen X

Métrica

Timbre

Dinámica _____

Registro _____

Tempo _____

ASPECTOS GRUPALES Y SOCIALES:

Dinámica del grupo

Grupo integrado X

Grupo subdividido en subgrupos _____

Fragmentado en individuos _____

Análisis de roles dentro del grupo

Líderes en el aspecto sonoro No

Líderes en aspectos corporales No

Líderes en aspectos sociales No

Seguidores No

Individuos aislados No

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

El grupo estaba en una actitud muy abierta y a la expectativa y la sesión transcurrió en un ambiente muy relajado. Respecto a los objetivos terapéuticos los participantes demostraron a través de sus actuaciones que habían entendido la naturaleza del trabajo musicoterapéutico y que la sesión les había gustado. El grupo produjo una sonoridad algo homogénea, en la que al parecer se expresaban de manera muy individual pero curiosamente coincidían en el tipo de sonoridad fuerte y enérgica. No se observaron señales de vínculo entre los participantes como gestos o miradas.

**UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
MAESTRÍA EN MUSICOTERAPIA**

Proyecto: Musicoterapia y Agresividad en Adolescentes Escolares

**Institución en que se desarrolla: COLEGIO AGUSTÍN NIETO
CABALLERO**

PROTOCOLO DE REGISTRO DE SESIONES

Terapeuta: Héctor Wolfgang Ramón

Sesión número: 2

Fecha: 20-enero-2010

Hora de inicio: 11:45

Hora de cierre: 12:32

Estudiantes asistentes: (Nombres ficticios)

- Eva
- Pedro
- Guillermo

REGISTRO GRUPAL

OBJETIVOS TERAPÉUTICOS

- Introducir a los participantes en las dinámicas de improvisación experimental específicas del modelo Riordon Bruscia.
- Propiciar la creación de historias y analizar el grado de libertad con el que los estudiantes están dispuestos a expresarse.
- Desde la fase de diagnóstico: evaluar la manera en que los participantes se expresan a través del cuerpo en sincronía con la música.

ACTIVIDADES REALIZADAS

- Calentamiento con una improvisación instrumental
- Ensayo, representación y revisión de: "Historia del bufón"

- Retroalimentación a cargo del terapeuta
- Decisión de un nuevo tema
- Ensayo, representación y revisión de: “Envidia, celos y locura”
- Retroalimentación por los participantes
- Ensayo y representación
- Ensayo, representación de: “El aborto”
- Retroalimentación y cierre verbal

ASPECTOS SONOROS Y MUSICALES

Estructuración de los elementos musicales durante la improvisación

Improvisación aleatoria _____

Improvisación organizada X

Improvisación caótica _____

Breve descripción de la improvisación/producción instrumental grupal

Existe cierta organización parcial por segmentos, la textura es densa y generalmente el volumen sonoro es alto. No se percibe una intención de escuchar al compañero mientras tocan.

Elemento musical predominante en la improvisación/producción

Volumen _____

Métrica _____

Timbre X

Dinámica _____

Registro _____

Tempo _____

ASPECTOS GRUPALES Y SOCIALES:

Dinámica del grupo

Grupo integrado X
Grupo subdividido en subgrupos
Fragmentado en individuos

Análisis de roles dentro del grupo

Líderes en el aspecto sonoro Guillermo
Líderes en aspectos corporales Eva
Líderes en aspectos sociales Eva
Seguidores Pedro
Individuos aislados NO

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

El grupo fue algo pequeño ese día y eso ayudó a crear cierto ambiente de intimidad en el que los participantes se sintieron relajados y dispuestos a los ejercicios propuestos y a expresarse de manera abierta. Los tres participantes manifestaron que les había gustado mucho la sesión. Desde los objetivos terapéuticos planteados previamente, los asistentes al comienzo empezaron la primera historia incorporando un narrador verbal, a lo que el musicoterapeuta intervino pidiéndoles que trataran de expresarse únicamente por medio de los movimientos y la música; al hacer esta intervención los estudiantes comprendieron con más detalle lo que la terapia demandaba de ellos y aceptaron la consigna, lo que resultó en que se favoreciera la calidad de la expresión musical y gestual, que había sido algo restringida cuando se apoyaban mayormente en la figura del narrador. Mostraron mucha flexibilidad y apertura a comunicarse y trabajar juntos pese a que, al parecer, entre ellos no acostumbraban a relacionarse mucho dentro del espacio del colegio por pertenecer a grupos de amigos diferentes. Las creaciones evidenciaron también momentos muy contrastantes y mucha atención al papel que desempeñaban los compañeros en cuanto a matices y

velocidades, cosa que no había ocurrido ni en la improvisación instrumental en la primera sesión. La sincronía música movimiento fue adecuada, aunque la producción sonora tenía un estructura muy libre.

**UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
MAESTRÍA EN MUSICOTERAPIA**

Proyecto: Musicoterapia y Agresividad en Adolescentes Escolares

**Institución en que se desarrolla: COLEGIO AGUSTÍN NIETO
CABALLERO**

PROTOCOLO DE REGISTRO DE SESIONES

Terapeuta: Héctor Wolfgang Ramón

Sesión número: 3

Fecha: 22-enero

Hora de inicio: 14:43

Hora de cierre: 15:30

Estudiantes asistentes: (Nombres ficticios)

- Pedro
- Sebastián
- Fredy
- Andrés

REGISTRO GRUPAL

OBJETIVOS TERAPÉUTICOS

- Propiciar la creatividad individualidad y el reconocimiento del grupo a través del saludo individual con los instrumentos, en el que el grupo responde al saludo de cada participante repitiendo la figura rítmica que cada uno propuso.
- Propiciar y validar ante el grupo la creación colectiva de historias

sonoras.

- Desde la fase de diagnóstico, evaluar la capacidad que tienen los usuarios de confiar en el compañero para dejarse guiar con los ojos cerrados a través de la actividad de “El submarino”.

ACTIVIDADES REALIZADAS

- Calentamiento con exploración instrumental
- Saludo individual con los instrumentos
- “El submarino”, actividad física para desarrollar confianza
- Creación de historias sonoras a partir de la improvisación
- Cierre verbal

ASPECTOS SONOROS Y MUSICALES

Estructuración de los elementos musicales durante la improvisación

Improvisación aleatoria _____

Improvisación organizada _____

Improvisación caótica X

Breve descripción de la improvisación/producción instrumental grupal

Empieza de forma muy caótica y con volumen muy alto, luego Sebastián se impone con un ostinato rítmico desde la el cencerro y esto congrega al grupo desde el ambiente rítmico y lo organiza.

Elemento musical predominante en la improvisación/producción

Volumen _____

Métrica X

Timbre _____
Dinámica _____
Registro _____
Tempo _____

ASPECTOS GRUPALES Y SOCIALES:

Dinámica del grupo

Grupo integrado _____
Grupo subdividido en subgrupos X
Fragmentado en individuos _____

Análisis de roles dentro del grupo

Líderes en el aspecto sonoro Sebastián
Líderes en aspectos corporales _____
Líderes en aspectos sociales _____
Seguidores _____
Individuos aislados _____

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

El grupo emite un volumen sonoro y una energía bastante altos y se aprecian dos subgrupos muy marcados, el de Fredy y Pedro y el de Sebastián y Andrés.

Pedro, quien en la sesión anterior se había mostrado más expresivo y abierto hacia la sesión y el grupo ahora se muestra algo menos pendiente del trabajo y más del lado de su amigo Fredy, con quien habla mucho durante la sesión. La cercanía y confianza que se habían logrado crear en la sesión anterior desapareció en cuanto el grupo se hizo más grande y ruidoso dando paso a la aparición de tensiones físicas muy visibles, como en el caso de Guillermo y de posturas cerradas, como en el caso de Pedro.

Respecto a los objetivos terapéuticos propuestos se pudo observar que los

estudiantes Fredy y Pedro parecían no prestar mucha atención o interés en reflejar la figura rítmica propuesta por sus compañeros, sin embargo se sumaron posteriormente al ambiente rítmico liderado en la improvisación por Sebastián desde el cencerro.

La actividad de “El submarino”, produjo visibles grados de nerviosismo, lo que permite constatar que existen problemas de confianza en los individuos del grupo, quienes se ponían muy tensos y nerviosos cuando tenían que dejarse guiar con los ojos cerrados por sus compañeros.

**UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
MAESTRÍA EN MUSICOTERAPIA**

Proyecto: Musicoterapia y Agresividad en Adolescentes Escolares

**Institución en que se desarrolla: COLEGIO AGUSTÍN NIETO
CABALLERO**

PROTOCOLO DE REGISTRO DE SESIONES

Terapeuta: Héctor Wolfgang Ramón

Sesión número: 4

Fecha: 25 enero 2010

Hora de inicio: 8:20 a.m.

Hora de cierre: 9:15 a.m.

Estudiantes asistentes: (Nombres ficticios)

- Eva
- Pedro
- Guillermo
- Sebastián
- Rosita
- Fredy
- Andrés

REGISTRO GRUPAL

OBJETIVOS TERAPÉUTICOS

- Observar el grado de confianza y percepción de hostilidad externa de los participantes frente a ejercicios que les demandan confrontarse

con su propio cuerpo y/o el de sus compañeros.

- Desarrollo de la empatía a través del ejercicio del reflejo musical a una propuesta de movimiento corporal.
- Desarrollo de la validación y la confianza en el grupo a través del ejercicio del director de orquesta, en el que cada miembro del grupo pasa a ser el director de la orquesta para que el grupo le obedezca.

ACTIVIDADES REALIZADAS

- Calentamiento, masaje en los hombros y brazos, realizado entre los mismos estudiantes
- Ejercicio del espejo corporal
- Expresión corporal individual con musicalización instrumental por parte de un compañero
- Improvisación instrumental grupal
- “El director de orquesta”
- Retroalimentación y cierre verbal y definiciones sobre la forma en que el grupo quiere seguir trabajando

ASPECTOS SONOROS Y MUSICALES

Estructuración de los elementos musicales durante la improvisación

Improvisación aleatoria _____

Improvisación organizada X

Improvisación caótica _____

Breve descripción de la improvisación/producción instrumental grupal

Empieza de forma muy caótica, cada estudiante parece esforzarse en hacerse sentir y ser escuchado por lo demás pero no se percibe el interés de ninguno por escuchar a su compañero. Sebastián asume un liderazgo rítmico y gracias a esto el grupo adquiere un mediano rasgo de cohesión durante un

período corto; luego la improvisación termina de forma abrupta: El volumen sonoro es todo el tiempo muy alto.

Elemento musical predominante en la improvisación/producción

Volumen X
Métrica
Timbre
Dinámica
Registro
Tempo

ASPECTOS GRUPALES Y SOCIALES:

Dinámica del grupo

Grupo integrado
Grupo subdividido en subgrupos X
Fragmentado en individuos

Análisis de roles dentro del grupo

Líderes en el aspecto sonoro
Líderes en aspectos corporales
Líderes en aspectos sociales
Seguidores
Individuos aislados

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Iniciar la sesión con un ejercicio que involucraba el contacto físico al parecer fue una decisión apresurada por parte del terapeuta, ya que al parecer; esto ocasionó actitudes de nerviosismo y defensividad muy altas en los estudiantes. Esta defensividad se vio de hecho llevada hasta la realización

del ejercicio del espejo, en la que algunos estudiantes expresaron gestos de lucha simbólica con una energía muy alta que los llevaba casi al contacto físico. Sin embargo el encuadre del ejercicio permitió que tales gestos no se salieran de control y la energía se contuviera, de manera tal que resultó más bien en un desahogo de energía por parte de los participantes que quedaron preparados para un ejercicio que les demandaba mayor quietud como era el del reflejo instrumental.

El ejercicio de reflejo sonoro a los gestos dio como resultado diferentes respuestas que evidenciaron diferentes grados de empatía entre los miembros del grupo. Mientras algunos como Rosita, se compenetraban muy bien con el compañero que les había tocado reflejar, otros como Eva, prefirieron tocar según su propio gusto sin preocuparse por lo que su compañero quería expresar desde lo corporal. El musicoterapeuta hizo la observación correspondiente sobre la necesidad de cumplir con la consigna pero al parecer, en el caso de Eva, ella quería expresar su apatía o indiferencia hacia Fredy, negándose a efectuar un reflejo de su corporalidad. En el ejercicio del director de orquesta fue notable especialmente la participación de Andrés, el más pequeño físicamente del grupo, quien demostró una gran alegría y entrega a su papel de director cuando se sentía reflejado y validado por todo el grupo, ante el cual tenía una postura de querer integrarse pese a que por su edad y tamaño no sentía identificación especial con ninguno de los otros integrantes.

**UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
MAESTRÍA EN MUSICOTERAPIA**

Proyecto: Musicoterapia y Agresividad en Adolescentes Escolares

**Institución en que se desarrolla: COLEGIO AGUSTÍN NIETO
CABALLERO**

PROTOCOLO DE REGISTRO DE SESIONES

Terapeuta: Héctor Wolfgang Ramón

Sesión número: 5

Fecha: 27 de enero 2010

Hora de inicio: 12:37 p.m.

Hora de cierre: 1:06 p.m.

Estudiantes asistentes: (Nombres ficticios)

- Eva
- Pedro
- Guillermo
- Sebastián
- Rosita
- Fredy
- Andrés

REGISTRO GRUPAL

OBJETIVOS TERAPÉUTICOS

- Validación de las creaciones grupales a través de su representación ante los compañeros.

- Desarrollo de la confianza interna y en el grupo a través de la exposición ante los demás.
- Desarrollo de compromiso frente al grupo.

ACTIVIDADES REALIZADAS

- Representación de “envidia, celos y locura”, que se había creado en la sesión 2, a los participantes que no la conocían.
- Creación de una historia sonora por parte de Sebastián, Rosita, Fredy y Andrés.
- Representación de la historia “El Aborto” , del primer grupo.
- Revisión y verbalización de las historias por parte de quienes no las conocían
- Improvisación instrumental sobre los personajes que representaron en las obras.

ASPECTOS SONOROS Y MUSICALES

Estructuración de los elementos musicales durante la improvisación

Improvisación aleatoria _____
 Improvisación organizada _____
 Improvisación caótica X

Breve descripción de la improvisación/producción instrumental grupal

La improvisación fue bastante caótica e individualizada, el único elemento común en todos los integrantes fue un volumen muy alto y una expresión de energía y velocidad muy altas, por lo demás cada integrante da la impresión de que solo está preocupado por hacerse oír por los demás que por escuchar a sus compañeros o integrarse a ellos. El terapeuta hizo una observación al respecto sobre el que cada integrante estaba sonando de forma muy individual y que hacía falta que cada uno intentara escuchar la música que

hacían sus demás compañeros, a pesar de esto el grupo siguió sonando de manera muy fuerte en su conjunto.

Elemento musical predominante en la improvisación/producción

Volumen X
Métrica
Timbre
Dinámica
Registro
Tempo

ASPECTOS GRUPALES Y SOCIALES:

Dinámica del grupo

Grupo integrado
Grupo subdividido en subgrupos X
Fragmentado en individuos

Análisis de roles dentro del grupo

Líderes en el aspecto sonoro NO
Líderes en aspectos corporales
Líderes en aspectos sociales
Seguidores
Individuos aislados

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Se empezaron a notar algunas alianzas entre los participantes; estas alianzas se notaron desde la ubicación espacial, y en alguna medida en ciertos reflejos de tipo sonoro y musical. La parte de representación revisión evidenció el desarrollo de aspectos no verbales de comunicación y de

confianza entre los integrantes del subgrupo que representaba y el compromiso por hacerlo bien. A pesar de esto la sonoridad en la improvisación colectiva del grupo completo sigue siendo muy fuerte y de carácter individual por lo que conviene reflexionar sobre cual puede ser el mecanismo para que el grupo completo funcione de manera más integrada.

**UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
MAESTRÍA EN MUSICOTERAPIA**

Proyecto: Musicoterapia y Agresividad en Adolescentes Escolares

**Institución en que se desarrolla: COLEGIO AGUSTÍN NIETO
CABALLERO**

PROTOCOLO DE REGISTRO DE SESIONES

Terapeuta: Héctor Wolfgang Ramón

Sesión número: 6

Fecha: Enero 29 de 2010

Hora de inicio: 2:03 p.m.

Hora de cierre: 2:53 p.m.

Estudiantes asistentes: (Nombres ficticios)

- Rosita
- Andrés
- Pedro
- Fredy
- Guillermo
- Rebeca
- Eva
- Santiago

REGISTRO GRUPAL

OBJETIVOS TERAPÉUTICOS

- Modulación de la sonoridad del grupo de manera dirigida.
- Contención sonora y emocional.
- Desahogo a través de una verbalización contenida rítmicamente:

actividad del “no más”

ACTIVIDADES REALIZADAS

- Improvisación instrumental semidirigida por los gestos del terapeuta.
- Improvisación instrumental bajo consignas preestablecidas por el terapeuta y retroalimentación verbal
- Actividad “ No más”

ASPECTOS SONOROS Y MUSICALES

Estructuración de los elementos musicales durante la improvisación

Improvisación aleatoria _____

Improvisación organizada X

Improvisación caótica X

Breve descripción de la improvisación/producción instrumental grupal

Se inicia con mucha energía por parte de los asistentes quienes llegan a la sesión muy ansiosos y con un deseo muy marcado de tocar muy fuerte. Luego a la consigna del terapeuta de que hagan otra improvisación tocando muy suave se mantienen en esta dinámica por un par de minutos y luego aceleran y vuelven a bajar la intensidad

Uso de los instrumentos y elementos musicales en la improvisación creación

ASPECTOS GRUPALES Y SOCIALES:

Dinámica del grupo

Grupo integrado X

Grupo subdividido en subgrupos _____

Fragmentado en individuos _____

Análisis de roles dentro del grupo

Líderes en el aspecto sonoro	<u>Rebeca y Santiago</u>
Líderes en aspectos corporales	_____
Líderes en aspectos sociales	_____
Seguidores	_____
Individuos aislados	_____

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Se hizo evidente encontrar medios para que los participantes construyan una identidad sonora como grupo, que vaya más allá del simple hecho de tocar al tiempo pues aunque esto sucedía no era posible evidenciar que entre los se estuvieran escuchando. El terapeuta optó por modular de manera dirigida aunque por breves momentos la sonoridad del grupo, a manera de modelamiento, con la única finalidad de lograr que entendieran el concepto de escucharse entre sí; luego los liberó y les permitió expresarse con completa libertad sonora. Luego en la actividad del “No más”, el terapeuta les ofreció una herramienta que les permitiera desahogarse o expresar furia o desacuerdos de una manera contenida por el ritmo dentro una actividad que resulta a la vez muy enérgica pero también regulada. La forma en que algunos estudiantes como Fredy y Pedro desarrollaron la actividad del “No más” evidenció problemas de atención, de regularidad rítmica y de coordinación motriz mientras que otros integrantes demostraban una gran energía pero a la vez una gran entrega a la sincronía del grupo como en el caso de Rebeca o Sebastián.

**UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
MAESTRÍA EN MUSICOTERAPIA**

Proyecto: Musicoterapia y Agresividad en Adolescentes Escolares

**Institución en que se desarrolla: COLEGIO AGUSTÍN NIETO
CABALLERO**

PROTOCOLO DE REGISTRO DE SESIONES

Terapeuta: Héctor Wolfgang Ramón

Sesión número: 7

Fecha: 1 de febrero

Hora de inicio: 8:45 a.m.

Hora de cierre: 9:40 a.m.

Estudiantes asistentes: (Nombres ficticios)

- Eva
- Rosita
- Rebeca
- Sebastián
- Andrés
- Pedro
- Guillermo
- Fredy

REGISTRO GRUPAL

OBJETIVOS TERAPÉUTICOS

- Adquisición de autorregulación sonora, verbal y corporal a través del

desarrollo de sus correspondientes modalidades artísticas, dentro de un encuadre terapéutico.

- Desarrollo de la confianza.
- Desarrollo de la tolerancia y capacidad de negociar.

ACTIVIDADES REALIZADAS

- Improvisación instrumental
- Creación en diferentes modalidades dividiendo el grupo en tres: baile, música instrumental y texto.
- Puesta en común de los grupos
- Integración de los tres grupos en una sola creación

ASPECTOS SONOROS Y MUSICALES

Estructuración de los elementos musicales durante la improvisación

Improvisación aleatoria _____

Improvisación organizada X

Improvisación caótica _____

Breve descripción de la improvisación/producción instrumental grupal

El grupo de música instrumental y el del texto aunque separados el uno del otro estaban en el mismo salón lo que facilitó su integración, pues mientras que los músicos creaban una textura musical tipo blues, los creadores de la letra iban improvisando y dándole ritmo y melodía al texto.

El grupo de baile, en cambio estaba en el patio por lo que su propuesta fue bien contrastante con lo que proponían los compañeros.

Al momento de la integración en una sola creación, el grupo de baile fue el que cedió ante la propuesta unificada que tenían el grupo instrumental y el de letras.

Elemento musical predominante en la improvisación/producción

Volumen _____
Métrica X
Timbre _____
Dinámica _____
Registro _____
Tempo _____

ASPECTOS GRUPALES Y SOCIALES:

Dinámica del grupo

Grupo integrado _____
Grupo subdividido en subgrupos X
Fragmentado en individuos _____

Análisis de roles dentro del grupo

Líderes en el aspecto sonoro Sebastián
Líderes en aspectos corporales Eva y Rebeca
Líderes en aspectos sociales _____
Seguidores _____
Individuos aislados _____

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Aunque la presentación final funcionó relativamente bien en cuanto a términos de coherencia visual y sonora y les gustó a los participantes, se hizo evidente cierta tendencia a seguir patrones muy estereotipados en el sonido de la guitarra y los movimientos. Los participantes encontraron una salida relativamente fácil al problema de creación propuesto: se puede afirmar que todos los integrantes del grupo terminaron cediendo ante el patrón ritmomelódico que tocó Sebastián en la guitarra.

Llamó mucho la atención del terapeuta la letra propuesta principalmente por Pedro y que se llamó “La canción del hongo”, pues allí se hace alusión simbólica pero específica a sustancias para “ser feliz”, como sería el caso de sustancias psicoactivas. El terapeuta hizo la correspondiente observación a la psicóloga del colegio con el fin de permitir la adopción de medidas preventivas al respecto.

“CANCIÓN DEL HONGO”

Letra de Fredy y Pedro

El hongo no estaba, no estaba feliz

Por que el hongo “gay”, no podía salir

Ahora que sale, el hongo a lucir

Y todos lo miran, y están por ahí

Por que el hongo “gay”, salió a relucir

Y todos lo miran, y lo quieren sentir

Si están con el hongo, se puede sentir

Huy que maravilla, el hongo es feliz

Y toda la gente, salió a reir

Respecto a los objetivos terapéuticos propuestos se observó como el grupo mismo se autorreguló a través de las modalidades que se impuso de forma autónoma. El compromiso se hizo evidente y aunque hubo algunos desacuerdos al comienzo entre la música y el baile, este inconveniente fue superado por las mismas negociaciones que se dieron internamente; cabe anotar que estos desacuerdos y conflictos y la forma como se resuelven al interior del grupo son parte fundamental del proceso propuesto por Riordon y Bruscia y conllevan el desarrollo de aspectos muy importantes como la tolerancia y el reconocimiento al otro, aspectos que también determinan la disminución en la tendencia a cometer actos de agresión frente a los semejantes.

**UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
MAESTRÍA EN MUSICOTERAPIA**

Proyecto: Musicoterapia y Agresividad en Adolescentes Escolares

**Institución en que se desarrolla: COLEGIO AGUSTÍN NIETO
CABALLERO**

PROTOCOLO DE REGISTRO DE SESIONES

Terapeuta: Héctor Wolfgang Ramón

Sesión número: 8

Fecha: 3 de febrero

Hora de inicio: 8:20 a.m.

Hora de cierre: 9:50 a.m.

Estudiantes asistentes: (Nombres ficticios)

- Sebastián
- Rosita
- Fredy
- Andrés
- Eva
- Guillermo
- Rebeca

REGISTRO GRUPAL

OBJETIVOS TERAPÉUTICOS

- Autorregulación física activa.
- Adquisición de confianza emocional en el grupo.

- Reconocimiento mutuo, del individuo hacia el grupo y viceversa.
- Autorreconocimiento físico receptivo.

ACTIVIDADES REALIZADAS

- Juegos de coordinación rítmica con envío de objetos
- Canciones motrices: “El dedo gordo se mueve” y “Dale pata zum”
- Diálogo con instrumentos por parejas
- Improvisación instrumental individual en la que el resto del grupo acompaña al solista.
- Retroalimentación verbal e interpretaciones sobre lo que la música de cada uno quería decir.
- Improvisación grupal
- Relajación dirigida con música

ASPECTOS SONOROS Y MUSICALES

Estructuración de los elementos musicales durante la improvisación

Improvisación aleatoria _____
 Improvisación organizada X
 Improvisación caótica _____

Breve descripción de la improvisación/producción instrumental grupal

Algunos estudiantes tuvieron que salirse a mitad de la sesión por que tenían un parcial y quedaron menos personas en el grupo lo que posibilitó una producción sonora de carácter suave.

Elemento musical predominante en la improvisación/producción

Volumen _____
 Métrica _____

Timbre _____
Dinámica _____
Registro X
Tempo _____

ASPECTOS GRUPALES Y SOCIALES:

Dinámica del grupo

Grupo integrado X
Grupo subdividido en subgrupos _____
Fragmentado en individuos _____

Análisis de roles dentro del grupo

Líderes en el aspecto sonoro _____
Líderes en aspectos corporales _____
Líderes en aspectos sociales _____
Seguidores _____
Individuos aislados _____

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

La parte activa con el grupo completo demostró que había mejorado la compenetración grupal, muy probablemente a partir de las experiencias realizadas en sesiones anteriores; esta compenetración grupal implica que se están superando barreras de desconfianza frente a los demás, y en este sentido se considera que esta nueva actitud es un factor que previene la comisión de actos agresivos. Sin embargo se observa que hay estudiantes como Rebeca para quienes su exceso de energía física le causa problemas al tratar de controlar sus movimientos.

El grupo reducido, en el que quedaron tres mujeres y un solo hombre, permitió un ambiente de intimidad sonora y emocional que es muy difícil de conseguir cuando hay un número mayor de integrantes. Aún así el hombre,

Sebastián, tenía muchas ganas de tocar fuerte pero se veía algo contenido por la mayoría del grupo; finalmente se dejó contagiar por el ambiente íntimo del grupo y realizó una improvisación significativa emocionalmente que contrastó con las actitudes defensivas que había ostentado en su producción sonora y estereotipada hasta entonces. Se observaron texturas muy suaves y expresiones verbales que demostraban que, tanto las mujeres como el hombre se habían sentido acompañadas en lo musical y lo emocional por el grupo.

**UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
MAESTRÍA EN MUSICOTERAPIA**

Proyecto: Musicoterapia y Agresividad en Adolescentes Escolares

**Institución en que se desarrolla: COLEGIO AGUSTÍN NIETO
CABALLERO**

PROTOCOLO DE REGISTRO DE SESIONES

Terapeuta: Héctor Wolfgang Ramón

Sesión número: 9

Fecha: 5 de febrero

Hora de inicio: 1:05 p.m.

Hora de cierre: 1:45 p.m.

Estudiantes asistentes: (Nombres ficticios)

- Eva
- Rebeca
- Rosita
- Sebastián
- Guillermo
- Andrés
- Pedro
- Fredy

REGISTRO GRUPAL

OBJETIVOS TERAPÉUTICOS

- Autorreconocimiento físico y de la producción vocal.
- Desarrollo de confianza emocional.

- Desarrollo de la capacidad para brindar y compartir.

ACTIVIDADES REALIZADAS

- Exploración vocal: con los ojos cerrados o vendados, emitir primero sonidos fuertes y luego sonidos suaves
- Baño sonoro: se dividen en grupos, hacen baño sonoro por grupos, sin usar instrumentos.

ASPECTOS SONOROS Y MUSICALES

Estructuración de los elementos musicales durante la improvisación

Improvisación aleatoria X

Improvisación organizada

Improvisación caótica

Breve descripción de la improvisación/producción instrumental grupal

Los primeros sonidos que usan para dar el baño sonoro son de carácter ofensivo, como imitación de sonidos corporales o gritos muy fuertes; solamente después de un par de minutos en que han descargado energía y se han cansado un poco es que empiezan a emitir sonidos menos agresivos y a crear un ambiente más reposado desde lo sonoro y lo emocional.

Elemento musical predominante en la improvisación/producción

Volumen

Métrica

Timbre X

Dinámica

Registro

Tempo _____

ASPECTOS GRUPALES Y SOCIALES:

Dinámica del grupo

Grupo integrado _____

Grupo subdividido en subgrupos _____

Fragmentado en individuos X

Análisis de roles dentro del grupo

Líderes en el aspecto sonoro _____

Líderes en aspectos corporales _____

Líderes en aspectos sociales _____

Seguidores _____

Individuos aislados _____

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

El grupo se muestra bastante disruptivo y ruidoso al comienzo, pero a medida que se calman bajan un poco su animosidad y entran en actitudes más reflexivas que se reflejan en su producción sonora y de movimientos.

El musicoterapeuta propone este ejercicio cuando considera que el grupo ha alcanzado cierto nivel de introspección que lo permita y se encuentra con creación de sonoridades y ambientes emocionales que, una vez superada la etapa del desfogue de energía, demuestran cierta madurez en el grupo, aunque no faltan ocasionales actos disruptivos, como gritos en medio de un ambiente calmado.

**UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
MAESTRÍA EN MUSICOTERAPIA**

Proyecto: Musicoterapia y Agresividad en Adolescentes Escolares

**Institución en que se desarrolla: COLEGIO AGUSTÍN NIETO
CABALLERO**

PROTOCOLO DE REGISTRO DE SESIONES

Terapeuta: Héctor Wolfgang Ramón

Sesión número: 10

Fecha: 8 de febrero

Hora de inicio: 1:05 p.m.

Hora de cierre: 1:45 p.m.

Estudiantes asistentes: (Nombres ficticios)

- Eva
- Rebeca
- Rosita
- Sebastián
- Guillermo
- Andrés
- Pedro
- Fredy

REGISTRO GRUPAL

OBJETIVOS TERAPÉUTICOS

- Expresión sonora.
- Autoconfianza

- Desarrollo de la capacidad de escucha

ACTIVIDADES REALIZADAS

- Saludo con los instrumentos.
- Improvisación instrumental.
- Cierre verbal.

ASPECTOS SONOROS Y MUSICALES

Estructuración de los elementos musicales durante la improvisación

Improvisación aleatoria X

Improvisación organizada

Improvisación caótica X

Breve descripción de la improvisación/producción instrumental grupal

La improvisación tuvo un volumen muy alto y una estructura algo caótica; recordó improvisaciones que había tenido el grupo hacia el comienzo de la terapia en el sentido en el que no se percibían intenciones de escuchar al otro ni de construir una sonoridad común.

Elemento musical predominante en la improvisación/producción

Volumen X

Métrica

Timbre

Dinámica

Registro

Tempo

ASPECTOS GRUPALES Y SOCIALES:

Dinámica del grupo

Grupo integrado _____
Grupo subdividido en subgrupos _____
Fragmentado en individuos X

Análisis de roles dentro del grupo

Líderes en el aspecto sonoro Rebeca
Líderes en aspectos corporales _____
Líderes en aspectos sociales _____
Seguidores _____
Individuos aislados _____

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

El grupo se mostró bastante indisciplinado y excesivamente activo desde el saludo con instrumentos: al parecer ellos actuaron de una manera muy desinhibida, pero la realidad es que no se permitieron ser abiertos respecto a sus sentimientos pues al contrario de esto, lo que se percibió fue más una especie de lucha interna entre los miembros por llamar la atención y hacerse sentir dentro del grupo. ES indudable que los integrantes necesitaban desahogarse o expresarse y desde este punto de vista la improvisación cumplió con su cometido pero quedó la sospecha en el terapeuta de que por alguna razón el grupo había retrocedido en lo que parecía marchar como un proceso que apuntaba hacia una integración o hacia la construcción de una sonoridad común e integrada. También es posible que la hora del día, por la tarde, inmediatamente después de almuerzo haya incidido en el estado de ánimo de los muchachos.

**UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
MAESTRÍA EN MUSICOTERAPIA**

Proyecto: Musicoterapia y Agresividad en Adolescentes Escolares

**Institución en que se desarrolla: COLEGIO AGUSTÍN NIETO
CABALLERO**

PROTOCOLO DE REGISTRO DE SESIONES

Terapeuta: Héctor Wolfgang Ramón

Sesión número: 11

Fecha: 10 de febrero

Hora de inicio: 8:50 a.m.

Hora de cierre: 9:40 a.m.

Estudiantes asistentes: (Nombres ficticios)

- Sebastián
- Pedro
- Fredy
- Andrés
- Eva
- Guillermo
- Rebeca
- Rosita

REGISTRO GRUPAL

OBJETIVOS TERAPÉUTICOS

- Expresión sonora instrumental
- Expresión verbal

ACTIVIDADES REALIZADAS

- Improvisación instrumental referencial sobre: “Como nos sentimos hoy”
- Retroalimentación verbal.

ASPECTOS SONOROS Y MUSICALES

Estructuración de los elementos musicales durante la improvisación

Improvisación aleatoria X

Improvisación organizada

Improvisación caótica —

Breve descripción de la improvisación/producción instrumental grupal

Es muy difícil lograr que atiendan a la consigna de que tienen que hacer por lo menos cinco segundos de silencio antes de empezar a tocar los instrumentos. Después de que empiezan a tocar mantienen un volumen sonoro muy alto por varios minutos sin demostrar ninguna intención de modificarlo. Algunos tratan de imponer una figura rítmica para unificar al grupo pero nadie quiere escuchar a nadie y el volumen alto solo se diluye cuando algunos integrantes empiezan a aburrirse y dejan de tocar. Después de unos diez minutos es que el terapeuta decide intervenir reforzando el toque de los bongoes de Guillermo par lograr que el grupo toque más unificadamente.

Elemento musical predominante en la improvisación/producción

Volumen

Métrica X

Timbre

Dinámica

Registro _____

Tempo _____

ASPECTOS GRUPALES Y SOCIALES:

Dinámica del grupo

Grupo integrado _____

Grupo subdividido en subgrupos _____

Fragmentado en individuos _____

Análisis de roles dentro del grupo

Líderes en el aspecto sonoro _____

Líderes en aspectos corporales _____

Líderes en aspectos sociales _____

Seguidores _____

Individuos aislados _____

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

La sonoridad es de corte difuso aleatorio, el grupo parece haber entrado en una especie de vacío o desencanto, lo que lleva al terapeuta a pensar que atraviesan por una etapa predicha por Riordon y Bruscia en la enunciación del modelo, etapa que sucede cuando hay un cambio de líder en el grupo, lo que probablemente haya ocurrido dentro del grupo de expresión corporal que es el más numeroso, ya que Eva, al parecer, quien tiene un brazo enyesado, ha cedido su liderazgo a Rosita, quien ahora es la que organiza de manera muy activa los movimientos del grupo. Esta fase del grupo, en términos de la enunciación del modelo se describe como ETAPA V, DESENCANTO, PELEA y se ocasiona cuando al formarse dos subgrupos dentro de un grupo determinado la autorrevelación y vulnerabilidad del grupo se vuelven temas principales ocasionando que el proceso de improvisación del grupo se empantane o interrumpa.

**UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
MAESTRÍA EN MUSICOTERAPIA**

Proyecto: Musicoterapia y Agresividad en Adolescentes Escolares

**Institución en que se desarrolla: COLEGIO AGUSTÍN NIETO
CABALLERO**

PROTOCOLO DE REGISTRO DE SESIONES

Terapeuta: Héctor Wolfgang Ramón

Sesión número: 12

Fecha: 12 de febrero

Hora de inicio: 8:50 a.m.

Hora de cierre: 9:40

Estudiantes asistentes: (Nombres ficticios)

- Sebastián
- Pedro
- Fredy
- Andrés
- Eva
- Guillermo
- Rebeca
- Rosita

REGISTRO GRUPAL

OBJETIVOS TERAPÉUTICOS

- Diagnosticar cual es el estado del grupo, que ha parecido fragmentarse.
- Propiciar un elemento simbólico que ayude elaborar los problemas

que el grupo parece tener y elaborar un elemento que facilite la reintegración del grupo.

ACTIVIDADES REALIZADAS

- Improvisación instrumental referencial sobre: “Como nos sentimos hoy”
- Retroalimentación verbal.
- Construcción de una escultura con los instrumentos.
- Retroalimentación verbal alrededor de la escultura y lo que significa para cada uno.
- Cierre.

ASPECTOS SONOROS Y MUSICALES

Estructuración de los elementos musicales durante la improvisación

Improvisación aleatoria X
Improvisación organizada X
Improvisación caótica X

Breve descripción de la improvisación/producción instrumental grupal

Fue muy difícil lograr que atendieran a la consigna de que tenían que hacer por lo menos cinco segundos de silencio antes de empezar a tocar los instrumentos. Después de que empezaron a tocar mantuvieron un volumen sonoro muy alto por varios minutos sin demostrar ninguna intención de modificarlo. Algunos trataron de imponer una figura rítmica para unificar al grupo pero ninguno de los integrantes tenía la intención de escuchar o ceder ante la propuesta de otra persona y el volumen alto solo disminuía cuando alguno de los integrantes se sentía aburrido y dejaba de tocar. Después de unos siete minutos en la misma sonoridad el terapeuta decidió intervenir reforzando la figura rítmica que Rebeca hacía en los bongoes para lograr que

el grupo tocara de una manera un tanto más unificada. Hecho esto el grupo adoptó por fin un pulso regular y más o menos unificado

Elemento musical predominante en la improvisación/producción

Volumen X
Métrica X
Timbre _____
Dinámica _____
Registro _____
Tempo _____

ASPECTOS GRUPALES Y SOCIALES:

Dinámica del grupo

Grupo integrado X
Grupo subdividido en subgrupos _____
Fragmentado en individuos _____

Análisis de roles dentro del grupo

Líderes en el aspecto sonoro Rebeca
Líderes en aspectos corporales _____
Líderes en aspectos sociales _____
Seguidores _____
Individuos aislados _____

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Aunque no es posible hablar de rivalidades dentro del grupo, si se observaron actitudes defensivas y de tratar de hacerse notar y sentir. La improvisación fue de carácter más dialogado que en la anterior pero fue sin embargo difícil ayudar al grupo a consolidarse.

La actividad de construcción de una escultura con los instrumentos arrojó respuestas defensivas y burlonas en algunos miembros en la retroalimentación verbal, pero en otros como Rosita si se buscó establecer de que manera la escultura representaba al grupo. A pesar de este tipo de respuestas se observó que, en el trabajo plástico el grupo trabajó, por turnos pero todos alrededor de una misma escultura, es decir que a pesar de los problemas que parece haber, el grupo se sigue sintiendo como un solo grupo, que aunque fragmentado al interior , sigue siendo uno solo.

**UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
MAESTRÍA EN MUSICOTERAPIA**

Proyecto: Musicoterapia y Agresividad en Adolescentes Escolares

**Institución en que se desarrolla: COLEGIO AGUSTÍN NIETO
CABALLERO**

PROTOCOLO DE REGISTRO DE SESIONES

Terapeuta: Héctor Wolfgang Ramón

Sesión número: 13

Fecha: 15 de febrero

Hora de inicio: 10:45 a.m.

Hora de cierre: 11:30 a.m.

Estudiantes asistentes: (Nombres ficticios)

- Guillermo
- Sebastián
- Andrés

REGISTRO GRUPAL

OBJETIVOS TERAPÉUTICOS

- Reintegrar los grupos de las diferentes modalidades artísticas al interior de cada una con el fin de ofrecer una alternativa de reintegración dentro del grupo general.
- Preparación al cierre del proceso

ACTIVIDADES REALIZADAS

- Los estudiantes escogen un tema sobre tres posibles que les ofrece el terapeuta; escogen “sentirse perseguido” y desarrollan una improvisación creación musical con los instrumentos.

ASPECTOS SONOROS Y MUSICALES

Estructuración de los elementos musicales durante la improvisación

Improvisación aleatoria _____

Improvisación organizada X

Improvisación caótica _____

Breve descripción de la improvisación/producción instrumental grupal

Guillermo empieza a explorar suavemente pero Andrés lo interrumpe con una figura rítmica que había usado en la clase anterior. Luego tocan juntos construyendo entre los dos una figura rítmica muy enérgica. Sebastián siente que no lo escuchan y solicita tocar en la guitarra eléctrica. Mientras Sebastián arma la guitarra Andrés y Guillermo establecen un diálogo con los tambores. Después de un tiempo en que Andrés y Guillermo juegan con los instrumentos Sebastián sorprende con una base rítmica que se acopla a la figura que ellos habían propuesto desde el ostinato rítmico.

Elemento musical predominante en la improvisación/producción

Volumen _____

Métrica X

Timbre _____

Dinámica _____

Registro _____

Tempo _____

ASPECTOS GRUPALES Y SOCIALES:

Dinámica del grupo

Grupo integrado X
Grupo subdividido en subgrupos
Fragmentado en individuos

Análisis de roles dentro del grupo

Líderes en el aspecto sonoro Primero Andrés, luego Sebastián
Líderes en aspectos corporales
Líderes en aspectos sociales
Seguidores Guillermo
Individuos aislados

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Finalmente la música empezó a surgir como elemento unificador dentro del grupo. Los elementos musicales involucraron la creación conjunta del ritmo propuesto del juego entre Andrés y Guillermo y que recordaba rasgos de la figura rítmica que se había consolidado a partir del liderazgo rítmico de Rebeca en la sesión anterior. El papel de Sebastián fue el de encontrar y proponer un patrón rítmico y armónico desde la guitarra que ayudó a consolidar el resultado sonoro de la sesión. El subgrupo de la modalidad instrumental, al parecer se mantiene relativamente estable a su interior, aunque cuando improvisan libremente juntos aún tienen tendencias a imponerse sin escuchar al otro.

**UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
MAESTRÍA EN MUSICOTERAPIA**

Proyecto: Musicoterapia y Agresividad en Adolescentes Escolares

**Institución en que se desarrolla: COLEGIO AGUSTÍN NIETO
CABALLERO**

PROTOCOLO DE REGISTRO DE SESIONES

Terapeuta: Héctor Wolfgang Ramón

Sesión número: 14

Fecha: 17 de febrero

Hora de inicio: 11:40 a.m.

Hora de cierre: 12:30 p.m.

Estudiantes asistentes: (Nombres ficticios)

- Pedro
- Fredy

REGISTRO GRUPAL

OBJETIVOS TERAPÉUTICOS

- Reintegrar los grupos de las diferentes modalidades artísticas al interior de cada uno de ellos con el fin de ofrecer una alternativa de reintegración dentro del grupo general.
- Preparación al cierre del proceso

ACTIVIDADES REALIZADAS

- Escucha activa de la producción sonora que había hecho el subgrupo anterior sobre el tema de “sentirse perseguido”
- Revisión verbal y descripción de los escuchado
- Propuesta de un texto alrededor de la música que habían grabado sus compañeros

ASPECTOS SONOROS Y MUSICALES

Estructuración de los elementos musicales durante la improvisación

Improvisación aleatoria _____

Improvisación organizada X

Improvisación caótica _____

Breve descripción de la improvisación/producción instrumental grupal

La producción en esta sesión fue de carácter exclusivamente verbal, la parte musical estuvo referida a la actividad receptiva respecto a la música propuesta por los compañeros. Los contenidos del texto podrían considerarse poéticos con elementos de crítica a la sociedad, muy al estilo del rap pero compuestos sin intención de ser cantados rítmicamente sino más bien recitados.

Elemento musical predominante en la improvisación/producción

Volumen _____

Métrica _____

Timbre _____

Dinámica _____

Registro _____

Tempo _____

ASPECTOS GRUPALES Y SOCIALES:

Dinámica del grupo

Grupo integrado _____ X

Grupo subdividido en subgrupos _____

Fragmentado en individuos _____

Análisis de roles dentro del grupo

Líderes en el aspecto sonoro _____

Líderes en aspectos corporales _____

Líderes en aspectos sociales _____ Pedro

Seguidores _____

Individuos aislados _____

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Al comienzo los participantes están muy prevenidos y tienen miedo de que el texto no les quede bien por lo que se encuentran bloqueados en el aspecto creativo; sin embargo el terapeuta los ha visto en ocasiones anteriores recitando textos al estilo rap y les sugiere una lluvia de ideas para empezar a construir el texto. Superado este bloqueo empiezan a surgir palabras sueltas y luego los participantes empiezan a hilvanarlas y terminan creando un texto que cumple tanto con ajustarse a los ambientes propuestos por la música como con ser del agrado de sus creadores. El texto muestra elementos de disconformismo frente a la sociedad y se enmarca muy bien dentro del género de rap de crítica social. Sin embargo el terapeuta percibe que este trabajo de textos parece lograr que Pedro, más allá de expresarse, logra usar la expresión verbal para evadirse en argumentos y no mostrarse a sí mismo como lo había hecho cuando tuvo la oportunidad de expresarse a través de movimientos como cuando lo hizo en las primeras sesiones con unos

resultados que dejaban ver muchos aspectos de su personalidad real.

**UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
MAESTRÍA EN MUSICOTERAPIA**

Proyecto: Musicoterapia y Agresividad en Adolescentes Escolares

**Institución en que se desarrolla: COLEGIO AGUSTÍN NIETO
CABALLERO**

PROTOCOLO DE REGISTRO DE SESIONES

Terapeuta: Héctor Wolfgang Ramón

Sesión número: 15

Fecha: 17 de febrero

Hora de inicio: 8:30 a.m.

Hora de cierre: 9:40 p.m.

Estudiantes asistentes: (Nombres ficticios)

- Eva
- Rosita
- Rebeca
- Sebastián
- Andrés

REGISTRO GRUPAL

OBJETIVOS TERAPÉUTICOS

- Reintegrar los grupos de las diferentes modalidades artísticas al interior de cada uno de ellos con el fin de ofrecer una alternativa de reintegración dentro del grupo general
- Preparación al cierre del proceso

ACTIVIDADES REALIZADAS

- Diálogo inicial del terapeuta recordando a los participantes que se acerca el fin del tratamiento musicoterapéutico y el cierre de las sesiones
- Escucha de los textos producidos por Pedro y Fredy
- Propuesta de coreografía y movimientos
- Revisión de la coreografía realizada y propuestas de mejoramiento
- Nueva puesta en escena y retroalimentación
- Improvisación individual con acompañamiento por parte del grupo.

ASPECTOS SONOROS Y MUSICALES

Estructuración de los elementos musicales durante la improvisación

Improvisación aleatoria _____

Improvisación organizada X

Improvisación caótica _____

Breve descripción de la improvisación/producción instrumental grupal

En este punto ya la improvisación prácticamente dejó de serlo para convertirse en una creación que cada vez se iba puliendo más. Mientras Sebastián y Andrés tocaban la música con un ritmo de funk en la guitarra el grupo de baile dramatizaba una escena de una pelea y un secuestro. En la escena se observaba un balance entre los movimientos de corte impulsivo y otros contenidos, controlados para no desbordar la escena. La improvisación final tuvo un carácter más reposado y menos desbordado que el que había tenido en la última sesión de improvisación.

Elemento musical predominante en la improvisación/producción

Volumen _____

Métrica X
Timbre _____
Dinámica _____
Registro X
Tempo _____

ASPECTOS GRUPALES Y SOCIALES:

Dinámica del grupo

Grupo integrado X
Grupo subdividido en subgrupos _____
Fragmentado en individuos _____

Análisis de roles dentro del grupo

Líderes en el aspecto sonoro Sebastián_____
Líderes en aspectos corporales Todos los miembros del grupo de baile
proponen y escuchan a sus compañeros de
grupo
Líderes en aspectos sociales Andrés_
Seguidores _____
Individuos aislados _____

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Este tipo de sesión reclama una mayor disponibilidad de tiempo debido a pormenores relacionados con el montaje. Aquí la sesión adopta un formato que parece alejarse de la musicoterapia y se acerca más al de un montaje artístico convencional; se requiere por tanto que el terapeuta esté muy atento a los aspectos terapéuticos de la actividad para evitar perder el objetivo inicial de la terapia. Se observó que la meta que el terapeuta se había trazado desde sesiones anteriores se cumplió en la medida en que, los subgrupos lograron unificarse de manera tal que lograron una comunicación

muy eficaz entre sí al momento de realizar el montaje general. Este último hecho puede deberse sin embargo no solo a la intervención del musicoterapeuta, sino también a la ETAPA VI, denominada VALIDACIÓN CONSENSUAL por Riordon y Bruscia y que según el modelo de improvisación experimental, aparece de manera orgánica dentro del grupo como respuesta a la ETAPA V, DESENCANTO Y PELEA. La improvisación final que se hizo como despedida demostró elementos como una sonoridad más uniforme, en la que se apreciaba que había tanto una intención de expresarse y diferenciarse al lado de cierta apertura a escuchar a los demás miembros del grupo mientras participaban.

**UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
MAESTRÍA EN MUSICOTERAPIA**

Proyecto: Musicoterapia y Agresividad en Adolescentes Escolares

**Institución en que se desarrolla: COLEGIO AGUSTÍN NIETO
CABALLERO**

PROTOCOLO DE REGISTRO DE SESIONES

Terapeuta: Héctor Wolfgang Ramón

Sesión número: 16

Fecha: 19 de febrero

Hora de inicio: 10:40

Hora de cierre: 11:40 a.m.

Estudiantes asistentes: (Nombres ficticios)

- Sebastián
- Pedro
- Fredy
- Andrés
- Eva
- Rebeca
- Rosita

REGISTRO GRUPAL

OBJETIVOS TERAPÉUTICOS

- Cierre terapéutico.
- Balance verbal y testimonial de lo que significó la intervención para

ellos.

ACTIVIDADES REALIZADAS

- Puesta en escena final con los integrantes de los grupos de música instrumental, los de textos y los de baile y movimiento.
- Revisión a la grabación y comentarios sobre los aspectos a mejorar
- Improvisación instrumental grupal sobre el fin de la terapia con la y el significado que tuvo para cada uno.

ASPECTOS SONOROS Y MUSICALES

Estructuración de los elementos musicales durante la improvisación

Improvisación aleatoria _____

Improvisación organizada X

Improvisación caótica _____

Breve descripción de la improvisación/producción instrumental grupal

En la puesta en escena grupal todos los integrantes se mostraron satisfechos con la primera grabación y dijeron que ya no era necesario mejorar más aspectos.

En la improvisación grupal los hombres se quedaron solos por que las mujeres salieron y se obtuvo una música densa rítmicamente pero con un volumen menos alto que el que había sucedido en improvisaciones anteriores. se percibió cierta intención de escuchar al compañero aunque el trabajo de grupo grande de todas maneras no permite ambientes tan íntimos como los que sucedieron cuando el grupo era más pequeño.

Elemento musical predominante en la improvisación/producción

Volumen _____

Métrica X
Timbre
Dinámica
Registro
Tempo

ASPECTOS GRUPALES Y SOCIALES:

Dinámica del grupo

Grupo integrado X
Grupo subdividido en subgrupos
Fragmentado en individuos

Análisis de roles dentro del grupo

Líderes en el aspecto sonoro
Líderes en aspectos corporales
Líderes en aspectos sociales
Seguidores
Individuos aislados

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

El grupo completo sigue siendo muy caótico y difícil de manejar tanto por el número de integrantes como por el hecho de que cuando están completos y juntos hombres y mujeres parece haber una mayor rivalidad y deseo de hacerse notar, lo que lleva a los participantes, sobre todo hombres a ostentar conductas defensivas o de competencia. En cambio cuando hay solo integrantes del mismo sexo se aprecia una mayor confianza en los integrantes a expresarse de manera auténtica.

ANEXO E. RESUMEN DE LA INTERVENCIÓN MUSICOTERAPÉUTICA REALIZADA EN EL COLEGIO IPARM

EVALUACIÓN MUSICOTERAPÉUTICA INICIAL

Se realizó en las dos primeras sesiones a través de una entrevista dentro de la sesión y de la observación respecto a la producción sonora y corporal que mostraron los usuarios abierta, así como respecto a los objetivos que considera el modelo. Allí fue posible observar diferentes grados de liderazgo, libertad y seguridad que los muchachos ostentaban, así como detectar actitudes de tipo defensivo desde lo verbal y lo corporal. Para la valoración inicial se propuso un protocolo de observación que comprendía tanto variables musicoterapéuticas como aspectos comprendidos por los objetivos originales del modelo Riordon-Bruscia.

Los estudiantes que presentamos a continuación fueron los que, hasta la fecha, asistieron con mayor regularidad a las sesiones y a los únicos a quienes se les aplicó la prueba post. Sin embargo otros estudiantes que no aparecen detallados se beneficiaron también del tratamiento musicoterapéutico y en la medida en que se incorporen nuevamente al mismo, ya que se ocasionó una interrupción debida al inicio de las vacaciones de fin de año, podrán hacer parte del grupo de los resultados.

Eva (nombre ficticio):

16 años, grado 10A, prueba número 81, puntaje pre = 66.

Producción sonora: Carácter fuerte y estableciendo siempre mucha con presencia

Instrumentos preferidos: Caja vallenata y voz

Géneros musicales preferidos: Balada para cantar, salsa para bailar.

Eje físico – corporal: Se muestra enérgica y comfortable consigo misma, sus movimientos son amplios y no tiene miedo en usar su voz para cantar aún sin que el musicoterapeuta lo hubiera solicitado.

Eje socio – emocional: Es definitivamente líder, a veces acude al terapeuta para solicitar instrucciones de como tocar o que hacer pero una vez que toma un instrumento impone su base rítmica. También suele dar instrucciones a los demás sobre como tocar cuando ella sabe como hacerlo.

Eje cognitivo: Se expresa muy bien y se muestra muy curiosa respecto a los instrumentos y situaciones que le resultan desconocidas. Llegó a expresarse verbalmente de manera agresiva sutil frente varias de intervenciones de sus compañeros.

Eje sonoro – musical: Se impone sonoramente, ya sea por el volumen o ya sea por la consistencia y seguridad de sus bases rítmicas.

Eje artístico – creativo: En el plano sonoro se muestra más dada a recrear música conocida o a solicitar instrucciones sobre lo que se debe hacer. En el plano corporal en cambio es líder frente al grupo.

Juan (nombre ficticio):

15 años, grado 9A, prueba número 11, puntaje pre = 46

Producción sonora: Carácter flexible, buscando rellenar y acoplarse al grupo en pos de un resultado estético.

Instrumentos preferidos: Organeta.

Géneros musicales preferidos: Música clásica y rock

Eje físico – corporal: Se muestra muy confiado sobre todo cuando toca los instrumentos musicales y establece su relación con el espacio a partir de ellos.

Eje socio – emocional: Se mostró confiado y abierto cuando se expresó frente al grupo.

Eje cognitivo: Se cuestionó su presunta agresividad y el hecho de que lo hubieran seleccionado para el proyecto; manifestó que cuando había tenido

dudas al respecto había hecho consultas con sus compañeros.

Eje sonoro – musical: Debido a que ha tenido estudios más formales de música tiene un buen repertorio de canciones y ritmos conocidos sobre todo en la organeta y los teclados;

Eje artístico – creativo: Él mismo manifestó que tenía algunas estereotipias musicales. Demostró sin embargo tener buenas habilidades exploratorias frente a los instrumentos.

Pedro (nombre ficticio):

15 años, grado 10A, prueba número 91, puntaje pre = 43

Producción sonora: De carácter apagado y muy tímido, casi no se escucha en muchas de las grabaciones, su voz también tiene un volumen bastante bajo.

Instrumentos preferidos: Palo de lluvia, semillas

Géneros musicales preferidos: Música tropical y bailable.

Eje físico – corporal: Se muestra abierto y aunque no demasiado enérgico; se observa cómodo cuando realiza pasos de baile preestablecidos como los que sugiere la música de baile.

Eje socio – emocional: Le gusta relacionarse a través del juego, aunque tal vez esto se haya debido al ambiente en general de la sesión.

Eje cognitivo: Pareciera ser una persona algo dispersa dado que a veces se conectaba sonoramente con el grupo pero en otras ocasiones se ensimismaba.

Eje sonoro – musical: Sus participaciones fueron de un volumen discreto aunque presente. Se ensimismó tocando el tambor de olas como si este instrumento le produjera calma o placer.

Eje artístico – creativo: Más que crear o proponer, busca conectarse a la masa sonora del grupo haciendo pulsos o figuras muy sencillas. Se muestra más como seguidor que como líder y cuando tiene que tomar iniciativas suele manifestar que no sabe que hacer o que le “da pena”.

DISEÑO DEL PLAN DE TRATAMIENTO

Los hallazgos de la evaluación, sumados a los resultados que proporcionó la prueba psicométrica, permitieron afinar la proyección de tratamiento que inicialmente se había planteado: dado que los muchachos habían resultado ser más flexibles y creativos de lo que en principio suponía el investigador, fue posible avanzar de forma más rápida hacia los aspectos expresivos que plantea el método Riordon-Bruscia.

INTERVENCIÓN MUSICOTERAPÉUTICA

La intervención se llevó a cabo en el laboratorio de la Maestría en Musicoterapia de la Universidad Nacional, edificio SINDU, de la Facultad de Artes. Hubo siete sesiones, hasta la fecha, y se planea ampliar el proceso con el ánimo de completar el proceso terapéutico, ya que algunos inconvenientes operativos del colegio IPARM ocasionaron que las sesiones no pudieran empezar a desarrollarse de acuerdo al cronograma previsto inicialmente. Sin embargo se contó con la ventaja desde lo terapéutico que la mayoría de los estudiantes al parecer habían desarrollado con alguna regularidad prácticas artísticas con anterioridad al inicio del tratamiento terapéutico, lo que fue un facilitador para el desarrollo de la intervención musicoterapéutica, debido a que fue relativamente sencillo conseguir que la mayoría de ellos llegaran a expresarse de manera sencilla frente a sus compañeros a través del uso de las herramientas propuestas por el terapeuta.

Las sesiones se llevaron a cabo mediante la metodología grupal. La regularidad era de dos sesiones semanales. El diseño de sesión contemplaba en algunas de ellas por lo menos algunos aspectos del Método de Improvisación Experimental de Riordon-Bruscia; este método no fue tomado de forma literal, sino que más bien se escogieron algunos aspectos

del mismo que se consideraron útiles al momento de desarrollar la intervención. Las fases que se tomaron en cuenta fueron principalmente: escoger un tema, representar, revisar. Algunas experiencias que no aparecen en el enunciado del método pero que fueron realizadas por el musicoterapeuta se refirieron sobre todo a algunas actividades receptivas que desembocaban en productos de improvisación instrumental o en productos plásticos como la realización de dibujos por los estudiantes.

Cabe anotar que la presencia de los invitados ocasionales creó emergentes que obligaron al musicoterapeuta a crear estrategias instantáneas que permitieran que los recién llegados pudieran incorporarse exitosamente a la sesión sin retrasar el proceso de las personas que ya estaban desarrollando un proceso.

RESULTADOS INDIVIDUALES DE LOS USUARIOS

Para efectos de proteger la privacidad de los participantes, todos los nombres que aparecen son ficticios.

JUAN

Edad: 15 años, grado noveno

Prueba psicométrica:

	Déficit autocontrol	Percepción hostilidad externa	Déficit autocontrol agresividad verbal	Desconfianza	Agresión	Total
PRE	11	13	11	4	7	46
POST	10	12	18	8	10	58

Administración de variables independientes

Música: 30

Movimiento: 50

Expresión verbal: 70

Rompimiento de estereotipias totales: 2

Texto de autorregistro: En su texto este usuario manifiesta: “La Musicoterapia me permitió conocer otro ángulo o polo de la música, otra forma de usar la música, más que para hacer sonidos y divertir. Creo que mi agresión se ha mantenido intacta, solo que ahora intento calmarme cuando me enojo”

Evolución en las sesiones: Juan tiene antecedentes musicales en su formación y está contemplando la posibilidad de estudiar la música profesionalmente por lo que en las primeras sesiones era algo difícil sacarlo de sus estereotipias desde lo sonoro y lo actitudinal. Tenía sobre todo una tendencia a refugiarse en la organeta y en tocar melodías conocidas a dos manos o a hacer sonar las melodías de demostración. Fue el desplazamiento hacia los instrumentos de percusión, que se logró en gran parte debido al

descubrimiento de sus posibilidades expresivas y sonoras, lo que le permitió explorarse en vías diferentes y alejarse del instrumento que al comienzo era casi el único que tocaba.

Tal vez el mayor cambio que se aprecia en Juan una vez terminado el proceso es un cambio en su manejo corporal; a partir de las dos últimas sesiones se mostró más abierto y su emisión vocal también se hizo más segura.

Análisis individual de sus resultados Hacia la primera sesión, Juan había manifestado que él no era una persona agresiva y que no entendía cual era la razón por la cual había sido citado a las sesiones de Musicoterapia; esto contrasta con el texto de autoregistro, ya que en el mismo el reconoce que ostenta agresión y que siente que esta se ha mantenido intacta aunque ahora intenta calmarse. Estas dos afirmaciones que corresponden a los momentos del pre y post de la prueba psicométrica parecen indicar que lo que sucedió en Juan fue, no un proceso de disminución de la agresión, sino un proceso a través del cual, Juan pudo autoreconocerse como persona agresiva que intenta calmarse. El aumento de valores de agresividad en la prueba en casi todos los factores, excepto en el de autocontrol, concuerdan perfectamente con la afirmación que hace Juan de su comportamiento. Esto puede sugerirnos que, en caso de que no haya sido un factor externo a la terapia de la música, tal vez la Musicoterapia y el autoconocimiento que se esperaba generar a través de la intervención, pudieron ser propiciadores de un mayor autoconocimiento de Juan, que los lleva a identificarse como una persona con agresividad en su interior.

EVA

Edad: 16 Años, grado décimo

Prueba psicométrica

	Déficit autocontrol	Percepción hostilidad externa	Déficit autocontrol agresividad verbal	Desconfianza	Agresión	Total
PRE	21	16	14	7	8	66
POST	26	19	14	8	8	75

Administración de variables independientes

Música: 50

Movimiento: 60

Expresión verbal: 30

Texto de autorregistro: Esta estudiante dice en su texto: “Haciendo Musicoterapia me he sentido más libre y un poco más tranquila. Los efectos que ha causado en mí son buenos, para mejorar frente a la sociedad. Respecto a mi agresividad tal vez me ha ayudado a mejorar un poco, no lo que quisiera pero en algo me ha calmado”

Rompimiento de estereotipias totales: 0

Evolución en las sesiones: Desde el comienzo, Eva se mostró siempre muy segura y desempeñó el papel de líder, tanto en aspectos los aspectos sonoros instrumentales y vocales, como en los corporales. Es muy difícil determinar algún grado de evolución ya que siempre ostentó cierto grado de defensividad verbal intelectual que se mantuvo intacto hasta la última sesión a la que asistió. Tal vez el único cambio observable se refiera a que, por solicitud expresa del terapeuta, accedió a permanecer callada en los momentos de la terapia en los que no era relevante el uso de la palabra y la expresión verbal.

Análisis individual de sus resultados: La defensividad verbal de Eva fue un aspecto que el musicoterapeuta hubiera querido trabajar más a fondo, ya que detrás de esta es posible encontrar elementos de los factores 2 y 4 que son contemplados por la prueba psicométrica a saber: percepción de hostilidad externa y desconfianza; sin embargo el hecho de que Eva una persona con un desarrollo verbal e intelectual relativamente alto hace que este tipo de intervención tome un mayor tiempo en asentarse, sobre todo cuando lo que se está buscando es abordar esta problemática desde los recursos no verbales que son propios de la Musicoterapia. Es posible que de continuar con el proceso musicoterapéutico con este grupo de alumnos en un futuro inmediato, sea posible continuar con este proceso. Mientras tanto lo único que queda es un aumento de sus índices de agresividad, en los factores referentes al autocontrol de la agresividad física y verbal, aunque en el texto

manifieste que se ha calmado; posible estado de negación frente a un problema que tiende a crecer.

El caso específico de EVA, parece contradecir por lo menos algunas de las hipótesis que aparecen en el marco teórico, cuando habla de correlación inversa entre seguridad y autoestima respecto a la agresividad, ya que aunque se muestra como un persona muy segura y abierta, ostenta de hecho comportamientos agresivos. A este respecto el estudio de las sesiones muestra elementos de falta de autoaceptación, como cuando dice: “no me gustan mis pies”, o cuando se manifiesta de forma despectiva sutil frente a sus compañeros o inclusive hacia ella misma. Entonces su aparente seguridad ante los demás puede ser por lo menos en parte, un mecanismo de defensa frente a un medio en el que no se siente segura por que tiene aspectos de si misma que no quiere aceptar.

PEDRO

Edad: 15 Años, grado décimo.

Prueba psicométrica.

	Déficit autocontr ol	Percepció n hostilidad externa	Déficit autocontr ol agresivida d verbal	Desconfian za	Agresión	Total
PRE	17	5	12	3	6	43
POST	8	6	5	2	2	23

Administración de variables independientes

Música: 50

Movimiento: 40

Expresión verbal: 30

Rompimiento de estereotipias totales: 3

Texto de autorregistro: El texto de este estudiante dice: “La Musicoterapia me ha ayudado a relajarme y divertirme en cada sesión. Con respecto a la agresividad, no he sido una persona agresiva, así que no he visto un gran cambio”

Evolución en las sesiones: Pedro inició sus sesiones actuando de forma muy tímida, su voz era muy recogida al igual que su esquema corporal y su expresión instrumental; se empezó a observar un cambio en su comportamiento sonoro y gestual a partir del momento en el que se desempeñó como director en la actividad de “El director de orquesta”, a partir de allí abandonó su sonrisa nerviosa defensiva y pareció empezar a asumir las sesiones de Musicoterapia de una forma más abierta, con una mayor

disposición al gozo y menos tendencia a apenarse ante los demás.

Análisis individual de sus resultados: La corporalidad Pedro también se observó algo cambiada en las dos últimas sesiones, se mostró más abierto, mejoró su emisión vocal y autoconfianza social. Aunque manifiesta que la intervención musicoterapéutica no le afectó en sus aspectos de agresividad, por que nunca ha sido una persona agresiva, lo cierto es que sus índices en los cinco factores disminuyeron considerablemente haciendo evidente que a los cambios que él percibe cuando dice que se siente más tranquilo y se divierte más, se están evidenciando en convertirlo además en una persona con mayor tendencia hacia la tranquilidad.

PROTOCOLOS DE OBSERVACIÓN Y REGISTRO DE SESIONES

SESIÓN NÚMERO 1

FECHA: Lunes 26 de octubre de 2009

ASISTENTES: (nombres ficticios):

Eva: 16 años, grado 10A, prueba número 81, puntaje 66.

Judith: 15 años, grado 9A, prueba número 12, puntaje 87.

Juan: 15 años, grado 9A, prueba número 11, puntaje 46, seleccionado por el colegio.

Pedro: 15 años, grado 10A, prueba número 91, puntaje 43, seleccionado por el colegio.

Tobías: 14 años, grado 9B, prueba número 54, puntaje 41, seleccionado por el colegio.

DESCRIPCIÓN DE LA SESIÓN:

Fase Inicial: Cuando el musicoterapeuta dice “ahora los voy a poner a trabajar”, Judith, reacciona con ligera expresión de disgusto, pero después colabora de buena manera, como lo hacen todos los estudiantes. Tobías se

levanta un poco más tarde que los demás. Eva, solicita instrucciones sobre la ubicación. Los primeros instrumentos seleccionados son:

Juan, tambora;

Eva, alegre;

Judith, caja vallenata;

Pedro, tambor de olas;

Tobías, alegre;

Pedro juega un poco con el tambor de olas, Eva juega con el arpa, Pedro luego juega con el árbol de campanas, Judith con la pandereta y Eva con el cencerro, le pide instrucciones a Juan, sobre como tocar. Juan toca el xilófono y Eva hace un comentario, luego ella juega con la caja vallenata. Tobías espera la reacción del grupo antes de acatar la instrucción de sentarse. Eva, pregunta sobre la corona suiza. Judith empieza a tocar la clave de salsa en la pandereta, peros es interrumpida por la solicitud del tx de conectar la organeta. Eva y Judith juegan respectivamente con el llamador y la caja vallenata. Pedro con el árbol de campanas. Tobías permanece quieto y en silencio.

A la consigna de explorar los instrumentos Juan empieza a tocar una base de salsa en la organeta y Eva toca una clave de salsa en la caja vallenata, Judith en la tambora se une a la base rítmica, luego las dos niñas quedan con tamboras y tocan la base del sanjuanero y después algo parecido a un chandé. Eva toma una pandereta y canta “We wish you a merry christmas bromeando, Judith toma la otra pandereta se une a la broma y luego las dos cantan “Ven, ven, ven, ven a nuestras almas...” mientras se ríen. Juan, ha puesto el demo automático de la organeta y suena el “Minueto en sol” de Beethoven como fondo musical a la broma de las muchachas. Pedro y Tobías han tomado cencerro y caja china y parecen observar y acompañar a las muchachas pero sonoramente casi no se perciben.

A la instrucción del terapeuta hacen rotación y Pedro toma la caja vallenata,

Eva el tambor de olas, Judith el xilófono, Tobías la pandereta, Tobías el xilófono, la exploración continúa a veces con fragmentos de ritmos o melodías conocidas: “los pollitos”, “himno a la alegría”.

Fase Central: Se propone la experiencia de presentarse primero sonoramente y luego justificar su presentación sonora de manera verbal.

Los instrumentos seleccionados y el orden en que se presentaron fueron:

Juan, dos tamboras;

Judith, árbol de campanas;

Eva, caja vallenata;

Pedro, caja china;

Tobías, tambor de olas;

Luego el musicoterapeuta propuso una intervención libre en la que observó la necesidad que tenía el grupo de fusionarse alrededor de una idea musical que casi siempre proponía Juan desde la percusión o desde la organeta. El musicoterapeuta trató de romper estos esquemas irrumpiendo sonoramente. Eva sorprendió cuando empezó a cantar y alrededor de ella trató de cohesionarse de nuevo el grupo.

Fase de cierre: Se hizo un balance verbal en el que los participantes hicieron una descripción de lo que había visto durante la improvisación. Después manifestaron que se habían sentido cómodos dentro de la sesión y el terapeuta hizo el anuncio de que la idea era seguir reuniéndose para trabajar alrededor de creaciones con temas que los participantes propusieran.

EJES INDIVIDUALES DE OBSERVACIÓN Y REGISTRO:

Judith, mujer de 15 años

Eje físico – corporal: Se mostró variable, a veces enérgica, y otras veces algo calmada y delicada; manifestó que el sonido del árbol de campanas le parecía delicado y se identificó con este instrumento.

Eje socio – emocional: En los fragmentos de exploración actuó muy en función de EVA, observándola, siguiéndola, jugando con ella. Luego en la

improvisación final estuvo profundamente ensimismada.

Eje cognitivo: Manifestó prevención ante la consigna del musicoterapeuta cuando la encabezó con “ahora los voy a poner a trabajar”, inmediatamente se calmó cuando se explicó que lo único que había que hacer era mover los instrumentos.

Eje sonoro – musical: Sus intereses sonoros estuvieron orientados hacia el producir ante todo músicaailable de diversos géneros, sanjuanero, chandé, ritmos en la caja vallenata. Luego en la improvisación final tomó el árbol de campanas y produjo una textura tipo cortina en la que el ritmo no era tan importante.

Eje artístico – creativo: Hacia el comienzo se mostró muy re-creadora de piezas y fragmentos de música conocida, luego planteó una textura de contraste frente al resto del grupo.

Eva, mujer de 16 años

Eje físico – corporal: Se muestra enérgica y comfortable consigo misma, sus movimientos son amplios y no tiene miedo en usar su voz para cantar aún sin que el musicoterapeuta lo hubiera solicitado.

Eje socio – emocional: Es definitivamente líder, a veces acude al terapeuta para solicitar instrucciones de como tocar o que hacer pero una vez que toma un instrumento impone su base rítmica. También suele dar instrucciones a los demás sobre como tocar cuando ella sabe como hacerlo.

Eje cognitivo: Se expresa muy bien y se muestra muy curiosa respecto a los instrumentos y situaciones que le resultan desconocidas. Llegó a expresarse de manera agresiva sutil frente un par de intervenciones de sus compañeros.

Eje sonoro – musical: Se impone sonoramente, ya sea por el volumen o ya sea por la consistencia y seguridad de sus bases rítmicas.

Eje artístico – creativo: Se muestra por el momento más dada a recrear música conocida o a solicitar instrucciones sobre lo que se debe hacer.

Juan, hombre de 15 años

Eje físico – corporal: Se muestra muy confiado sobre todo cuando toca los

instrumentos musicales y establece su relación con el espacio a partir de ellos.

Eje socio – emocional: Se mostró confiado y abierto cuando se expresó frente al grupo.

Eje cognitivo: Se cuestionó su presunta agresividad y el hecho de que lo hubieran seleccionado para el proyecto; manifestó que cuando había tenido dudas al respecto había hecho consultas con sus compañeros.

Eje sonoro – musical: Debido a que ha tenido estudios más formales de música tiene un buen repertorio de canciones y ritmos conocidos sobre todo en la organeta y los teclados;

Eje artístico – creativo: Él mismo manifestó que tenía algunas estereotipias musicales. Demostró sin embargo tener buenas habilidades exploratorias frente a los instrumentos.

Pedro, hombre de 15 años

Eje físico – corporal: Se muestra abierto y aunque no demasiado enérgico.

Eje socio – emocional: Al parecer le gusta relacionarse a través del juego, aunque tal vez esto se haya debido al ambiente en general de la sesión.

Eje cognitivo: Pareciera ser una persona algo dispersa dado que a veces se conectaba sonoramente con el grupo pero en otras ocasiones se ensimismaba.

Eje sonoro – musical: Sus participaciones fueron de un volumen discreto aunque presente. Se ensimismó tocando el tambor de olas como si este instrumento le produjera calma o placer.

Eje artístico – creativo: En ocasiones se buscaba conectarse a la masa sonora del grupo haciendo pulsos o figuras muy sencillas.

Tobías, hombre de 14 años

Eje físico – corporal: Se observa bastante retraído y casi siempre actúa las consignas un poco más tarde que los demás, como esperando la reacción del grupo para determinar como va a actuar él.

Eje socio – emocional: Prácticamente solo habló cuando se le hicieron

preguntas, parece tímido o inhibido, se especula que puede ser parcialmente debido a la relación que tiene su edad con su altura: es el más joven pero el más alto dentro del grupo.

Eje cognitivo: Habló muy poco, parece ser una persona de carácter muy reflexivo.

Eje sonoro – musical: Su producción era la mayor parte del tiempo bastante discreta; como si quisiera o bien fusionarse o bien pasar inadvertido.

Eje artístico – creativo: Parece necesitar de un ambiente mucho más seguro para que tenga la confianza de expresarse.

SESIÓN NÚMERO 2

FECHA: Viernes 6 de noviembre de 2009

ASISTENTES: (nombres ficticios):

Eva: 16 años, grado 10A, prueba número 81, puntaje 66.

Juan: 15 años, grado 9A, prueba número 11, puntaje 46, seleccionado por el colegio.

Pedro: 15 años, grado 10A, prueba número 91, puntaje 43, seleccionado por el colegio.

DESCRIPCIÓN DE LA SESIÓN:

Fase Inicial: Juego del submarino, Eva reacciona nerviosamente cuando oye que alguien tiene que actuar con los ojos cerrados, primero Eva guía a Juan mientras Pedro coloca obstáculos, y lo hace de forma muy cautelosa, se pone nerviosa cuando tiene que ser guiada con los ojos cerrados. Luego Juan guía Pedro, quien se mueve de forma más rápida y confiada y después Pedro guía a Eva.

En la fase final se conforma el submarino con los tres estudiantes mientras el terapeuta coloca obstáculos, la reacción de Eva es de risa nerviosa.

Pregunta el terapeuta: ¿Cómo se sintieron?: Eva dice, “me daban nervios de

hacer estrellar a alguien”.

Luego se pasa al pasa a un diálogo con los instrumentos alrededor del tema “como nos sentimos en el juego”; Pedro usa el palo de lluvia, Juan la campana y Eva el chucho metálico, luego Eva toma la caja vallenata y propone un pulso que el terapeuta rellena y entre los dos proponen un ostinato desde la maraca que se vuela una pequeña base rítmica sobre la que todos improvisan un momento: se observa respeto en los turnos y escucha entre todos los miembros del grupo.

Fase Central: Mientras el terapeuta da la instrucción de crear una historia Juan juega con la campana y luego con la clave, como si quisiera llenar el espacio con su sonido, Pedro también juega con el palo de lluvia.

Los estudiantes crean e interpretan una historia corta que titulan “disgusto”y que representan de manera casi exclusivamente gestual; Eva hace el papel de madre, Juan el de padre y Pedro el de hijo. El guión es el siguiente: El papá llega borracho a la casa donde lo espera su mujer embarazada y su hijo pequeño, la mujer le hace un reclamo fuerte y el padre responde también de forma violenta, luego la mujer le pide perdón y el hombre se tranquiliza y se abrazan, el hijo que ha permanecido observando se acerca a ellos y terminan abrazados y reconciliados los tres. El terapeuta pide que vuelvan a hacer una interpretación de la misma historia pero exclusivamente a partir de lo sonoro y los participantes hacen un ensayo tomando en cuenta la consigna. Luego la interpretan y el terapeuta les hace escuchar la grabación.

Ellos escuchan atentamente y luego comentan:

Empieza Pedro y dice que le gustó la forma en que todos se comunicaban, y la expresión de su instrumento, el palo de lluvia, que demostraba ternura; Juan habla de los aspectos de balance y del sentido expresivo que les asignaron dentro de la pieza, Eva hace una comparación entre la expresión sonora de los instrumentos y lo que ella considera la expresión de la sociedad, habla sobre la expresión sonora de ella comparada con la de Pedro y dice que esta expresión sonora está relacionada con lo que la persona es en su

vida cotidiana.

El terapeuta hace una retroalimentación sobre la creación y sobre la intención de creación que se quiere manejar dentro de las sesiones; Pedro opina sobre la instrumentación y sobre la forma en que esta representa los aspectos creativos y emocionales, Eva habla sobre las tensiones y luego Pedro habla sobre el gusto que siente por que la percusión suene duro por que esto le emociona. El terapeuta luego invita a escuchar la obra por última vez y solicita a los participantes a que lo hagan de la manera más desprevenida posible, como si no fuera su creación propia sino la de alguien más que escuchan por accidente.

Fase de cierre: El terapeuta propone escuchar un fragmento de música, que resulta ser un movimiento de una suite para Violoncello de J. S. Bach, y luego les solicita que resuman en una palabra lo que sintieron, las palabras fueron:

Pedro: Sueño

Eva: Decepción

Juan: Tristeza

El terapeuta trata de que se extienda un poco la conversación sobre esta palabra pero los muchachos ya dan señales de querer marcharse por que la sesión ha sido algo extensa. El terapeuta concluye entonces: “Como ven tenemos muchas cosas que trabajar”.

EJES INDIVIDUALES DE OBSERVACIÓN Y REGISTRO:

Eva, mujer de 15 años

Eje físico – corporal: Aunque en lo individual se muestra muy segura de sí se mostró muy cautelosa cuando tenía o que actuar con los ojos cerrados o cuando tenía que guiar a los otros, manifestó su miedo a hacerlos estrellar. Probablemente esto influyó para que en la sesión actuara de forma un tanto contenido en cuanto a su energía.

Eje socio – emocional: Se mostró considerada con las intervenciones de Pedro y parecía apoyarlo y aplaudir sus creaciones. Se mostró muy

vulnerable en la actividad de la escucha del fragmento musical y esto ocasionó inclusive que se recogiera físicamente cruzando los brazos y retrayéndose después de escuchar la música.

Eje cognitivo: Aunque tiene buena expresión desde lo no verbal, tiene también una tendencia a estar hablando y verbalizando bastante; a mediano plazo es necesario trabajar este aspecto para evitar que la excesiva verbalización se convierta en una estrategia defensiva.

Eje sonoro – musical: Casi siempre lideró sonoramente a través de la caja vallenata y los diversos instrumentos.

Eje artístico – creativo: Es líder tanto en lo sonoro como en la fase de la creación de la historia.

Juan, hombre de 15 años

Eje físico – corporal: Se muestra confiado cuando tiene que asumir un rol determinado y lo asume con mucha propiedad; cuando se desempeña como sí mismo actúa de manera reposada.

Eje socio – emocional: Demuestra flexibilidad emocional, por ejemplo al momento de tener que asumir un rol determinado.

Eje cognitivo: Por haber tenido formación musical previa maneja conceptos musicales y expresivos y suele encajar un poco sus producciones y las de los demás dentro de estos parámetros; a mediano plazo el terapeuta se propone como meta ampliar estos preconceptos para que la terapia musical se convierta además en una herramienta que le permita expandir sus creaciones artísticas.

Eje sonoro – musical: Pareciera que está siempre escuchando al grupo y que coloca su sonoridad en función de lo que los demás están proponiendo, como rellenando o complementando.

Eje artístico – creativo: Su producción suele ser muy intencionada y consciente, probablemente debido a que tiene conocimientos musicales previos, y que además tiene claro que va a estudiar música en el futuro, inclusive tal vez como profesional. Como meta terapéutica en este aspecto el

terapeuta se propone intentar hacer más libre y espontánea la creación sonora de este individuo.

Pedro, hombre de 15 años

Eje físico – corporal: En las actividades y juegos físicos se muestra confiado de su cuerpo, aunque en las que involucran expresión corporal se ve algo contenido.

En el ejercicio de creación adoptó su papel de hijo muy fielmente, inclusive actuando de rodillas para representar su personaje, se muestra algo contenido.

Eje socio – emocional: Aunque se expresa muy bien verbalmente su expresión suele ser contenida.

Eje cognitivo: Aún no es posible establecer si la brevedad de sus argumentaciones sea debida a cierta timidez o a el hecho que se sienta más cómodo expresándose de otras maneras diferentes a lo verbal.

Eje sonoro – musical: Su producción sonora parece ser más pequeña de lo que él quisiera expresar; por ejemplo dice: “me gusta que la percusión suene fuerte”, pero él mismo cuando toca los instrumentos lo hace de una forma más bien discreta.

Eje artístico – creativo: Se muestra más como seguidor que como líder y cuando tiene que tomar iniciativas suele manifestar que no sabe que hacer o que le “da pena”. La meta que se propone a mediano plazo en terapeuta es la de disminuir este grado de timidez otorgándole mayor confianza y estimulando su autoconfianza y capacidad creativa.

SESIÓN NÚMERO 3

FECHA: Lunes 9 de noviembre de 2009

ASISTENTES: (nombres ficticios):

JUDITH: 15 años, grado 9A, prueba número 12, puntaje 87.

JUAN: 15 años, grado 9A, prueba número 11, puntaje 46, seleccionado por el colegio.

PEDRO: 15 años, grado 10A, prueba número 91, puntaje 43, seleccionado por el colegio.

DESCRIPCIÓN DE LA SESIÓN:

Fase Inicial: Saludo con los instrumentos: cada uno deberá inventarse una figura rítmica con el instrumento que tenga a su disposición y hacer un saludo al resto del grupo.

Juan toma la organeta y usa un timbre parecido al de un teléfono, Judith, toma el xilófono y Pedro toma el trueno y lo sacude suavemente. Luego la actividad consiste en un juego de pregunta respuesta en el que cada uno debe realizar su saludo y luego llamar a un compañero imitando su figura rítmica, para que su compañero responda al saludo y siga sucesivamente llamando a otro. Pedro parece verse limitado por las posibilidades de su instrumento y Judith suele reaccionar ocasionalmente con risa algo nerviosa. Pedro decide cambiar de instrumento a las claves y se muestra ahora más confiado.

Fase Central: Actividad del espejo, comienzan Judith y Juan, reflejándose por turnos y luego el terapeuta pide que Judith y Juan reflejen a Pedro. Luego el terapeuta pide que Judith y Juan se reflejen simultáneamente, se dice que cada uno sea espejo simultáneamente del otro mientras Pedro los refleja. La última etapa involucra que hagan una ola figura los tres, sin embargo se observa que el liderazgo cae sobre Juan; el desempeño de los tres es más o menos similar, aunque Judith demuestra confusión en su lateralidad.

Luego se propone una modificación de esta actividad en la que una sola persona actúa físicamente mientras las otras dos se convierten en la orquesta y la reflejan sonoramente.

En la retroalimentación Pedro se expresa de forma evasiva cuando tiene que

hablar de la forma en que lo reflejó su orquesta. El terapeuta propone un par de ejercicios en los que Pedro debe reflejar sonoramente a Judith y trata de dirigir un poco a Pedro ya que considera que está actuando de manera un tanto dispersa y no está atendiendo a la consigna.

Fase de cierre: El terapeuta pide a los asistentes que se acuesten en el piso en una postura cómoda y luego apaga la luz hace sonar una música en el equipo de sonido; es música africana de carácter movido y dinámico aunque con una intensidad sonora que no es muy fuerte. Luego enciende la luz y les pide que empiecen a dibujar sobre una hoja mientras la música sigue sonando. Luego les pide que si desean muestren su dibujo y hablen de lo que pintaron ante sus compañeros. Juan lo hace y habla en términos de expresión, Pedro parece defenderse o evadirse y Judith muestra una risa nerviosa.

EJES INDIVIDUALES DE OBSERVACIÓN Y REGISTRO:

JUDITH, mujer de 15 años

Eje físico – corporal: Demostró ligeros problemas de lateralidad en la actividad del espejo. Muy confiada en los ejercicios de creación de movimientos sobre todo cuando siente que tiene público y es centro de atención.

Eje socio – emocional: Muy confiada cuando habla o se expresa hacia los demás, excepto cuando se le pide que hable de su dibujo.

Eje cognitivo: Por momentos parece concentrada pero tiende a ensimismarse y distraerse.

Eje sonoro – musical: Su volumen, velocidad y niveles de energía suelen ser más bien discretos.

Eje artístico – creativo: Su producción oscila entre lo introvertido, cuando lo hace para sí misma y lo extrovertido, cuando siente que es el centro de atención y actúa en función de hacerse notar por los demás.

JUAN, hombre de 15 años

Eje físico – corporal: Actúa de manera reposada. Imitó muy bien a sus compañeros.

Eje socio – emocional: Muestra flexibilidad y adaptabilidad al grupo.

Eje cognitivo: Se mostró atento y concentrado excepto cuando empezó a jugar con las canciones pregrabadas de la organeta.

Eje sonoro – musical: Bastante equilibrado, como pensando siempre el sonido en función de la expresión musical.

Eje artístico – creativo: Fue el único que se atrevió a hablar abiertamente de su dibujo en función de lo que había sentido mientras escuchaba la música y pintaba.

PEDRO, hombre de 15 años

Eje físico – corporal: Cuando tuvo la posibilidad de expresarse libremente lo hizo con un movimiento estereotipado de baile.

Eje socio – emocional: Muy temeroso de mostrarse ante los demás.

Eje cognitivo: Parece tener problemas para discriminar e imitar diferentes figuras rítmicas.

Eje sonoro – musical: Se mostró muy tímido cuando tuvo que reflejar sonoramente a Judith, parecía con mucho miedo de producir sonidos a pesar de que no se estaba exponiendo tanto como Judith.

Eje artístico – creativo: Sigue mostrándose algo tímido al momento de tener que proponer creaciones propias ante sus compañeros a pesar de que ellos siempre lo están alentando y aprobando.

SESIÓN NÚMERO 4

FECHA: Viernes 13 de noviembre de 2009

ASISTENTES: (nombres ficticios):

EVA: 16 años, grado 10A, prueba número 81, puntaje 66.

JUAN: 15 años, grado 9A, prueba número 11, puntaje 46, seleccionado por el colegio.

PEDRO: 15 años, grado 10A, prueba número 91, puntaje 43, seleccionado por el colegio.

INVITADA: Grado 9

INVITADO: Grado 9

DESCRIPCIÓN DE LA SESIÓN:

Fase Inicial: El terapeuta propone saludos con diferentes partes del cuerpo mientras caminan por el salón descalzos; manos, pies, ojos, gestos de la nariz, con la cola (risas), con la cabeza, con todo el cuerpo. Luego, cuando están sentados, que pide que hagan conversaciones con las manos, con la cabeza y la cara, y luego con los pies sin las medias. INVITADO es quien se muestra más extrovertido y creativo mientras que INVITADA actúa de manera un tanto nerviosa.

El terapeuta pregunta si se pudieron comunicar y cuál comunicación les pareció más fácil o más difícil. JUAN hace alusión a las dificultades y EVA trata de otorgar un significado verbal a las comunicaciones que tuvo a través de los gestos. El terapeuta pregunta si se sintieron interpretados mientras se comunicaban; PEDRO hace alusión a dificultades específicas de la comunicación con los pies; EVA dice que siente que ella era interpretada pero que en cambio ella no podía interpretar a INVITADA.

Fase Central: El terapeuta pide que vayan por los instrumentos, EVA pregunta si hay o no esterilla, y cuando ve que no hay se pone a tocar en el güiro.

Luego se propone la actividad de “El director y la Orquesta”. Primero el terapeuta modela como director a partir de cinco señales básicas y luego pide cada uno que asuma por un momento el papel de director.

EVA y JUAN están aislados en el espacio individualmente mientras que PEDRO se ha fusionado con los invitados compartiendo en ocasiones el instrumento.

El terapeuta pide voluntarios para el papel de director y cuando ellos no se

ofrecen decide nombrarlos; el primer director es INVITADO, quien demuestra riqueza en matices y un estilo calmado sin cambios abruptos. Luego se designa a INVITADA, quien pide explicaciones de nuevo sobre las instrucciones, su producción incorpora cambios repentinos y provoca una imagen sonora algo caótica y prolongada.

Luego sigue EVA, quien incorpora gestos novedosos y una producción donde se alternan pasajes de diferente densidad, con momentos que tienen cambios rápidos y otros de tipo reposado. JUAN, crea una pequeña pieza musical con una estructura bastante clara y termina PEDRO, quien se muestra muy expresivo y creativo con las manos mientras escucha el resultado de su creación, se muestra feliz y por momentos su sonrisa parece dejar de ser defensiva para expresar genuino gozo.

El terapeuta propone otra actividad, que se realiza partir de la escucha de la misma música africana que se trabajó en la sesión anterior, pero esta vez no para producir un dibujo sino para que se convierta en punto de partida de una improvisación instrumental.

Cuando empiezan a tocar, JUAN parece limitarse a tratar de seguir o imitar la música de la grabación a través de la organeta, cosa que todos hacen de alguna manera con sus respectivos instrumentos. La improvisación resultante es algo monótona y no deja de parecerse a la música original, no se hacen presentes cambios en la dinámica o la velocidad por un largo rato. Para superar esta situación el terapeuta da una indicación para que a una señal determinada todos hagan un cambio en el instrumento; luego da la indicación de invadir el instrumento del vecino y en este proceso se logra un clímax sonoro y expresivo que hasta ahora no se había visto en este grupo. En el afán de tocar todos los instrumentos el grupo se compacta espacialmente y se fusiona hacia el centro del salón.

Pregunta el terapeuta: ¿qué sucedió en términos sonoros?, o tratemos de recapitular lo que sucedió.

Qué imaginaron con la música, Jamaica, dice PEDRO, EVA dice “viejas que

estaban peleando por los manes”, sería como una declaración de guerra. INVITADO dice, que la música que cada uno hizo es como es cada uno. INVITADA dice que no sabe como se deben tocar algunos instrumentos y el terapeuta hace una aclaración respecto al significado de tocar los instrumentos en terapia. Parecía un juego de TWISTER, dice JUAN.

Fase de cierre: El terapeuta pide a los asistentes que se acuesten en el piso en una postura cómoda y luego apaga la luz hace sonar una música en el equipo de sonido; es música africana de carácter movido y dinámico aunque con una intensidad sonora que no es muy fuerte. Luego enciende la luz y les pide que empiecen a dibujar sobre una hoja mientras la música sigue sonando. Luego les pide que si desean muestren su dibujo y hablen de lo que pintaron ante sus compañeros. Juan lo hace y habla en términos de expresión, Pedro parece defenderse o evadirse y Judith muestra una risa nerviosa.

OBSERVACIÓN DE CAMBIOS INDIVIDUALES O EVENTOS SIGNIFICATIVOS

EVA, mujer de 16 años: Hizo alusión a que “no le gustaban sus pies” después de la actividad del diálogo con las diferentes partes del cuerpo. Su afirmación de que en la música grabada le parecía escuchar a unas mujeres que peleaban por los hombres, da un indicio de sus creencias respecto a su concepto sobre las mujeres y el papel que desempeña el hecho de combatir por algo.

JUAN, hombre de 15 años: La instrucción de cambiar de instrumento lo sacó de la estereotipia sonora que le implica estar tocando siempre con la organeta; se mostró más libre cuando tomó tambores e instrumentos de percusión.

Rompimiento de estereotipos: 1

PEDRO, hombre de 15 años: Se mostró más confiado que en sesiones anteriores, al parecer los invitados habían sido traídos por Él y eran sus amigos, por que espacialmente los buscaba y se expresaba de manera más

suelta frente a ellos.

Rompimiento de estereotipos: 1

SESIÓN NÚMERO 5

FECHA: Viernes 20 de noviembre de 2009

ASISTENTES (nombres ficticios):

EVA: 16 años, grado 10A, prueba número 81, puntaje 66.

PADRE: Es el padre de EVA. Alrededor de 40 años, ingresó como invitado ya que ningún otro estudiante llegó a la sesión.

DESCRIPCIÓN DE LA SESIÓN:

Fase Inicial: Caminar por el salón mientras se amplifican los sonidos de diferentes partes del cuerpo, los pies, los hombros, los huesos, los riñones, los ojos; “¿qué parte me faltó?”, pregunta el terapeuta, “el estómago” dice PADRE.

El terapeuta pregunta: de los hicimos, “¿cual les gustaría hacerlo con los instrumentos?”, PADRE contesta: “el corazón, y todos lo hacen con tambores”.

Fase Central: Luego el terapeuta propone que los dos participantes realicen la actividad del espejo frente a frente y compartiendo el tambor alegre. Se observa una buena sincronía entre el padre y la hija cuando ella lo imita a Él. Cuando cambian los papeles, al padre se le hace más difícil seguir a la hija y cuando ambos deben ser a la vez espejo y sujeto se nota claramente que es la hija quien toma el liderazgo la mayor parte del tiempo. Sin embargo se muestra respetuosa de los ritmos corporales de su padre y trata de tenerle paciencia.

Se hace una retroalimentación verbal donde PADRE habla de la dificultad de desempeñar el papel de espejo y EVA dice que la forma en que tocaron es un reflejo de como se relacionan ellos en su cotidianidad; cada uno ha las cosas a su ritmo y a su estilo mientras el otro asume una distancia con

aceptación de las diferencias.

Fase de cierre: El terapeuta pide a los asistentes que canten juntos mientras los acompaña con la guitarra; ellos acceden aunque no se perciben conectados entre sí, a pesar de que se conectan con las canciones; el padre se ve más conectado que su hija con las letras y melodías de las canciones. Canciones interpretadas: “Las manos en los bolsillos” de Piero, “Juntos” de Yuri, “Piel canela”, “Mi guitarra”,. El terapeuta pide que se acompañen con instrumentos pero los participantes prefieren no hacerlo. La última canción es: “Un verso y una flor” y en ella se percibe a EVA más concentrada en la canción y también más conectada con su padre mientras la interpretan.

OBSERVACIÓN DE CAMBIOS INDIVIDUALES O EVENTOS SIGNIFICATIVOS

EVA, mujer de 16 años

Durante la parte de la sesión en que no tenía que tocar mantuvo una postura retraída y cerrada. Cuando cantó junto a su padre mantuvo siempre una tonalidad diferente a la que él proponía, como tratando muy disimuladamente de expresar una postura propia respecto a la voz de él. Hizo caso omiso de proponer canciones de su propia época y las canciones que se cantaron fueron todas de la década de los ochentas y setentas.

SESIÓN NÚMERO 6

FECHA: Lunes 23 de noviembre de 2009

ASISTENTES (nombres ficticios):

EVA: 16 años, grado 10A, prueba número 81, puntaje 66.

JUAN: 15 años, grado 9A, prueba número 11, puntaje 46.

PEDRO: 15 años, grado 10A, prueba número 91, puntaje 43.

9 INVITADOS: De los cursos 9 y 10, que llegaron sorpresivamente al parecer invitados por los participantes de la terapia.

DESCRIPCIÓN DE LA SESIÓN:

Fase Inicial: Iniciamos con la actividad del “No más”, cada uno debe escoger una palabra a la que le quiera decir “no más”, al ritmo de la célula propuesta por el coordinador: algunas de las palabras que salieron: colegio, guerra, huelga, estrés, tareas, tomate, cansancio, clase, exámenes, trabajo, contaminación, llanto, sangre, suicidios, enfermedades; aunque el terapeuta había planteado hacer la actividad a una vuelta, sintió que el grupo estaba involucrado y por esta razón permitió que la actividad se extendiera por dos vueltas más.

Luego se hace la experiencia del grito ¡NO!, primero bajo la consigna de hacerlo lo más fuerte posible y luego bajo la de hacerlo lo más fuerte y largo; la primera vez se oyen risas nerviosas pero luego las risas se calman y en el tercer intento se siente como se conectan con el grito, que efectivamente alcanza una duración y un volumen notable.

Fase Central: El terapeuta les pide a todos los integrantes que se venden los ojos con el elemento que tengan a disposición y casi todos usan la chaqueta o camiseta del colegio, se colocan en un círculo que mira hacia afuera y el terapeuta da la instrucción de gritar con ¡AH!, luego coloca música de tambores africanos y apaga la luz para obtener un ambiente más concentrado. Mientras los muchachos gritan el terapeuta los alienta a que griten con mayor fuerza y energía. Se escuchan gritos bastante expresivos y por momentos se sube y se baja la energía espontáneamente en el grupo. Se generan esquemas de pregunta-respuesta entre algunas secciones del grupo y pequeñas fórmulas rítmicas que parecen acordadas de forma colectiva desde lo no verbal.

Fase de cierre: Se inicia una retroalimentación verbal en la que hablan primero los invitados: Dicen que les gustó y que se desahogaron, que tuvieron imágenes de que eran como simios, que les gustó no verse las caras para poder desinhibirse, que apreciaron y compararon los papeles que se asumieron durante la actividad del grito con lo que pasa en la sociedad,

papeles de líderes y de seguidores.

OBSERVACIÓN DE CAMBIOS INDIVIDUALES O EVENTOS

SIGNIFICATIVOS

EVA, 16 años Se mantiene en su postura de racionalizar verbalmente los eventos no verbales que ocurren en la terapia; en la actividad del grito habló de la comparación que hacía con la sociedad, pero no de lo que sintió, o de las imágenes que pudo haber apreciado durante los gritos.

JUAN, 15 años Al no tener algún instrumento musical para defenderse, como lo suele hacer con la organeta, se sintió tocado por la actividad y se manifestó de una forma más similar a la de sus compañeros que hace cuando lo hace desde detrás del instrumento musical que domina.

Rompimiento de estereotipos: 1

PEDRO, 15 años Volvió a manifestar un grado de disfrute espontáneo con la actividad, similar al que había ostentado en pasadas sesiones con la actividad del “Director de Orquesta”.

Rompimiento de estereotipos: 1

SESIÓN NÚMERO 7

FECHA: Lunes 30 de noviembre de 2009

ASISTENTES (nombres ficticios):

EVA: 16 años, grado 10A, prueba número 81, puntaje 66.

JUAN: 15 años, grado 9A, prueba número 11, puntaje 46.

PEDRO: 15 años, grado 10A, prueba número 91, puntaje 43.

1 INVITADA: Del curso 9.

DESCRIPCIÓN DE LA SESIÓN:

Fase Inicial: Los estudiantes reciben y llenan la prueba psicométrica y una

encuesta de autorregistro.

Fase Central: Discutimos acerca de lo que escribieron y de lo que significó para ellos haber estado en musicoterapia.

Fase de cierre: Se hace un cierre verbal y se establece un compromiso para reincorporarse a la musicoterapia el año siguiente, después de vacaciones.

OBSERVACIÓN DE CAMBIOS INDIVIDUALES O EVENTOS SIGNIFICATIVOS

Esta fue una sesión atípica, ya que se desarrolló al aire libre y se constituyó como un cierre terapéutico parcial ante la llegada de las vacaciones del colegio. Aún así el terapeuta consideró conveniente registrarla a como tal, ya que en la misma se observaron actitudes corporales, sonoras y verbales así como eventos de autoreflexión, autoobservación y expresión que hacen parte importante de un tratamiento terapéutico, aunque en esta ocasión no se llevó a cabo ninguna actividad musical como tal.

EVA, 16 años

Después de llenar la encuesta se muestra distraída y se manifiesta de manera defensiva verbal. Al parecer se muestra prevenida frente al texto que tuvo que escribir. Físicamente se muestra desenvuelta, aunque no se muestra atenta la sesión como lo hace regularmente.

JUAN, 15 años

Manifiesta; “es que en estos meses he cambiado mucho”, mientras llena la prueba psicométrica y el texto de autorregistro. Se muestra físicamente algo cerrado, aunque su tono de voz es mas centrado y seguro.

PEDRO, 15 años

Físicamente está muy relajado y confiado; se muestra atento y concentrado. Su tono de voz es más confiado y seguro que el que ostentó en las sesiones

y al parecer se siente mucho más tranquilo especialmente cuando se encuentra al aire libre que cuando lo hace en el espacio cerrado del laboratorio.

Rompimiento de estereotipas: 1